

Hvordan involvere helsearbeidere i utviklingen av IT-systemer: Analyse av praksis ved to sykehus i Norge

Rapport

Av

Vibeke Hope & Benedicte M. Overgaard

 NTNU

Norsk senter
for
Elektronisk Pasientjournal

2004

Forord

Denne rapporten er en oppsummering av resultatene fra en prosjektoppgave og to hovedoppgaver ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, NTNU, gjennomført høsten 2003 og våren 2004.

Utgangspunktet for arbeidet har vært problemstillingen rundt brukersentrert utvikling av IT-systemer for helsesektoren. Med brukere menes i denne sammenheng alle brukere av IT-systemer, nåværende og framtidige. Hensikten med å inkludere IT-brukere i utviklingsprosessene er todelt. For det første viser erfaring innen systemutvikling generelt en klar sammenheng mellom graden av brukerinvolvering og graden av brukervennligheten på de resulterende produktene. For det andre gjør brukermedvirkning det enklere å innføre IT-systemer fordi de forskjellige brukergruppene gjennom hele prosessen får et større eiendomsforhold til det framtidige systemet.

Det finnes en rekke forskningsmessige utfordringer i forhold til brukersentrert systemutvikling av helserelaterte IT-systemer. Fokus for arbeidet som oppsummeres her har vært de organisatoriske rammebetingelser for brukersentrert systemutvikling, med fokus på anbudsprosesser og "innomhus" utvikling. Vibeke Hope og Benedicte Overgaard har fulgt prosessene rundt anbud, outsourcing i eget hus og utvikling av IT-systemer ved to store norske sykehus. Prosessene de har observert er blitt analysert i forhold til bl.a. ISO standard ISO 13407 (1999) som spesifiserer prosesskrav til brukersentrert systemutvikling.

For å oppsummere resultatene ble Hope og Overgaard engasjert for en kort periode høsten 2004 gjennom Norsk Senter for Elektronisk Pasientjournal (NSEP).

Jeg takker med dette for et meget inspirerende samarbeid gjennom ett år, og håper Hope og Overgaards funn og analyser kan være til nytte for beslutningstagere, utviklere og andre med interesse for utvikling av brukervennlige IT-systemer for helsesektoren. Til slutt også en takk til Aksel Tjora for nyttige kommentarer i slutfasen, og til NSEP for å muliggjøre denne rapporten.

Dag Svanæs, førsteamanuensis
Veileder for prosjekt, hovedoppgaver og rapport

Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap
NTNU

23.09.2004

Sammendrag

Denne rapporten er en oppsummering av to masteroppgaver og et studentprosjekt gjort ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, IDI, ved NTNU høsten 2003 og våren 2004. Fokuset for rapportene har vært brukersentrerte prosesser innenfor helse-IT. Med brukere i denne sammenhengen mener vi alle brukere av IT-systemer innenfor helse-IT: leger, sykepleiere, administrasjon og pasienter som bruker helsesystemer som er tilgjengelige. Dette presiseres her fordi i helsehverdagen brukes ordet bruker om pasienten som benytter seg av helsetilbud.

Oppgavene er gjort som casestudier ved to sykehus i Norge. Disse vil gjennom rapporten bli referert til som case A og case B. Målet for oppgavene har vært å sette søkelys på brukersentrerte prosesser ved anskaffelse av IT-systemer til sykehus. Oppgavene har konsentrert seg rundt utviklingsprosedyrene ved dagens sykehus: anbudskonkurranser og outsourcing i eget hus.

Case A er konsentrert rundt en anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av et nytt IKT-system til sykehus A. Case A tar for seg utvikling av selve anbudsdocumentet og utvikling av leveransen og utviklingsprosessen. Hovedfokuset i dette caset var å undersøke hvilke rammer en anbudskonkurranse legger for brukersentrert systemutvikling.

Case B er en analyse av brukersentrerte prosesser fra et sykehus med en intern IT-avdeling. IT-avdelingen jobber med å analysere behov og implementere nye IT-løsninger på sykehuset og deler av systemutviklingen er outsourcet. Dette caset gir en analyse av hvilke rammer "outsourcing i eget hus" legger for en brukersentrert angrepsmåte ved et sykehus.

I casene er standarden ISO 13407, en standard for brukersentrerte prosesser, lagt til grunn for analyse og konklusjon. Standarden inneholder en rekke retningslinjer og metoder for hva en brukersentrert utviklingsprosess bør favne. En modenhetsskala for brukersentrerthet har blitt brukt som verktøy i evaluering av de ulike organisasjonene.

Rapporten avsluttes med en oppsummering av våre funn fra casene. Dette presenteres som en sammenligning av de to casene og som forslag til tiltak for å planlegge og realisere brukersentrerte prosesser i helsesektoren. Målet er å skape økt bevissthet rundt problemstillingene rundt brukersentrerthet innenfor helse-IT.

Innholdsfortegnelse

Forord.....	3
Sammendrag	5
Innholdsfortegnelse	7
Figurliste	8
Tabelliste	8
1. Introduksjon.....	9
1.1. Helse-IT.....	9
1.2. Menneske-Maskin Interaksjon og brukersentrerte prosesser	10
1.3. Utfordringer for brukermedvirkning innenfor helse-IT	13
1.4. Outsourcing og anbud.....	14
1.5. Fokuset for forskningen.....	17
2. Teori rundt brukersentrerthet.....	19
2.1. ISO 13407 – Brukersentrerte designprosesser for interaktive systemer	19
2.2. anbefalte metoder for brukersentrert utvikling.....	24
2.3. Deltakende design, skandinaviske tradisjon.....	32
2.4. Modenhetskala for brukersentrerthet.....	34
2.5. Organisatoriske hindringer for god brukermedvirkning.....	37
3. Presentasjon av casene	41
3.1. Forskningsmetodikk ved studier av brukersentrerte prosesser	41
3.2. Vurdering av kvalitative data	43
3.3. Case A – nytt sykehus med IKT-anbud	45
3.4. Resultater fra case A - utvikling av anbudet	52
3.5. Resultater case A - utvikling av leveransen.....	55
3.6. Case B – stort sykehus med nasjonal pasientstrøm.....	60
3.7. Resultater fra case B.....	69
4. Sammenligning av de to casene	77
4.1. Anbud versus outsourcing i eget hus	77
4.2. Motivasjon for brukermedvirkning.....	85
5. Forslag til tiltak	89
5.1. Brukersentrerte prosesser for anbud og innomhusutvikling	89
5.2. Realisere og gjennomføre brukersentrerte prosesser innen helse-IT.....	92
6. Refleksjoner og videre arbeid.....	97
Referanseliste.....	99

Figurliste

Figur 2-1: ISO 13407 prosesser og avhengigheter	23
Figur 2-2: Livssyklus for brukersentrerte aktiviteter	24
Figur 2-3: ISO 13407 prosesser og avhengigheter	24
Figur 2-4: Modenhetskala	35
Figur 3-1: Livssyklus	49
Figur 3-2: Brukersentrerte aktiviteter	51
Figur 3-3: Tidslinje for brukermedvirkning.....	52
Figur 3-4: Organisasjonskart over IT-avdelingen.....	61
Figur 3-5: Oversikt på inndelingen av prosjekter ved IT-avdelingen.....	63
Figur 4-1: Aktører case A.....	78
Figur 4-2: Aktører case B.....	79

Tabelliste

Tabell 4-1: Sammenligning av casene.....	84
Tabell 4-2: Motivasjon for brukermedvirkning.....	87

1. Introduksjon

Her beskrives hva helse-IT, Menneske-Maskin Interaksjon og brukersentrert er og hvordan disse områdene kan henge sammen. Vi gir en innføring i hvilke metoder som brukes i dag for å anskaffe og utvikle IT-systemer innenfor norsk helsevesen.

1.1. *Helse-IT*

Helse-IT er et relativt nytt begrep som favner alt det som har med informasjonsteknologi innenfor helse å gjøre. Elektronisk pasientjournal, EPJ, er et stort begrep innenfor helse-IT og går i hovedsak ut på å digitalisere alt av pasientinformasjon. Det danske Sundhedsministeriets nasjonale IT-strategi definerer EPJ slik: "En elektronisk pasientjournal er et klinisk informasjonssystem som direkte understøtter daglig prosessorienterte undersøkelser, behandling og pleie av den enkelte pasient." [21] KITH sin definisjon av EPJ lyder: "En elektronisk ført samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp." Videre forklarer KITH på sine hjemmesider at: "Pasientjournalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Det skal normalt kun føres en pasientjournal for hver pasient innenfor en virksomhet. Denne skal benyttes av alle kategorier helsepersonell som yter pasienten helsehjelp. Forskjellige virksomheter kan ikke benytte felles pasientjournaler. Det er viktig å være oppmerksom på at pasientjournalen, og dermed også EPJ, er et logisk begrep." [22]

Hallvard Lærum, Gunnar Ellingsen og Arild Faxvaag har utført en undersøkelse på bruk av elektronisk pasientjournal i norske sykehus [17]. I denne undersøkelsen kom de frem til at bruken av elektronisk pasientjournal i sykehusene er begrenset. Blant annet peker de på fleksibiliteten til papirjournalen og tradisjonelle arbeidsrutiner som årsak til dette. Papirjournalen er lett å få oversikt over, man kan se om det er en komplisert innleggelse bare ved å se på tykkelsen til journalen, og det er lett å legge papirer utover for å få oversikt. Man kan skrive kjappe notater og resepter mens man "er i farta". De tradisjonelle arbeidsrutinene ser ut til å bestå selv om man innfører ny teknologi i sykehuset. Teknologien i seg selv stimulerer ikke utviklingen av nye eller mer fordelaktige måter å utføre sykehusarbeid på.

EPJ reflekterer visjonen om et papirløst sykehus, og kan ses på som et mål for fremtidens moderne sykehus. Dagens sykehus lider av mange pasienter og lite ressurser. Helse-IT skal bidra til å effektivisere arbeidsrutiner i sykehus, slik at leger og sykepleiere kan konsentrere seg om den egentlige jobben: å pleie de syke. På lik linje med effektivisering av samfunnet generelt, er helse-IT en betegnelse på full digitalisering og effektivisering av sykehusene.

1.2. Menneske-Maskin Interaksjon og brukersentrerte prosesser

Fagfeltet Human-Computer Interaction, eller Menneske-Maskin Interaksjon på norsk, handler om å designe datasystemer som støtter brukerne slik at de kan utføre sine aktiviteter produktivt og sikkert. MMI har satt fokus på brukevennlighet innenfor systemutvikling. Fagfeltet oppsto på 1970-tallet og er derfor et relativt nytt fagfelt innenfor systemutvikling.

Et IT-system som et IT-system kan fungere av seg selv, men skal det fungere som et nyttig og tilfredsstillende arbeidsredskap for de ansatte i organisasjonen, må systemet være designet til de behovene, mulighetene og kunnskapene brukerne innehar. Som Terry Winograd sier i intervju med Jenny Preece i boken Human-Computer Interaction: *"Bortsett fra til dataspill så bruker ikke mennesker datamaskiner fordi de vil bruke datamaskiner. De bruker datamaskiner fordi de vil skrive dokumenter, kommunisere med andre, konstruere bruer og så videre. Uansett hva de gjør så er datamaskinen en muliggjører som kan hjelpe de til å gjøre det."* Videre snakker han om hva utviklere eller anskaffere bør tenke på når et nytt system skal gjøre sitt inntog: *"Du må alltid ha ett øye åpent til spørsmålet: hva kan teknologi gjøre? Og ett øye åpent til spørsmålet: Hva gjør menneskene og hvordan vil denne teknologien passe inn? Hva vil menneskene gjøre med denne teknologien?"* [6]

Brukersentrert utvikling er å ta utgangspunkt i brukernes behov, å ta brukerne med tidlig og gjennom hele utviklingsprosessen av nye systemer eller produkter. Dette er med på å møte brukernes behov og eventuelle dårlige løsninger kan bli forkastet så tidlig som mulig. Dermed kan brukersentrert utvikling gi store økonomiske besparelser. Et annet viktig aspekt ved brukersentrert utvikling, er å gjøre systemer og produkter brukbare og enkle å bruke. Brukbarhet er definert som:

"The effectiveness, efficiency, and satisfaction with specified users achieve specified goals in particular environments" [9]

Oversatt til norsk blir dette *"anvendbarhet, effektivitet og tilfredsstillelse for bestemte brukere, med bestemte mål i bestemte omgivelser"*.

God brukbarhet kjennetegnes ved positive holdninger, jobbtilfredsstillelse, kreativitet og arbeidsglede. Samtidig som brukerne opplever flyt i arbeidet sitt og lav feilrate. Dårlig brukbarhet derimot har høy feilrate, noe som medfører at brukeren må fokusere på verktøyet og ikke selve oppgaven. Samtidig kjennetegnes dårlig brukbarhet med mye stress, negative holdninger og hjelpeløshet i brukernes interaksjon med systemet.

1.2.1. Hvordan og hvorfor MMI?

Brukbarhet er nøkkelkonseptet innenfor MMI. Brukbarhet handler om å lage systemer lette å forstå og lette å bruke. For å oppnå dette setter MMI-spesialister frem 3 prinsipper [6]:

1. Forstå de ulike faktorene i en organisasjon. For eksempel psykologiske, ergonomiske, organisatoriske og sosiale faktorer. Disse kan fastslå hvordan menneskene bruker datamaskinen og teknologien effektivt.
2. Utvikling av metoder og teknikker som sørger for at utviklerne kan designe systemer som er passende til de aktiviteter brukerne utfører.
3. Utføre rasjonelle, effektiv og sikre interaksjoner med brukerne av de fremtidige systemene.

Brukervennlige systemer vil kunne øke tilfredsheten til de ansatte i organisasjonen og gjøre de mer fornøyd med en mer tilrettelagt arbeidsdag. Men uttrykket "money talks" gjelder i de fleste sammenhenger. Også i denne. Når man snakker om kunden som en direkte bruker av systemet, for eksempel en internettportal som selger bøker, er MMI lett å forsvare. Kunden vil kjøpe bøker av det nettstedet som han eller hun behersker og klarer å manøvrere seg rundt i. For mange kan det virke vanskelig å kjøpe flybilletter på Internet. Som Jacob Nielsen sier til it-magasinet *itweek*: *"Det at brukerne nektet å handle på boo.com på grunn av en brukbarhetskatastrofe er så fremtredende at det ikke en gang kan oversees av den mest talentløse dot-com analytiker."* [24]

Men innenfor en organisasjon kan også gevinstene forsvares ved å utføre brukbarhetsprinsipper i utviklingsprosjekter. Det kan utføres en kost-nytte analyse av brukersentrert design som kan si noe om brukbarhet vil lønne seg. Nigel Bevan har satt frem fire faktorer i "Cost benefit analysis" [15]. Han tar utgangspunkt i å beregne potensielle goder for organisasjonen gjennom faktorer som utvikling, salg, bruk og støtte.

Utvikling:

I forhold til utvikling kan man spørre: Hvilke besparelser vil organisasjonen ha som følge av:

- Redusert utviklingstid og -kostnad for å lage et produkt som bare har relevant funksjonalitet og trenger færre sene forandringer for å møte brukerkrav?
- Redusert kostnad av fremtidig redesign for å gjøre fremtidige versjoner mer brukbare?

Salg:

Salg handler om forretningsvekst og konkurransedyktighet og at brukbare produkter er tiltrekkende produkter. Man kan spørre: Hvor mye økt utbytte vil skyldes:

- Økt konkurransedyktighet. Kundene forventer at produktene er lette å bruke. Hvor stor økning i salgsprosent kan oppnås ved å markedsføre produktet som lettere å bruke enn konkurrentens?
- Flere fornøyde kunder. Produkter som er vanskelige å bruke skaper flere misfornøyde kunder. Hvilken prosentøkning vil komme fra at flere kunder er mer fornøyde med det nåværende produktet?
- Forbrukertester. Høyere karakter på brukbarhet i forbrukertester i media?

Bruk og støtte:

Ved å se på faktorer innenfor bruk av systemene kan man stadfeste suksess for et brukervennlig system. Man kan spørre hvilke innsparinger kan gjøres som resultat av faktorene: Økt produktivitet, bedre fokus på oppgavene, færre feil, kortere læringstid,

økt akseptanse, og redusert fravær? I forhold til støtte og vedlikehold kan man ved å innføre brukervennlige systemer slippe lang opplæringstid.

Jacob Nielsen har gitt noen eksempler på hvordan god brukbarhet kan sørge for store kostnadsbesparelser for bedrifter [4]:

- Da man testet en type av telefonen som hadde rund tallskive, oppdaget man at brukerne slo nummeret ganske sakte. En ekspert på psykologiske prosesser brukte en time på å komme opp med et enkelt grafisk grensesnittelement som forbedret tiden med ca 0,15 sekunder per tall. Dette førte igjen til en total årlig besparelse på omkring 1 000 000 dollar i form av reduserte krav på de sentrale svitsjene. [Karin og Klemmer 1989, fra Nielsen, 1993]
- Et australsk forsikringsselskap sparte inn 536 023 australske dollar på å redesigne et søknadsskjema slik at det ble mindre sannsynlig at kundene fylte det ut feil. [Fisher og Sless 1990, fra Nielsen, 1993] Brukbarhetsprosjektet kostet mindre enn 100 000 dollar. Det tidligere skjemaet hadde vært så vanskelig at kundene i gjennomsnitt hadde 7,8 feil per skjema, og forsikringsselskapet hadde brukt mer enn en time per skjema for å rette opp feilene.
- Et større dataselskap sparte 41 700 dollar første dagen et system var i bruk ved at påloggingsforsøk ble raskere for en sikkerhetsapplikasjon. Denne økte brukbarheten oppnådde de gjennom iterativ design som kostet dem 20 700 dollar. [Karat, 1990, fra Nielsen, 1993]

Systemene som skal brukes på et sykehus skal ikke bare sørge for kostnadsbesparelser for organisasjonen. Det kan være livsviktig at systemene er intuitive, lette å bruke og hindrer misforståelser. I en klinisk hverdag er ikke datamaskiner en naturlig integrert del av arbeidsmiljøet slik de er på kontoret til en forsikringsagent eller en ingeniør som konstruerer broer i AutoCAD. En klinisk avdeling består først og fremst av sengeposter og pasienter. I andre rekke kommer medisinsk utstyr og datamaskiner. Derfor er det viktig at grensesnittet ikke tar opp tiden og oppmerksomheten til legen eller sykepleieren som skal bruke det. IT-systemene på sykehuset skal være et hjelperedskap som gjør arbeidsdagen enklere, ikke et kontrollredskap som leger og sykepleiere blir tvunget til å bruke fordi det er "kjekt å ha ting digitalt".

1.3. Utfordringer for brukermedvirkning innenfor helse-IT

Å utvikle brukervennlige systemer innenfor helsesektoren er meget viktig med bakgrunn i flere faktorer. Det er åpenbart viktig at leger og sykepleiere har tilgang på det riktige utstyret for å redde liv, og det er viktig at de vet å bruke den teknologien de har tilgang på riktig. På sykehuset er hverdagen mobil, leger og sykepleiere løper til og fra en kontorplass og selve pasienten. Et brukergrensesnitt på sykehuset brukes mer sporadisk. Det er derfor desto viktigere at grensesnittet er intuitivt og lett tilgjengelig i helsehverdagen.

En annen faktor er at leger er en sterk arbeidsgruppe med mye makt over sin egen arbeidssituasjon og organisasjonen som en helhet. Hvis leger blir tilbudt et teknologisk produkt de misliker eller mener ikke er nyttig i deres arbeidssituasjon kan de vende tommelen ned og ikke godkjenne bruk av dette systemet. I motsetning vil en lagerarbeider, som nekter å bruke det nye logistikksystemet firmaet akkurat har brukt flere hundretusen kroner på å anskaffe, mest sannsynlig ikke ha samme mulighet.

For å få til brukermedvirkning er man avhengig av flere forutsetninger. Utviklerne og kunden må være interessert i å utføre brukermedvirkning og utvikleren må ha kunnskap om brukersentrerte prosesser. Kunden må gi utviklerne ressurser til å sette av tid til å utføre disse prosessene. Brukerne selv må være med i disse prosessene. Innenfor helse har det vært vanskelig å få med leger på disse fasene. Sykepleiere finnes det flere av innenfor et sykehus og de virker generelt mer interessert i å være en del av slike utviklingsprosjekter. Kanskje er det fordi det er sykepleieren som oftere tar i bruk teknologien som finnes tilgjengelig? Den kliniske hverdagen er travel, og legene ser ikke at de har tid til å være med som brukerrepresentant i utviklingsprosjekt. De legene som er eksperter på sine områder er ofte de som er mest opptatt, og det er ofte de som er verdifulle å ha med som spisskompetanse i ulike prosjekter.

1.4. Outsourcing og anbud

Når man skal anskaffe seg nye løsninger innenfor informasjonsteknologi kan dette angripes på ulike måter. Hvordan man velger å gå frem avhenger av ressurser, kompetanse, valg av løsninger og pålagt regelverk.

1.4.1. Outsourcing

Outsourcing går ut på å sette ut arbeidet med å utvikle løsningene. Men kan outsource hele arbeidet med å analysere behov og arbeidsprosesser, finne løsningene, utvikle de og implementere de. Men bedriften selv har også et ansvar i forhold til utviklingsarbeidet. I følge it-firmaet Steria bør bedriften tenke på følgende ting før de setter ut IT-arbeidet [25]:

- Ledelsen bør konsentrere seg om og avdekke sine interne rutiner
- Vær sikker på hva som foregår i din egen IT-avdeling: Alle de delene av it-virksomheten som skal ut av huset, må være godt dokumentert.

Kontrakten sier hva bedriften selv skal gjøre og hva leverandøren skal gjøre. Den er fast og skal sørge for at bedriften ikke får noen overraskelser i forbindelse med samarbeidet med leverandøren, men den skal samtidig ha åpning for at ting kan skje. For eksempel kan det hende at bedriften vil bytte ut et system med et annet. I den daglige driften av IT-tjenestene vil servicehåndboka være viktigere. Denne boka er et levende dokument: Innholdet kan forandres underveis. Servicehåndboka gir kunden og outsourcingsleverandøren et oppslagsverk de kan samarbeide om. Her skal det dokumenteres hva som skal gjøres og hvem som har ansvaret for hva.

Det kan være nyttig å tenke på IT-avdelingen til bedriften og leverandøren som en slags symbiose hvor de skal dra nytte av hverandre. Leverandøren er ofte avhengig av å overta deler av personalet til kunden, både for å ivareta IT-kompetansen og for å utføre selve jobben. Steria erkjenner at outsourcing av IT også angår de ansatte i bedriften og at de bør taes med på råd fra første stund.

I en oppsummering har Steria satt frem 6 tommelfingerregler for outsourcing:

1. Hold orden i eget hus. Kartlegg alle it-avdelingens oppgaver nøye før tilbud innhentes
2. Legg stor vekt på kvalitet og referanser hos leverandørene, mindre på pris
3. Sett av mye tid til kontraktarbeidet
4. Ta høyde for at forandringer i din egen virksomhet kan skje fort
5. Lag en mest mulig detaljert servicehåndbok
6. Ha en fast ansatt it-ansvarlig

1.4.2. Anbud

Alle anskaffelser til det offentlige, over gitte terskelverdier, må i Norge i dag ut på anbud. Det anslås at offentlig sektor i Norge årlig anskaffer varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider for ca. 200 milliarder kroner. Til anbudskonkurranser er det et tilhørende lovverk, lover om offentlig anskaffelser, som definerer alt fra retningslinjer om konkurransegrunnlaget, konkurranseutformingen og utvelgelsesprosessen til begrunnelsesplikt.

Tilbud gitt i en slik anbudskonkurranse blir evaluert etter gitte kriterier i lovverket. Når det gis anbud på et utviklingsoppdrag, er utviklingsprosessen iberegnet anbudet og tilbudte prosesser er oversatt til en pris. Iterativ utvikling, brukermedvirkning og behovsanalyse er aktiviteter som koster penger, noe som fører til økte tilbudspriser, og dermed også mindre vinnere sjanser.

En undersøkelse gjort ved Simula Research Laboratory [18] antyder at det er en sammenheng mellom liten erfaring og kunnskap, og lave pristilbud ved anbudskonkurranser. Det ble holdt en anbudskonkurranse der leverandørene ble bedt om å dokumentere erfaring med lignende programvare og gi fastpristilbud basert på samme kravspesifikasjon. En gruppe leverandører ga først pris på en ufullstendig kravspesifikasjon, før alle leverandørene ga pris på den ferdige og utvidete kravspesifikasjonen. Det viste seg at leverandører med dokumentert erfaring med lignende applikasjoner i gjennomsnitt hadde hele 60 % høyere pristilbud enn de som ikke hadde slik erfaring. En tilsvarende sammenheng ble funnet når man sammenlignet hvilken kravspesifikasjon det ble gitt tilbudspris på. De som hadde vært med i analysefasen, og dermed hadde brukt mer tid på å forstå behovene og konsekvenser av ulike løsninger, hadde i gjennomsnitt 67 % høyere pristilbud enn de som først ble involvert når kravspesifikasjonen var ferdig utarbeidet. Sannsynligheten for å få en leverandør med relativt lavt erfarings- og kunnskapsnivå dersom man valgte leverandør med lavest pris var med andre ord relativt høy.

Artikkelen fra Simula Research Laboratory peker på en annen effekt av sterk prisfokus, det som kalles "vinnerens forbannelse". Når leverandør med lavest pris blir valgt og denne leverandøren oppdager at kostnadene var underestimert, at prosjektet er et tapsprosjekt, vil leverandøren prøve å redusere tapet. Dette innebærer for eksempel reduksjon i funksjonalitet, reduksjon i kvalitet, dårligere tid til kommunikasjon med oppdragsgiver og brukere, overskridelser i tid og at større deler av testarbeidet overlates til kunden. Siden en kravspesifikasjon nesten aldri er komplett innen IT-verden og behov ofte endres underveis, resulterer dette i at selv ikke de mest omfattende kontrakter vil klare å regulere alle forhold. Artikkelforfatterne argumenterer ved disse grunnene at det ideelle valg av IT-leverandør er basert på kunnskap om og tillit til at IT-leverandøren er effektiv, kvalitetsbevisst og opptatt av kundens reelle behov.

Videre hevder artikkelforfatterne at problemet med denne ideelle måten å velge leverandør på er at man som oppdragsgiver ofte ikke har god nok kunnskap på disse essensielle punktene og at det koster å skaffe den. Selve prisen kan dermed oppfattes som den mest relevante og konkrete informasjonen i et tilbud. Konklusjonen blir at valg av IT-leverandører er for viktig til at det reduseres til et spørsmål om lavest pris i en anbudsrunde, og at oppdragsgivere bør legge større

vekt på informasjon om leverandørens kompetanse og erfaringer fra lignende prosjekt.

I en artikkel av Grønbæk [19] blir det hevdet at nøkkelen i anbudskonkurranser for IT-utvikling er å gå fra et produkt til et prosessfokus, og et forslag er å forme utviklingskontrakter som prosesskontrakter mellom kunde og leverandør. Kontrakten kunne da inneholde en beskrivelse av hvilke problemer organisasjonen stod ovenfor, hva kunden ønsket forbedret, et sett av retningslinjer og prosedyrer om hvordan, fremfor å forsøke å definere systemet på forhånd. Dette perspektivskiftet betegner en deling mellom fullstendig kravspesifikasjon og utvikling og bruk underveis, en deling mellom iterativ utvikling og utvikling. Artikkelen skriver videre at et produktfokus er ikke tilstrekkelig og at tidlig identifisering og fleksible kontrakter letter medvirkning. Kontrakter burde fokusere på å lage en utviklingsprosess som baserer seg på bruker - utvikler samarbeid, enn å forsøke å spesifisere et komplett system på forhånd.

1.5. Fokuset for forskningen

Oppgavene er gjort som casestudier ved to sykehus i Norge. Disse vil gjennom rapporten bli referert til som case A og case B. Målet for oppgavene har vært å sette søkelys på brukersentrerte prosesser ved anskaffelse av IT-systemer til sykehus. Oppgavene har konsentrert seg rundt utviklingsprosedyrene ved dagens sykehus: anbudskonkurranser og outsourcing i eget hus.

Anbudskonkurranser er realiteten for IT-systemer som skal inn i offentlige sykehus. Hvordan slike konkurranser utformes har stor betydning for hvorvidt brukersentrerte prosesser lar seg gjennomføre i helsevesenet. Case A er konsentrert rundt en anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av et nytt IKT-system til sykehus A. Case A tar for seg utvikling av selve anbudsdocumentet og utvikling av leveransen og utviklingsprosessen. Hvilke rammer anbudskonkurranser legger for en brukersentrert systemutvikling, samt forslag til å unngå de største hindringene for brukersentrerthet er et av hovedfokusene som vil bli gjennomgått i denne rapporten.

Sykehuset i case B har en intern IT-avdeling som har ansvaret for anskaffelse og utvikling av informasjonsteknologi. IT-avdelingen jobber med å analysere behov og implementere nye IT-løsninger på sykehuset og deler av systemutviklingen er outsourcet. Vi har kalt dette for "outsourcing i eget hus" og vil i denne rapporten se på hvilke følger denne type anskaffelsesmetodikk har for en brukersentrert angrepsmåte.

I casene er standarden ISO 13407, en standard for brukersentrerte prosesser, lagt til grunn for analyse og konklusjon. Standarden inneholder en rekke retningslinjer og metoder for hva en brukersentrert utviklingsprosess bør favne. En modenhetsskala for brukersentrerthet har blitt brukt som verktøy i evaluering av de ulike organisasjonene.

Rapporten avsluttes med en oppsummering av våre funn fra casene. Dette presenteres som en sammenligning av de to casene og som forslag til tiltak for å planlegge og realisere brukersentrerte prosesser i helsesektoren. Målet er å skape økt bevissthet rundt problemstillingene rundt brukersentrerthet innenfor helse-IT.

2. Teori rundt brukersentrert

Teori om brukersentrert omhandler standarden ISO13407, som er en referansmodell for hvordan utføre brukersentrerte prosesser. Videre er den skandinaviske modellen med deltakende design presentert. En modenhetsskala for brukersentrert som beskrives i dette teorikapitlet ligger, i senere kapitler, til grunn for en evaluering av hvorvidt organisasjonene i casene har tatt brukbarhet på alvor.

2.1. *ISO 13407 – Brukersentrerte designprosesser for interaktive systemer*

Brukersentrert design er en måte å angripe interaktiv systemutvikling som fokuserer spesielt på å lage systemer brukbare. Standarden beskriver prosesskrav i forhold til utviklingen av brukersentrert utvikling av software. Det er en tverrfaglig standard som også tar inn kunnskap om ergonomi, menneskelige faktorer og ulike teknikker. Brukersentrerte systemer støtter brukerne og motiverer dem til å lære. Fordelene man oppnår kan inkludere økt produktivitet, økt arbeidskvalitet, reduksjon i behovet for brukerstøtte og opplæring, og forbedret brukertilfredshet. Her presenteres innholdet i ISO 13407. [8]

2.1.1. Betegnelse og definisjoner

Det er en del begrepsforklaringer og definisjoner som inngår i ISO 13407–standarden. Disse definerer brukbarhet, bruker, effektivitet og tilfredsstillelse for å nevne noen begreper.

Interaktive systemer:

Kombinasjon av maskinvare- og programvarekomponenter som mottar innputt fra, og kommuniserer output til en bruker med den hensikt å støtte hans/hennes utførelse av en oppgave.

Prototyp:

Presentasjon av alle deler av et produkt eller et system som, selv om det er begrenset, kan bli brukt til evaluering.

Brukbarhet:

I hvilken grad et produkt kan brukes av spesifikke brukere for å oppnå et spesifisert mål med effektivitet, prestasjon og tilfredsstillelse innenfor en bestemt brukskontekst.

Virkningsgrad:

Nøyaktigheten og fullstendigheten i forhold til grad av oppnådde mål for brukeren. (ISO 9242-11: 1998, def. 3.2)

Effektivitet:

Ressurser brukt i relasjon til nøyaktighet og fullstendighet i forhold til grad av oppnådde mål for brukeren.

Tilfredsstillelse:

Frihet fra ubehag, og positive holdninger til bruk av produktet. (ISO 9241-11:1998, def. 3.4)

Brukskontekst:

Brukere, oppgaver, utstyr (maskinvare, programvare og materiell), og de fysiske - og sosiale omgivelsene produktet blir brukt i.

Bruker:

Individuell interagering med systemet. (ISO 9242-10:1996, def.2.2)

2.1.2. Grunner for å benytte seg av brukersentrerte designprosesser

Å gjøre interaktive systemer brukervennlige har store økonomiske og sosiale fordeler. I de fleste land har arbeidsgiver og systemprodusent en forpliktelse til å beskytte brukere fra helse- og sikkerhetsrisikoer. Systemer som er brukervennlige kan hjelpe til å nå disse målene og møte organisasjoners behov bedre siden de:

- er lettere å forstå og bruke, dermed reduserer man også opplærings- og brukerstøttekostnadene.
- øker brukerens tilfredshet og reduserer ubehag og stress ved bruk.
- øker produktiviteten til brukeren og effektiviteten til organisasjonen.
- øker produktkvaliteten, er tiltalende for brukeren, og kan dermed gi konkurranseverdig fordel.

2.1.3. Prinsipper i brukersentrert design

ISO 13407 er ment som en støtte til eksisterende metoder for brukersentrert design, og ikke som en erstatning. Standarden tilbyr et brukersentrert fokus som kan integreres inn i forskjellige typer designprosesser.

Uavhengig av designprosess, ansvarsfordeling og roller, vil inkludering av en brukersentrert angrepsmåte karakteriseres av følgende 4 prosesser:

Prosess 1: Aktiv involvering av brukere og forståelse av både bruker- og oppgavekrav

Involvering av brukere i utviklingsprosessen gir oss en verdifull kunnskapskilde om brukskontekst, oppgavene og hvordan brukerne mest sannsynlig vil bruke systemet eller produktet når det er ferdig. Virkningen av brukerinvolvering forsterkes i og med

at interaksjonen mellom designer og bruker øker, og dermed også forståelsen av behov. Hva slags brukerinvolvering man ønsker, avhenger av hva man ønsker å oppnå og hva man ønsker å utvikle.

Ved utvikling av skreddersydde løsninger, kan man linke brukere og oppgaver direkte til utviklingsprosessen. Organisasjonen som har bestilt systemet har en mulighet til å ha direkte innflytelse på designet og funksjonaliteten under hele prosessen, og løsningene kan evalueres direkte på de faktiske sluttbrukerne. En slik grad av involvering gjør også brukerne mer positivt innstilt til det nye produktet siden de føler mer eierskap til det.

Ved utvikling av mer generelle produkter eller hyllevarsystemer er ofte brukermassen delt, og ikke alltid like lett å få tak i. Det er likevel viktig at brukere, eller representanter for relevante brukere er til stede i utviklingsprosessen. Slik kan man identifisere bruker- og oppgavekrav som må være med i systemspesifikasjonen, få tilbakemelding på løsninger, og få testet designet fortløpende.

Prosess 2: En passende fordeling av funksjon mellom brukere og teknologi

En av de viktigste brukersentrerte designprinsippene tar for seg riktig fordeling av funksjon - altså å spesifisere hvilke funksjoner som skal utføres av brukeren, og hvilke som systemet skal ta seg av. Disse designavgjørelsene avgjør om man skal automatisere prosesser eller gjøre dem brukerstyrte.

Avgjørelsene bør baseres på flere faktorer, blant annet hvilke muligheter og begrensninger mennesker har i forhold til teknologi med hensyn på: pålitelighet, hastighet, nøyaktighet, styrke, fleksibilitet, økonomiske kostnader, viktigheten av vellykket og tidsriktig gjennomføring og brukerens velvære. Avgjørelsen bør ikke bare tas på grunnlag av hvilke funksjoner teknologien faktisk kan utføre, og overlate resten av funksjonene til brukerne. Slik gjør man brukernes prestasjoner ansvarlige for at systemet skal fungere. Det brukerne skal gjøre bør være meningsfylt og en logisk rekke av oppgaver. Representative brukere bør være involvert i disse avgjørelsene. For mer veiledning om dette henviser vi til ISO 9241-2 og ISO 10075.

Prosess 3: Iterasjon av designløsninger

I iterative designprosesser blir henvendelser og tilbakemeldinger fra brukerne en kritisk kilde til informasjon. Iterasjon kombinert med aktivt brukerengasjement er effektive midler for å minimere risikoen for at et system ikke møter brukerens og organisasjonens krav. Iterasjon tillater tidlige designløsninger å bli testet i realistiske scenarier, hvor resultatet fra disse undersøkelsene igjen blir innputt til kontinuerlig forbedring av løsningen.

Iterasjon kan også brukes i andre designmetoder. Selv i vannfallsmodellen, hvor det er et systematisk topp-bunn hierarki mellom fasene, kan man utføre iterasjoner innen hver fase for å oppnå samme effekt.

Prosess 4: Tverrfaglig design

Brukersentrert design er avhengig av mange ulike kompetanser. Man trenger en stor faglig bredde på gruppen som er involvert for å få inn alle de menneskelige aspektene ved designet. Med dette menes at man bør ha et tverrfaglig team som jobber med den brukersentrerte designprosessen til enhver tid i utviklingsprosessen. Gruppene kan være små, dynamiske og trenger ikke eksistere lenger enn prosjektet varer. Sammensetningen av teamet bør reflektere relasjonen mellom organisasjonen ansvarlig for utviklingen og kunden. De forskjellige rollene som bør fylles kan være:

- sluttbruker
- kjøper av produkt, eller brukers sjef
- applikasjonsdomenespesialist, business analytiker
- systemanalytiker, systemingeniør, programmerer
- markedsfører, salgsperson
- brukergrensesnittdesigner, grafisk designer
- ekspert på menneskelige faktorer og ergonomi
- teknisk forfatter, opplærings- og brukerstøttepersonale

Individuelle gruppemedlemmer kan selvfølgelig dekke mange av rollene over. Tverrfaglige grupper trenger ikke å være store, men de bør ha stort nok mangfold slik at de til sammen kan fatte de best egnede beslutningene på designdilemmaer.

2.1.4. Planlegging av brukersentrert designprosess

Man bør utvikle en plan for å spesifisere hvordan de brukersentrerte aktivitetene passer inn i den totale utviklingsprosessen. Planen bør inneholde:

- De brukersentrerte designprosessaktivitetene beskrevet i neste avsnitt. Det vil si å forstå og identifisere brukerkontekst, spesifisere brukere og organisasjonens krav, produsere prototyper og evaluere design opp mot brukerkriterier.
- Prosedyrer for å integrere disse aktivitetene med andre systemutviklingsaktiviteter: analyse, design og testing.
- Individene og organisasjonenes ansvar for brukersentrert utvikling og bredden på kunnskapen og synspunktene de har.
- Effektive prosedyrer for å etablere tilbakemelding og kommunikasjon om brukersentrerte designaktiviteter etter hvert som de påvirker andre designaktiviteter, og metoder for å dokumentere disse aktivitetene.
- Integrere milepæler for brukersentrerte aktiviteter inn i det overordnede designet og utviklingsprosessen.
- Egnede tidsrammer slik at tilbakemelding og mulige designforandringer passer inn i prosjektplanen.

Planen bør revideres når krav endres og bli oppdatert slik at den reflekterer status på aktivitetene. Prosjektplanlegging bør åpne for iterasjoner og inkludering av tilbakemelding fra brukeren.

2.1.5. Brukersentrerte designaktiviteter

Det finnes 4 brukersentrerte designaktiviteter som bør følges under et systemutviklingsprosjekt. Se Figur 2-1: ISO 13407 prosesser og avhengigheter for en oversikt.

1. Forstå og spesifisere brukskontekst. Brukerprofiler, oppgavebeskrivelser og det organisatoriske og fysiske miljøet definerer konteksten systemet skal brukes i. Det er viktig å identifisere og forstå alle detaljer her for å tidlig danne seg et vurderingsgrunnlag man kan fatte designvalg ut fra.
2. Spesifisere brukerens og organisasjonenes krav. I de fleste designprosesser er det viktig å spesifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav til produktet eller systemet. I brukersentrert design utvider man denne aktiviteten til å gjelde også bruker- og organisasjonskrav i sammenheng med beskrivelse av brukskonteksten.
3. Produsere designløsninger. Potensielle designløsninger blir produsert ved å etablere "state of the art", erfaringen og kunnskapen til deltagerne i designteamet og resultatet av brukskontekstanalysene.
4. Evaluerer design mot krav. Evaluering er et essensielt steg i brukersentrert design, og bør finne sted i alle faser i systemets livssyklus. Evaluering brukes til å innhente tilbakemeldinger, til å avgjøre om målene er blitt nådd, og til validering i felten og langtidsovervåkning.

Figur 2-1: ISO 13407 prosesser og avhengigheter

2.2. Anbefalte metoder for brukersentrert utvikling

ISO 13407 tar for seg brukersentrerte designprosesser for interaktive prosesser på en overordnet måte. Serco Usability Service er et brukbarhetskonsulentbyrå i England. På sine nettsider har dette firmaet lagt ut strategier og metoder for brukersentrert utvikling som er basert på prinsippene fra ISO13407. Serco mener at disse metodene de foreslår er enkle å planlegge og utføre, og at de lett kan læres av utviklere. [4][23]

Figur 2-2: Livssyklus for brukersentrerte aktiviteter, viser en oversikt over livssyklusen til de brukersentrerte prosessene som Serco anbefaler. Serco har laget en liste på 10 punkter som de mener er riktig angrepsmåte for å sikre seg et godt og brukervennlig system. Disse prosessene kan bindes opp imot de 4 brukersentrerte aktivitetene som bør finne sted i et systemutviklingsprosjekt i følge ISO13407, se Figur 2-3: ISO 13407 prosesser og avhengigheter. Videre i dette kapittelet beskrives disse 10 punktene innenfor de 4 brukersentrerte aktivitetene til ISO13407.

Figur 2-2: Livssyklus for brukersentrerte aktiviteter

Figur 2-3: ISO 13407 prosesser og avhengigheter

2.2.1. Forstå og spesifisere brukersammenheng

For at systemet skal bli så nært opp mot det kundene vil ha, er det viktig å få klarhet over alle områder systemet skal brukes i. Utviklingen av et nytt eller eksisterende system tar vanligvis formen prosjekt. For brukerkravanalysen som er del av den tidlige analysen, er det viktig at man får en stor forståelse av prosjektet og grunnen til at denne systemutviklingen tar til. Og dermed også hva som er systemets eksistensgrunnlag. Hvem skal bruke systemet, hvorfor er prosjektet initiert, hvordan skal systemet brukes, hvor skal det brukes. En slik forståelse gjør det mulig å forstå hvordan det man utvikler vil kunne komme til å influere brukerne. Først når man har nådd denne erkjennelsen har man et godt utgangspunkt for å utvikle et godt og brukervennlig system.

Punkt 0: Brukbarhetsbedømmelse

Formålet med brukbarhetsbedømmelse er å identifisere om brukersentrert systemutvikling er det rette for prosjektet eller bedriften man skal utføre oppdraget for. I noen tilfeller kan det være unødvendig å sette i gang en brukersentrert prosess dersom det ikke er relevant i det hele tatt. Men er det snakk om et interaktivt system med mange brukere er det ingen tvil om at brukersentrerte prosesser må til.

Punkt 1: Møte med interessenter

Det er viktig å undersøke alle mulige løsninger og evalueringspunkter med interessentene på et tidlig tidspunkt. I startfasen er det aktuelt å få klarlagt blant annet:

- Systemet: Hvorfor skal systemet utvikles? Hva er de overordnede målene? Hvordan kan det vurderes som en suksess? Hva er brukbarhetsmålene, for eksempel hvor viktig er det at det er lett å bruke og lett å lære? Hvor lang tid skal det ta for en bruker å komplettere en oppgave? Er det viktig å minimere brukernes feilrate? Hvilken grafisk brukergrensesnittstil skal brukes? Eksisterer det noen grunnleggende designkonsepter? Finnes det et eksisterende eller konkurrerende system på markedet i dag?
- Brukerne: Hvem er de påtenkte brukerne og hvilke oppgaver har de? Hvordan vil de bruke systemet og hva er deres ekspertise? Hvordan vil brukerne skaffe seg assistanse ved behov?
- Omgivelser: Hvem er de andre interessentene/konkurrentene og hvordan vil konsekvensene være for dem dersom systemet er brukervennlig/ikke brukervennlig? Hva er interessentenes og organisasjonens krav? Hva er de tekniske og miljøbestemte begrensningene?
- Oppgaver: Hvilke nøkkelfunksjonaliteter trengs for å støtte brukerens behov? Hvordan vil systemet bli brukt? Hva er den overordnede arbeidsgangen? Hva er typiske scenarier på oppgaver brukerne ønsker å utføre?

Fordelene med et slikt møte er å forsikre seg om at alle faktorer som angår brukere og bruk av systemet blir identifisert før utviklingsarbeidet begynner. En annen klar fordel er også at det bringer sammen alle relevante og involverte parter i utviklingen som igjen motiverer til en felles målsetning.

Selve møtet behøver ikke ta mer enn en halv dag. Typiske deltakere på et slikt møte er forretningsjef, prosjektleder, representative brukere, markedsførere, utviklere, opplæringspersonell og brukerstøttegrupper.

Punkt 2: Analyse av brukskontekst

Når man fått etablert en plattform for hvordan arbeidet skal foregå og hva slags faktorer man har å forholde seg til er det på tide å begynne få ned konkrete data. Under analyse av brukskontekst er hensikten å samle inn informasjon om og få en klar forståelse av:

- Hvem er de planlagte brukerne, og hva er deres oppgaver?
- Hvorfor vil de bruke systemet?
- Hva er deres erfaringer og ekspertise?
- Hva er de tekniske og miljøavhengige begrensningene?
- Hva slags type maskinvare vil bli brukt i hvilke typer organisatoriske, tekniske og fysiske omgivelser?

Fordelen med denne analysen er å få klargjort og belyst alle faktorer som er relevante for bruk av systemet før designarbeidet begynner. Man skaffer seg også en solid basis for senere design av brukbarhetstester.

Også her er det viktig å få med et representativt utvalg interessenter med kunnskap om de planlagte fremtidige brukerne av systemet. Eksempler på dette kan være prosjektleder, brukere, utviklere, opplæringspersonell og brukerstøtte. Det er anbefalt også å ha med seg en møtetilrettelegger og en person som kan notere ned alle viktige punkter gjennom møtet. Møtet kan arrangeres som et formiddagsmøte, og det kan være en klar fordel å ha en sjekklister man kan gå gjennom samlet. Dersom det kan være vanskelig å samle inn nok informasjon ved kun et møte, bør man arrangere en tur hvor man kan observere brukere av dagens system for å få en klarere oppfatning av problemområder og muligheter.

Punkt 3: Oppgavescenarier

Scenarier av arbeidsprosesser og oppgaver viser hvordan brukere løser sine oppgaver i en kontekst. Dette gir eksempler på bruk og legger et grunnlag for senere brukbarhetstesting. For å oppnå designfleksibilitet bør det ikke spesifiseres hvilke produkter som brukes i arbeidsprosessene. Dette er metoden Serco foreslår for å lage scenarier:

1. Samle sammen utviklingsteamet og andre relevante interessenter.
2. Identifiser brukerne, deres oppgaver og brukskontekst. Denne informasjonen har man fra punkt 1, 2 og 3.
3. Dekomponer brukermål i operasjoner som må utføres for å nå disse målene.
4. Avgjør hvilke aktiviteter som bør gjøres av mennesker og hvilke som bør gjøres av maskinen.
5. Sett estimat for oppgavetid og kriterier for når oppgaven er komplett som brukbarhetsmål.
6. Resultatet bør gjennomgås på senere tidspunkt for å se om det må bli gjort nye vurderinger og eventuelle endringer.

Scenarier spesifiserer nærmere hvordan brukere utfører oppgavene sine i en bestemt kontekst i form av for eksempel en historie eller tegneserie. For å ikke legge faste føringer for tidlig bør ikke scenariene spesifisere funksjonene for konkret. For eksempel: "Brukeren taster inn kode" kan erstattes med "Brukeren oppgir kode" eller enda bedre: "brukeren identifiserer seg". Noen fordeler er at det oppfordrer designerne til å ta i betraktning de påtenkte brukerne, oppgavene deres og miljøet, og dermed øke fokuset på brukeren.

For at scenariene skal ha størst mulig effekt er det lurt å:

- lage scenarier som dekker et vidt spekter av situasjoner, og ikke bare de vanligste situasjonene eller dem som designteamet er mest interessert i.
- inkludere problemsituasjoner og ikke bare scenarier som er likefrem.
- jobbe gjennom alle scenariene og vurder systemet på grunnlag av dem, heller enn å forandre systemet underveis i scenariebyggingen (fordi man oppdager problemer tidlig)
- lage dem tidlig i utviklingsfasen og lage dem som spesifikke, realistiske og detaljerte eksempler på hva en bruker ville gjort (men man kan også bruke scenarier senere for å utforske bruk av grensesnittet).

Punkt 4: Evaluering av eksisterende system

Det vil ofte være en fordel å gjennomgå lignende systemer som det som skal lages. Dette vil normalt også være attraktive løsninger som bør tas i betraktning før man begynner sin egen designprosess. Man kan spare mye tid ved å evaluere brukbarhetsproblemer og andre egenskaper ved de eksisterende systemene som har vært på markedet en stund. Ved en slik gjennomgang kan man finne ulike problemområder som man selv bør unngå. Disse kan også være til hjelp ved oppsett av brukbarhetsmål for ditt system. Målet er å dokumentere all informasjon som kan inkluderes i designet til det nye systemet som skal utvikles. Alle punkter man finner bør dokumenteres.

Fordelene med denne evalueringen er:

- Identifisere problemer man må unngå ved design av det nye systemet.
- Gir mål på effektivitet, anvendbarhet og tilfredsstillelse som kan brukes som grunnlag for det nye systemet.

Metoden og fremgangsmåten for dette er å finne og teste de viktigste oppgavene og brukergruppene. Dette arbeidet er basert på det tidligere arbeidet fra analyse av brukskontekst. Dersom det er mulig, kan man evaluere de eksisterende systemene ved hjelp av metoden for brukbarhetstesting som vi vil gjennomgå litt senere. Er ressursene begrenset kan man benytte seg av en enklere prosess som metoden for evaluering av prototyper som også vil gjennomgå litt senere i kapitlet.

Det man ønsker å sitte igjen med etter denne evalueringen er:

- En liste med problemstillinger på brukervennlighet kategorisert etter viktighet, og et overblikk av de forskjellige problemene man har sett oppstå.

- Mål som kan brukes som grunnlag til det nye systemet, og som også vil bidra til å forbedre brukbarhetskravene.

2.2.2. Spesifisere brukers og organisasjonens krav

For å kunne utvikle et system som innfrir alle krav, må disse spesifiseres i begynnelsen av utviklingsprosjektet. Disse kravene vil danne grunnlaget for senere testing av systemet. Det kan være nyttig å skille mellom hvilke konkrete krav en bruker setter til systemet og hva organisasjonen som en helhet krever av systemet.

Punkt 5: Brukerkrav

Kravene for anvendbarhet, effektivitet og tilfredsstillende for brukergruppene og oppgavene, som ble identifisert i kontekstanalysen og scenariene, formuleres. Deretter holdes en workshop der både utviklere og brukere er med. Også her trengs en tilrettelegger til workshopen og en som kan skrive ned det man kommer fram til. Under workshopen gjennomgås hver av oppgavene fra kontekstanalysen med de tilsvarende oppgavescenariene for å bekrefte relevans og viktighet. Deretter bestemmes det hvilke oppgaver og brukertyper som trenger brukbarhetskrav. For hver oppgave og brukertype som er valgt bør det vurderes hvor lang tid som er akseptabel for å utføre oppgaven og hvor kort tid det er mulig å bruke (idealtiden). Bli enige om hvilke feil brukeren kan komme til å gjøre, og finn mål på anvendbarhet og tilfredshet. Hvis det finnes et eksisterende system, kan det evalueres av de utvalgte brukerne og oppgavene. Resultatet kan brukes til å finjustere brukbarhetskravene. Kvaliteten på brukbarhetskravene bør evalueres ved hjelp av brukbarhetstesting. Et eksempel på dette er: "sekretærene klarer å fylle inn data i skjemaene med 98 % nøyaktighet på en gjennomsnittstid på 10 minutter.

Bestem hvilke brukbarhetskrav som er relevante. Eksempler på potensielle krav er:

- Lett å forstå - Grensesnittelementer (menyer) bør være lette å forstå. For et gå-bort-og-bruk-det-system bør hensikten med systemet være lett å forstå
- Lett å lære - Brukerdokumentasjonen og hjelpesystemet bør være fullstendig, hjelpen bør være kontekstsensitiv og forklare hvordan man utfører vanlige oppgaver og systemet bør være lett å lære.
- Lett å betjene - Grensesnittets handlinger og elementer bør være konsistent, feilmeldinger bør forklare hvordan man retter opp igjen etter feil, angrepsfunksjonen bør være tilgjengelig for de fleste handlinger, handlinger som man ikke kan angre på bør be om en ekstra bekreftelse, systemet bør kunne skreddersys for spesielle brukerbehov og man bør bruke en stilkguide.
- Attraktivt - Skjermlayouten bør være tiltalende

Arranger en workshop for å vurdere hvordan kravene skal utarbeides til det spesifikke systemet. Workshopen bør inkludere utviklere og eventuelt noen brukere hvis de er lett tilgjengelig. Også her trengs en tilrettelegger til workshopen og en som kan skrive ned det man kommer fram til.

Brukbarhetskravene bør evalueres når man tester en papir- eller maskinprototyp. For eksempel: "Vi holder fast ved Microsoft Windows style guide. Feilmeldinger må gi

brukeren spesifikke instruksjoner så han kan gjenopprette. Hjelpesystemet skal forklare alle funksjoner og hvordan man kan utføre vanlige oppgaver. Brukere vil hele tiden kunne finne egnet hjelpeinformasjon. Alle tastaturnarveier vil kunne skreddersys."

2.2.3. Utvikle designløsninger

For at brukerne skal kunne gi tilbakemeldinger på noe mer konkret enn en liste over krav og funksjonalitet, kan det utvikles designløsninger som fysisk viser forslag til hvordan systemet kan se ut. Det er viktig med konsistens mellom skjermbildene i et system. Det kan derfor være nyttig å sette opp en plan med retningslinjer for hvordan stilen i programmet skal være.

Punkt 6: Papirprototyping

Hensikten med papirprototyping er å avklare kravene og å etablere utkast til interaksjonsdesign og skjermdesign slik at man får simulert og testet kjøpt. Fordelen er at potensielle brukbarhetsproblemer kan oppdages på et tidlig tidspunkt i designprosessen, helst før man har begynt å programmere. Papirprototyper er dessuten raske å bygge, og gir dermed muligheten til raske designiterasjoner, samtidig som de krever lite ressurser og materialer. I tillegg vil dette fremme kommunikasjonen mellom designere og brukere. Papirprototyping gjøres ved å arrangere en workshop med utviklere og brukere. Det trengs også en fasilitator og en person som registrerer saker som kommer opp under møtet.

4 nivåer av papirprototyping bør utføres:

- Konseptdesign: utforske forskjellige metaforer og designstrategier.
- Interaksjonsdesign: organisere skjermbildestrukturen eller sidestrukturen.
- Skjermdesign: for innledende design av hvert enkelt skjermbilde.
- Skjermtesting: for å raffinere skjermayouten.

Punkt 7: Stilguider og retningslinjer

Det viktig å forsikre seg om at detaljert design følger en stilguide. Dette er for å forsikre seg om at stilguiden(e) og brukbarhetsretningslinjene som er identifisert som en del av brukbarhetskravene følges gjennom utviklingen.

Fordelene med dette er at stilguider har innebygd god praksis i grensesnittdesign, og når man følger en stilguide vil det øke konsistensen mellom skjermbildene. I tillegg kan bruk av stilguide redusere utviklingstid, og bruk av generelle retningslinjer vil øke kvaliteten på grensesnittet.

For et grafisk brukergrensesnitt slik som Windows kan man utvikle og følge en stil basert på gode designprinsipper for grafisk brukergrensesnitt. Likeså kan man for websider utvikle og følge en stil basert på gode webdesignprinsipper. Utviklere bør også kjenne til og bruke generelle retningslinjer for utvikling av brukergrensesnitt. Noen som kjenner til stilguidene og disse retningslinjene bør se over brukergrensesnittene og sjekke om de stemmer overens med retningslinjene.

2.2.4. Evaluere design mot krav

I denne fasen møter selve produktet som er utviklet kravene som ble satt opp i tidligere faser. Først og fremst bør det sjekkes om produktet og kravene stemmer overens, før man får brukerne selv til å teste systemet. Ofte kan det ha vært misforståelser mellom bruker og utvikler, eller bruker ser nå nye muligheter i programmet som igjen kan føre til nye krav til systemet.

Punkt 8: Evaluere prototyp

Dette gjør man for å få rask tilbakemelding på brukbarheten til prototyper. Fordelen med dette er at mulige brukbarhetsproblemer kan oppdages før utviklingen er fullført. Det kan holde med en forenklet utgave av brukbarhetstesting hvor det bare trengs 3-5 brukere. Det er vanligvis best å minne brukerne om å forklare deres tolkning av innholdet på hvert skjermbilde og deres grunn til å velge det de velger. Hvis ikke beregninger på brukbarhetsmål kreves, kan brukeren bes om å tenke høyt (men ikke avbryt). Når seansen med brukeren er over lages en liste med brukbarhetsproblemer kategorisert etter viktighet (bruk post-it-lapper for å sortere problemene), og en oversikt over typen problemer man har støtt på. Prosjektleder og utviklere møtes deretter for å diskutere om og hvordan man kan løse hvert problem.

Hvis nødvendige ferdigheter er tilgjengelig kan designet evalueres og forbedres med ekspertevaluering. Dette kan utfylle prototyping, eller man kan bruke metoder der man erstatter brukere med brukbarhetseksperters hvis det er umulig å få tak i brukere.

Punkt 9: Brukbarhetstesting

Når et komplett system er tilgjengelig brukes brukbarhetstesting for å sjekke om alle kravene er møtt. Hensikten er å identifisere brukbarhetsproblemer og å skaffe mål på brukbarhet. Problemer som er tilknyttet bestemte ferdigheter og forventninger hos brukeren kan også identifiseres. Anvendbarhet, effektivitet og tilfredshet kan måles når brukeren prøver systemet. Ved planlegging er det viktig at brukerne, oppgavene og miljøet der det testes er representativt for den påtenkte konteksten. De viktigste oppgavene og brukergruppene velges til testingen. Brukerne bør være representative for hver gruppe. 3-5 brukere er nok for å identifisere problemer. 8 eller flere brukere av hver type er nødvendig for pålitelige målinger av brukbarhetsmål.

Det kreves vanligvis to personer for å gjennomføre testen: en som kan snakke med brukeren og en som kan notere problemer og snakke med eventuelle observatører. Hvis det er mulig: bruk et rom til testing med videooverføring til et annet rom der man kan observere. Hvis man trenger å måle brukbarhetsmål tar man tiden og observerer brukeren uten å kommentere slik at tidtakingen blir riktig.

Inviter utviklerne til å observere gjennomføringene av testen. Dette kan også dokumenteres på video. Observer brukerens interaksjon med systemet og noter alle problemer han/hun støter på. Ikke gi noen hint eller hjelp hvis ikke brukeren kommer i en situasjon der han/hun ikke klarer å fullføre oppgaven.

Punkt 10: Tilbakemelding fra brukere

Etter at produktet er tatt i bruk kan man samle tilbakemeldinger fra brukerne, hvis systemet skal redesignes. Teknikker for å samle tilbakemeldinger fra brukerne inkluderer analyse av spørsmål til hjelpetelefoner og observasjon av brukerne.

2.3. Deltakende design, skandinaviske tradisjon

Tanken bak deltakende design er at utviklere og brukere blir sidestilt i et designteam og brukerne designer produktet sammen med utviklerne. Ideen begynte i Skandinavia på 60- og 70-tallet. Det var to grunner til denne utviklingen:

1. Ønsket om å kommunisere informasjon om komplekse systemer og
2. Fagforeningens pådriv mot at arbeiderne skulle ha demokratisk kontroll over forandringer i deres arbeid.

Det argumenteres med at den Skandinaviske modellen kan være vanskelig å utføre i andre land som Storbritannia og Nord-Amerika på grunn av forskjellene i arbeid, lovgivning og miljø. [14]

Boken Interaction Design av Preece, Rogers og Sharp [5] nevner to papirbaserte prototypeteknikker for å utføre deltakende design: PICTIVE (Plastic Interface for Collaborative Technology Initiatives through video Exploration) og CARD (Collaborative Analysis of Requirements and Design).

PICTIVE går ut på å bruke kontorrekvisita som post-it lapper, noe å skrive med, og designobjekter for å utforske ulike type skjermbilder til et system. Dette aktiviserer brukeren til å være med i designprosessen når de får lov til å "leke" med kjente kontorrekvisita og ikke store, stygge og skremmende dataprogrammer. For å utføre PICTIVE behøver man et videokamera, lapper til å klistre opp, pinner og noen designobjekter som kan illustrere dialogbokser, menylinje og andre type ikoner. Før workshopen bør brukerne forberede scenarier for hva de vil systemet skal gjøre og utviklerne forberede et forslag til systemkomponenter. Under workshopen foregår en brainstorming av scenarier og systemkomponenter. Etter hvert går man igjennom designet og diskuterer avgjørelser som blir tatt. Videokameraet fungerer som en opptager av prosessen og resultatet av brainstormingen.

CARD ligner PICTIVE, men bruker kort med bilder datamaskiner og skjermbilder for å utforske mulige arbeidsflyt. Kortene deles ut blant deltakerne i workshopen for å vise arbeidsflyt mellom maskiner eller oppgaver, for eksempel hvordan en lege kan bestille en blodprøveanalyse via et EPJ-system fra sin avdeling til laben. CARD viser derfor frem et mer makroperspektiv av oppgavebehandlingen og kan øke forståelsen av arbeidsprosesser for utviklerne og forståelsen av systemet for brukerne.

Fordelen med deltakende design er brukerens følelse av eierskap til systemet som senere skal innta hans eller hennes arbeidshverdag. Og brukerkontakt er en fordel for utviklerne slik at de med større sikkerhet designer et "riktig" system. Utfordringene med deltakende design er at brukerne kan kjede seg i workshop og at de kan bli hemmet i kreativitet av sin egen kunnskap til domenet.

2.3.1. Rollespill og low-fidelity prototyping

Rollespill og såkalt low-fidelity prototyping er en metode som oppsto rundt UTOPIA-prosjektet tidlig på 1980-tallet. Dag Svanæs og Gry Seland har skrevet en artikkel om rollespill og low-fidelity prototyping som en metode for å utføre deltakende design [16]. I artikkelen argumenterer de at hverdagens teknologi ikke lenger bare handler om datamaskinen på kontoret, men også "duppedingser" som vi har med oss overalt, for eksempel mobiler, PDA'er og så videre. Teknologiske hjelpemidler kommer i alle slags typer og former.

Rollespill for å utvikle design aktiverer brukere og utviklere og får de "ut av stolen". Brukere og designere spiller ut et scenario og når noen i scenarioet ser bruk for ny type teknologi kan de fryse scenen og plukke opp en type low-fi enhet som kan dekke behovet. Man kan derfra se for seg funksjonaliteten til denne "dingsen". Til slutt har utviklerteamet designet både et scenario av arbeidsprosesser og low-fi prototyper av fremtidige teknologiske redskaper.

2.4. Modenhetskala for brukersentrert

Jonathan Earthy [12] har utviklet en modenhetskala med hensyn på brukersentrert. Skalaen har bakgrunn blant annet i ISO 13407 og kombinerer holdnings-, teknologi- og ledelsesaktiviteter i seks trinn på veien mot en fullstendig brukersentrert løsning. Skalaen fungerer som en modell på organisasjonen som går gjennom økende nivåer av brukersentrert forståelse.

2.4.1. Beskrivelse av skalaen

Å plassere en organisasjon på denne skalaen vil gi informasjon om hvordan man kan planlegge forbedring av de brukersentrerte prosessene, hva slags vokabular man skal bruke når man diskuterer brukertemaer og hvilke metoder og verktøy kunden er i stand til å akseptere, forstå og bruke. En organisasjon langt nede på skalaen klarer sannsynligvis ikke å oppfatte prosessene som er nødvendige for å komme umiddelbart opp på det høyeste nivået, men de vil være i stand til å se fordelene ved neste modenhetsnivå. Nivåene på skalaen er vist i Figur 2-4: Modenhetskala. Brukskvalitet vil her si anvendbarheten, effektiviteten og tilfredsheten bestemte brukere utfører bestemte oppgaver på i et bestemt miljø.

ID	Nivå	Egenskaper
X	Ikke anerkjent	(ingen indikatorer)
A	Anerkjent	Anerkjenner problem - medlemmene i organisasjonen skjønner at det er et problem med brukskvaliteten på systemene de lager. Utfører prosesser - man utfører prosesser for å få informasjon som kan brukes til å gjøre systemet mer brukersentrert.
B	Vurdert	Bevisst på brukskvalitet - være klar over at brukskvalitet er en egenskap ved systemet Brukerfokus - de som jobber med brukerrelaterte elementer i systemet tar i betraktning at et menneske skal bruke det.
C	Realisert	Brukeren er involvert - man henter informasjon fra representative brukere ved hjelp av egnede teknikker gjennom hele livssyklusen Teknologi med menneskelige faktorer - metoder og teknikker med fokus på menneskelige faktorer brukes i eller med brukersentrerte prosesser Menneskekunnskap - kunnskaper om menneskelige faktorer brukes i brukersentrerte prosesser

ID	Nivå	Egenskaper
D	Integrert	Integrasjon - brukersentrerte prosesser er integrert med andre prosesser Forbedring - brukersentrerte prosesser brukes til å forbedre arbeidsprodukter fra andre prosesser Iterasjon - utviklingsprosessens livssyklus er iterativ
E	Institusjonalisert	Brukersentrert ledelse - brukersentrertheten har innflytelse på håndteringen av alle systemenes livssyklusprosesser Brukersentrert organisasjon - brukersentrertheten har innflytelse på organisasjonens holdning

Figur 2-4: Modenhetskala

2.4.2. Beskrivelse av nivåene

Under følger en kort beskrivelse av nivåene og den tilhørende kulturen til utviklingsteamet [4]:

Nivå X: Ikke anerkjent

Behovet for en brukersentrert prosess er ikke anerkjent. Hvis systemene mottas med varierende tilfredsstillende av sluttbrukerne vekkes ingen bekymring. På dette nivået er det ingen tegn til brukersentrert i bedriften.

Nivå A: Anerkjent

Organisasjonen anerkjenner at brukskvaliteten på systemene må forbedres. Organisasjonen har en utviklingsprosess og produserer systemer. Medlemmer i organisasjonen forstår at det lønner seg forretningsmessig å lage brukbare produkter. Bedriften som befinner seg på nivå A beskrives som et tradisjonelt ingeniørsted: basert på erfaring og med fokus på håndverk. Det kan være en stor kulturell forandring å gå et nivå opp og bruke en angrepsmåte som i større grad er basert på system. På nivå A kan design og supportgruppene fortsatt være fiendtlig innstilt mot brukere som ikke klarer å bruke deres elegante løsning.

Nivå B: Vurdert

Organisasjonen gjør de ansatte klar over at brukskvalitet er viktig for produktene og at brukskvalitet kan økes ved å ta i bruk sluttbrukerkrav under utviklingen av produktet. Nivå B beskrives som et tradisjonelt systemutviklingsmiljø. Brukbarhet, pålitelighet, sikkerhet og andre ikke-funksjonelle aspekter blir ikke bare basert på "god praksis" men blir formelle disipliner. Design og supportgruppene har forandret holdning, og er bevisst på at systemene lages for å brukes av mennesker.

Nivå C: Realisert

Brukersentrerte prosesser er fullt innført og gir gode resultater. Sluttbrukerne, eller et representativt utvalg av sluttbrukerne, er involvert i å spesifisere og teste systemet. Øvede ansatte er tilgjengelige når prosesser som tar brukeren i betraktning skal utføres. Det brukes teknikker som passer til systemet, stadiet i utviklingen og sluttbrukerne. I nivå C innser ingeniørene at analytikere ikke er det samme som

sluttbrukere, og at det som fungerer for brukeren ikke nødvendigvis er det samme som det som er åpenbart for en teknisk spesialist.

Nivå D: Integrert

Brukersentrerte prosesser er integrert i organisasjonens kvalitetsprosess og systemlivssyklus. Resultatene fra den brukersentrerte prosessen bidrar til forbedringer i alle relevante arbeidsprodukter. Det bevilges tid og ressurser til gjennomsyn for å forbedre brukskvalitet. Informasjon fra brukersentrerte prosesser er på et slikt format at det er lett å ta til seg for alle ansatte som trenger det. Å gå fra nivå C til nivå D krever rutinert bruk av brukersentrerte metoder og verktøy. Brukeren blir formelt anerkjent, og utviklingsprosessen med fokus på brukeren ses på som det normale (i stedet for noe som gjøres av spesialister av politiske eller økonomiske årsaker).

Nivå E: Institusjonalisert

Brukskvaliteten til hele skalaen av systemer koordineres og styres for å gi forretningsfordeler. Organisasjonens kultur drar fordel av å være brukersentrert. Brukersentrerte prosesser brukes internt i organisasjonen for å forbedre brukskvaliteten på prosesser, verktøy og metoder, og utvikles internt i organisasjonen for eget bruk. Brukskvalitetsdefekter behandles på lik linje med andre defekter. Brukersentrerte ferdigheter betraktes som likeverdig med ingeniørferdigheter. Å gå fra D til E krever at systemutviklingskulturen blir integrert med en forretnings og/eller sikkerhetsdrevet tverrfaglig kultur. Det kulturelle og forretningsmessige fokuset er på hva kundeorganisasjonen vil kunne gjøre, heller enn maskinvare- og programvarefunksjonaliteten.

2.4.3. Bruk av skalaen

Denne skalaen er tenkt som hjelpemiddel for å vurdere og forbedre modenheten til en organisasjon med hensyn på brukersentrerte aktiviteter innen systemutvikling og systemledelse. Skalaen kan også brukes uformelt, for eksempel i en workshop eller diskusjonsgruppe.

2.5. Organisatoriske hindringer for god brukermedvirkning

Steven E. Poltrock og Jonathan Grudin [13] mener at prinsipper og metoder for å utvikle gode brukergrensesnitt er kjent og stadig under forbedring og at det hele er et spørsmål om gjennomføring. I følge to casestudier de har gjort mener de at organisatoriske aspekter i en bedrift kan være til hinder for at brukersentrert systemutvikling blir gjennomført. De kom fram til at å innføre anerkjente og aksepterte prinsipper for grensesnittdesign i store prosjekter krever mye innsatsvilje fra organisasjonen. Et viktig førstesteg er en holdningsendring slik at alle ansatte tar brukbarhet på alvor. Videre identifiserte Poltrock og Grudin følgende 5 faktorer som kan blokkere innføring og gjennomføring av brukersentrerte aktiviteter:

2.5.1. Faktor 1: Utviklerne får ikke kontakt med brukerne

Å få tilgang til brukere er nøkkelen til å få tidlig fokus på brukerne, tidlig og kontinuerlig brukertesting og iterativ design. Store produktutviklingsorganisasjoner har bevisst isolert utviklerne fra kundene, og overlater kundekontakt til markedsføring, kundesupport, opplæringsavdeling og andre spesialister. Når organisasjonen har delegert brukerkontakten til andre grupper enn utviklerne, er det vanskelig å realisere en kontinuerlig brukerdeltakelse for å designe eller evaluere av grensesnittet.

Å delegere vekk kontakt med brukeren kan være fordelaktig når mennesker ikke skal ha interaksjon med produktet som utvikles, men blir til stor hindring når man ønsker å ta inn brukeren i utviklingsprosessen. Noen bekymrer seg også for å vise fram momenter og funksjoner som er under utvikling, i den tro at brukerinvolvering kan avskrekke kunder fra å kjøpe den nåværende versjonen. Falske forventninger hvis foreslåtte elementer ikke blir implementert likevel, risiko av juridiske rettigheter i forhold til programvarepatent og gi konkurrenter informasjon om produktplaner er andre hindringer. For å få kontakt med brukerne må man først overvinne disse bekymringene.

2.5.2. Faktor 2: Utviklerne får ikke kontakt med de ekte brukerne

En vanlig felle er å få kontakt med kjøper eller kunde og ikke de faktiske sluttbrukerne. En observert årsak er at markedsføringsavdelingen er de første som får kontakt med kunden, og at markedsføringsavdelingens kontaktpersoner blir informasjonskilde videre i prosjektet. Problemet er at markedsføringsavdelingens fokus er på konkurransedyktige produkter og på kjøperen, som ofte ikke er det samme som brukeren, mens utviklerne trenger kontakt med de som skal bruke produktet til slutt.

2.5.3. Faktor 3: Iterasjonsproblemer

Selv om tilbakemeldinger fra brukere burde føre til iterasjoner som igjen fører til forbedringer, kan iterering av grensesnitt være problematisk. Siden grensesnittet er synlig, sammenliknet med det underliggende systemet, er forandringer ekstra tydelige og det er lett for andre å mene noe om det. Slik kan man få like mange forskjellige innspill på grensesnittet som det er folk i nærheten. I tillegg påvirker forandringer i grensesnittdesignet arbeidet til en mengde folk innen maskinvare, programvare, dokumentasjon, opplæring, markedsføring osv. Derfor kan man møte motstand mot å forandre grensesnittet sent i utviklingen, siden dette fører til forandringer og ekstraarbeid for så mange andre. I forhold til dette er god planlegging viktig, brukertesting bør for eksempel komme tidlig nok i utviklingen slik at det er nok tid til å gjøre store grensesnittforandringer.

Iterativt design har også en utfordring på grunn av ingeniørarbeidets forhistorie: å designe ikke-iterativt har vist seg vellykket for mange ikke-interaktive systemer. Mye programvare har ikke brukergrensesnitt, og i arbeidet med dette har ledelsen og programvaredesignerne lært at design kan gjøres riktig på første forsøk, hvis man bare er analytisk og rasjonell. Dette forandrer seg imidlertid når man legger til en bruker. Brukeren utgjør en komponent med stor grad av uforutsigbar oppførsel som ikke lar seg koke ned til prinsipper i et skjema. Man må forlate ideen om å få til alt riktig på første forsøk og så over til en empirisk angrepsmåte. I casene viste det seg også at det er lettere å "glemme" iterasjon når det ikke er en del av utviklingsprosessen. Dette kan organisasjonen gjøre noe med ved å legge inn iterasjon som en del av systemutviklingsprosessen. Utviklingsorganisasjonen må også venne seg til ustabiliteten som kommer fra iterativt grensesnittdesign. En måte å minimere usikkerheten på er omhyggelig prioritering og bruk av konkrete brukbarhetsmål og målinger som forhindrer uendelig designiterasjon.

2.5.4. Faktor 4: Spredning av grensesnittinvolverte

En av de vanskeligste utfordringene er å utføre alle sider av brukbarhet under en enhet. Dette har å gjøre med at brukbarhetskonsepter har diffuse organisatoriske grenser og potensielt ubegrenset omfang. Organisasjonene i casestudiene hadde lange tradisjoner for å utvikle maskinvare, programvare, dokumentasjon og opplæring hver for seg. Disse kunne også ha ulike finansieringskilder. I det ene caset var for eksempel produktutvikling finansiert av produktsalget, mens online opplæring ble finansiert av en opplæringsdel av organisasjonen. Mange ulike fagdisipliner er involvert i utviklingen av grensesnittet, men på hvilket tidspunkt de kommer inn i utviklingsprosessen og for hvor lang tid varierer voldsomt. Dette gjør det også vanskeligere å forestille seg dem sammen under en enhet. Matriseorganisasjonsmodeller kan være en mulighet her, slik at man kan tilhøre to avdelinger/enheter samtidig.

2.5.5. Faktor 5: Kommunikasjon

En følge av store avstander mellom de som jobber med grensesnittet, er at direkte kommunikasjon er vanskeligere enn om de jobbet i samme fysiske nærhet. I begge

casestudiene gikk mye kommunikasjon via spesifikasjonsdokumentene, men både utviklere og forskere følte at mye informasjon ikke var lett å få inn i en skrevet spesifikasjon.

3. Presentasjon av casene

I dette kapittelet presenteres case A og B fra de to norske sykehusene. Før casene og resultatene presenteres, beskrives det hvilken forskningsmetodikk som har blitt brukt i det empiriske studiet av casene.

3.1. *Forskningsmetodikk ved studier av brukersentrerte prosesser*

I følge Kunnskapsforlagets Fremmedord Blå Ordbok fra 1989 betyr empiri "Erfaringslære; kunnskap eller dyktighet som er bygd på erfaring; data skaffet ved innsamling el. observasjon, innsamlet materiale." Og empiriker betyr: "En forsker eller tenker som begrunner sine resultater ved hjelp av erfaringen." [26].

Målet i de to casene har vært å innhente informasjon som ligger under overflaten for å få denne informasjonen opp i lyset. Forskningsmetoden som har blitt brukt er kvalitativ empirisk forskning med semistrukturert intervju som metode, se delkapittel 3.1.2 nedenfor. I tillegg har en viktig del av studiet vært å studere dokumenter fra ulike aktører i casene.

3.1.1. Kvalitativ metode

"Kvalitativ metode har til hensikt å fange opp mening og opplevelse som ikke lar seg tallfeste eller måle. Den kvalitative tilnærming går i dybden og har som formål å få frem sammenheng og helhet. Den tar sikte på å formidle forståelse." [10]

Den kvalitative metoden handler om fenomeners karakter eller egenskaper. Den søker kunnskap om menneskers erfaringer, opplevelser, tanker, forventninger og holdninger. Den har til hensikt å forstå, ikke forklare, menneskers handlinger og adferd. Dybdekunnskap kontra bredde er målet. Forskerens rolle er aktiv og man bruker seg selv som instrument. Man har stor fleksibilitet innenfor kvalitativ forskning.

3.1.2. Intervju

Intervjuer som forskningsmetode går ut på å stille spørsmål, og på det viset få svar på det man lurer på. Intervjumetoder er ofte brukt i sosial forskning, og de vanligste topologiene vi skiller mellom er strukturert, semistrukturert og ustrukturerte intervjuer. [4][7]

- Strukturert intervju har ofte forutbestemte spørsmål med fikserte ord i ordnet rekkefølge. Man stiller alle intervjuobjekter de samme spørsmålene, som på et spørreskjema.
- Semistrukturert intervju har også forutbestemte spørsmål man ønsker svar på, men ordningen kan modifiseres ut i fra hva intervjueren ser på som viktig i de

forskjellige intervjuene. Spørsmålene kan altså endres hele tiden: man kan fjerne og legge til spørsmål ut i fra setting og kontekst.

- Ustrukturert intervju er når intervjueren har en overordnet målsetting, men lar samtalen gå fritt rundt temaet slik at intervjuobjektet styrer samtalen, mens intervjuerens rolle er å fange opp det som er viktig og også hjelpe intervjuobjektet gjennom samtalen innenfor de rammene han ønsker seg.

Intervjuer kan bli brukt alene eller i sammenheng med andre metoder, slik at det kan supplementere og oppklare eventuelle spørsmål man har reist ved hjelp av andre metoder. I kvalitativ analyse er det i hovedsak de semistrukturerte og ustrukturerte intervjuformene som blir brukt.

Fordelen med intervju er at man lett kan sette ned spørsmål som vil gi svar på det man lurer på. Man trenger ikke være journalist for å finne på spørsmål som kan komme deg nærmere saken. Men intervju er tidkrevende. Selve intervjuet tar gjerne fra en halvtime til en time, men mest tidkrevende er likevel tiden det tar å bearbeide intervjuet i etterkant.

Det kan være viktig å velge riktig plass for intervjuet ettersom hva man er villig å oppnå. Det kan være et beroligende moment å utføre intervjuet i intervjuobjektets naturlige omgivelser, som deres kontor/arbeidsplass. Her kan også intervjuobjektet peke og finne frem ting som kan gi et bilde på hva de prøver å si. Men hvis man derimot ikke vil at intervjuobjektet skal bli farget av sine naturlige omgivelser og man kanskje vil få intervjuobjektet til å tenke helt nytt, kan man utføre intervjuet i nøytrale omgivelser.

3.2. *Vurdering av kvalitative data*

I forbindelse med kvalitativ forskningsmetode kommer spørsmålet om hvordan slike studier best kan gjennomføres og hvordan kvaliteten på arbeidet kan vurderes. For at forskningsresultatene skal ha noen verdi ønsker man både å vite om man har målt det man ønsket å måle (gyldighet) og om dataene er til å stole på (pålitelighet).

3.2.1. Klein & Myers' prinsipper

Hans K. Klein og Michael D. Myers har utgitt artikkelen "A set of principles for conducting and evaluating interpretativ field studies in information studies" [11]. Her setter de frem 7 prinsipper for fortolkende feltstudier. Man oppfordrer til at disse prinsippene skal sees på som retningslinjer fremfor regler. Prinsippene har ligget til grunn som diskusjon av forskningsmetoden brukt i de to casene. De kan sette søkelys på feilkilder og gjør at forskeren stiller seg kritisk til sitt eget materiale

Prinsippet om den hermeneutiske sirkel
(The fundamental principle of hermeneutic circle)

Dette prinsippet handler om at menneskets forståelse oppnås ved å iterere rundt det hele og dets deler. Det betyr at en forsker bør se funksjonalitet i relasjon til en større kontekst, det kan være organisasjonen, infrastrukturen og så videre.

Prinsippet om sammenhenger
(The principle of contextualization)

Man bør ha en kritisk holdning til påvirkningen av den historiske bakgrunnen til settingen som forskningen er satt i. Det kan være viktig å beskrive og analysere bruk av IT i en bredere historisk, økonomisk og politisk kontekst.

Prinsippet om interaksjon mellom forsker og forskningsobjektet
(The principle of interaction between the researchers and the subjects)

Data blir ikke bare samlet inn, men konstruert i en interaksjon mellom forskeren og dets informanter. Man bør beskrive hvordan datainnsamling og analyse av denne blir gjensidig formet.

Prinsippet om abstraksjon og generalisering
(The principle of abstraction and generalization)

Dette handler om at teori og empirisk data er gjensidig relatert. Teoretiske konsepter kan virke som en sensor til å se verden på ulike måter.

Prinsippet om tenkning fra flere synsvinkler
(The principle of dialogical reasoning)

Alle forskere har fordommer, ikke i form av å være fordomsfull, men som et nødvendig startpunkt for forståelse. Man bør være bevisst sine egne holdninger og fordommer man har før man starter forskningsarbeidet.

Prinsippet om ulike fortolkninger
(The principle of multiple interpretations)

Grupper, team, prosjekter, organisasjoner, ulike samfunnslag og så videre kan ha ulike oppfatninger, antagelser og interesser. Man må dokumentere ulike synspunkter og deres bakgrunn og utforske mulige konflikter.

Prinsippet om mistanke
(The principle of suspicion)

Intervjuer og observasjoner avdekker ikke sannheten. Man må kunne ta i betraktning den sosiale verden bak aktørenes ord. Denne sosiale verdenen er karakterisert ut i fra maktfordeling.

3.3. Case A – nytt sykehus med IKT-anbud

Fordypningsprosjektet og den ene masteroppgaven var skrevet i forbindelse med et IKT-anbud tilknyttet utarbeidelse av et nytt sykehus. I grove trekk kan en si at fordypningsprosjektet konsentrerte seg om prosessene rundt utarbeidelsen av anbudet, mens masteroppgaven var en analyse av videre utvikling samt en analyse utviklingsprosessene under ett. Begge oppgavene har fokus på brukersentrerte prosesser - hvorvidt disse er tilstede, og hvilke hindringer som står i veien for at brukersentrerte prosesser kan finne sted. Fokuset for masteroppgaven var spesielt å undersøke hvilke rammebetingelser et anbud legger for utvikling av systemer. [1][2]

3.3.1. Anbud og nytt sykehus

Det var opprettet en egen anskaffelses- og utbyggingsorganisasjon, et eget styre, med ansvar for alle anskaffelser til det nye sykehuset. Dette gjaldt også anskaffelse av nytt IKT-system. Organisasjonen hadde ansvar for utarbeidelse av anbudsdocumentet, utlysning av konkurransen, evaluering av tilbud, kontraktinngåelse og kontraktoverholdelse.

Anbudsdokumentet – innhold

Anbudsdokumentet inneholdt alt hva anbudet gikk ut på. Fra tilbudsregler via krav til leveransen og leverandøren, til kontraktsbestemmelser. Foruten krav til selve leveransen inneholder anbudet krav til opplæring og prosjektgjennomføring, deriblant testing og vedlikehold. I tillegg til disse kommer en del kriterier som er for anbud spesielt: tildelingskriterier og kontraktsbestemmelser. Av krav til leveransen kan en skille mellom tekniske krav og det som er beskrevet som funksjonsbeskrivelser. Utbyggingsorganisasjonen hadde lagt vekt på å beskrive funksjoner som leverandørene skal svare på.

Anbudsdokumentet – utarbeidelse

Ansvaret for utarbeidelsen av anbudsdocumentet lå hos anskaffelsesorganisasjonen. Disse hadde sammen med rådgivere og ansatte på sykehuset utarbeidet de ulike kravene. En kan gjøre et skille mellom de tekniske beskrivelsene og funksjonsbeskrivelsene. Organisasjonen og rådgivere har utformet de tekniske beskrivelsene, og organisasjonen har i samsvar med leger, sykepleiere og pasientorganisasjoner utformet funksjonsbeskrivelsene. Særbestemmelser for anbudskonkurranser har blitt utarbeidet i samarbeid med rådgivere og advokatfirma.

Tildelingskriterier

Regelverket legger strenge rammer for hvordan en skal vurdere tilbud i en anbudskonkurranse. Lover om offentlige anskaffelser opererer med to tildelingskriterier ved anbudskonkurranser: lavest pris og det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Vinneren av anbudskonkurransen var leverandørene som

hadde gitt det ”*økonomisk mest fordelaktige tilbudet*”. Dette kriteriet impliserer at tilbudene måtte bli oversatt til én pris før sammenligning.

3.3.2. Utvikling av anbudsdokumentet

IKT-leveransen inneholdt mange ulike elementer, både maskinvare og programvare. Både masteroppgaven og fordypningsprosjektet er konsentrert rundt sistnevnte.

Fremtidig teknologi

Anbudet omfattet en del fremtidsrettede IT-baserte løsninger for et moderne sykehus. Visjonen og målet var å sikre tilgang på informasjon til enhver tid og effektivisere kommunikasjonen på sykehuset. En del av leveransen omfatter teknologi og utstyr som ikke fantes på markedet. I anbudet var krav til fremtidig teknologi uttrykt i form av funksjonsbeskrivelser. Mens visjoner og mål for det nye sykehuset gjaldt som eneste rettesnor mot fremtidig teknologi.

Funksjonsbeskrivelser

Funksjonsbeskrivelsene er beskrivelse av en funksjon. Fremfor å ta utgangspunkt i tekniske duppedingser og gitte løsninger, beskriver funksjonsbeskrivelsene behov og svakheter ved dagens system for en gitt funksjon. Hensikten med funksjonsbeskrivelsene var at de ansatte skulle få en mulighet til å forklare hvordan de gjorde ting i dag, og hva slags funksjonalitet de ønsket seg i fremtiden. Funksjonsbeskrivelsene slik de stod i anbudsdokumentet hadde som hensikt å gi krav til leverandøren, i forhold til hvilke behov og krav leveransen måtte dekke. I anbudsdokumentet inngikk slike funksjonsbeskrivelser direkte i kravspesifikasjonen med både skal-krav, bør-krav og spørsmål-krav til leverandøren. Bør-krav og spørsmål-krav til leverandøren var funksjonalitet som sykehuset ønsker, men som anskaffelsesorganisasjonen ikke hadde klart definert hvilken teknologi som skulle tilfredsstillende disse ønskene. Det var opp til de ulike tilbyderne å besvare disse kravene.

Funksjonsbeskrivelsene var utarbeidet i samarbeid med både leger, sykepleiere og andre ansatte ved sykehuset. Pasienter var representert gjennom pasientorganisasjonene. Prosjektet ”nytt sykehus” hadde et system for slik ansattmedvirkning i forhold til utarbeidelsen av disse funksjonsbeskrivelsene. Det var ansatt såkalte senterkoordinatorer ved sykehuset som hadde ansvar for å koordinere medvirkningen. Disse plukket ut ansatte som skulle delta i medvirkningen, dette innebar også antall og type ansatte. Senterkoordinatorene fungerte altså som et ledd mellom anskaffelsesorganisasjonen og sykehusets ansatte i utarbeidelse av anbudet. Når det var behov for ansattmedvirkning ble senterkoordinator kontaktet, som da samlet grupper av ansatte tilknyttet det spesifikke problemområde som skulle beskrives. De ansatte fikk utdelt et slags utfyllingsskjema, der ønsket funksjonalitet og dagens funksjonsområder skulle beskrives. Disse skjemaene ble videre behandlet av ansvarlige for utarbeidelsen av kravene, som primært brukte skjemaene som en indikasjon på hvilke behov som eksisterte i sykehuset. Disse behovene ble altså kartlagt og krav til teknologi og tenkt løsning ble utarbeidet av anskaffelsesorganisasjonen. Selve funksjonsbeskrivelsene, skjemaene, var

konsentrert rundt funksjoner, ikke løsninger. Dette fordi man skulle konsentrere seg om hvilke behov som eksisterte i sykehuset, og ikke bli fokusert på produkt. Skjemaene gikk flere runder mellom de ansatte og de som skulle utarbeide anbudet. Denne iterasjonsprosessen kan også sees som en modningsprosess for de ansatte som måtte sette seg inn i en ny måte å tenke på, og den bidro til økt sykehuskompetanse hos de som skulle skrive anbudsdocumentet. Prosessen bidro også til å oppklare uklarheter, motstridende krav fra de ansatte og til å luke ut ting som ikke hørte med i funksjonsbeskrivelsene.

Krav til prosjektgjennomføring

I anbudsdocumentet lå det også krav til prosjektgjennomføring. Utvikling av systemene var lagt opp med definerte faser og milepæler for godkjenning. Det er krav til leverandøren at det redegjøres for hvilke metoder og modeller som skal brukes for utvikling og gjennomføring, men hvilke metoder og modeller som benyttes, er opp til leverandøren selv, men da innenfor de rammer som er gitt.

3.3.3. Utvikling av leveransen

Et tilbudsdocument er en besvarelse på en forespørsel eller et anbudsdocument. Tilbudet fra leverandørene inneholdt en grov skissert løsning av funksjonaliteten som var blitt etterspurt, samt svar på alle krav og spørsmål som er stilt. Beskrivelse av organisasjon og prosjektgjennomføring var også en del av en tilbudsbesvarelse.

Kontrakt

Kontraktsmalen som var valgt var en norsk standard for totalentrepriser, det vil si nøkkelen i døren til et bygg. Kontrakten var supplert med tilleggsbestemmelser for IKT. Grunnen til at denne kontraktsmalen var valgt var at dette IKT-prosjektet inneholdt planlegging og utførelse som et vanlig IT-prosjekt ikke dekker, IKT-anbudet var en totalentreprise.

Totalentreprise

Denne IKT-kontrakten inneholdt elementer som ikke er vanlig i IT-prosjekter. Det var også en veldig stor og kompleks kontrakt. Leverandøren hadde det samlede ansvaret for design, prosjektering, leveranse, implementering, samlet funksjonalitet og drift av anleggene med tilstøtende grensesnitt. Utbyggingsorganisasjonen hadde valgt å samle alt i én kontrakt for å redusere egen risiko og for å få gode løsninger med samordnet funksjonalitet og få eksterne grensesnitt. Risiko hadde dermed blitt flyttet over på leverandøren og inngikk som en del av totalentreprisen. Forenklet kan en si at leverandøren hadde fått en beskrivelse av et ønsket system som de skulle prøve å løse på best mulig måte til en gitt pris. Tanken bak å lage dette som en totalentreprise var også knyttet til at en anbyder er mer oppdatert på sine egne og sine leverandørers produkter, og dermed også mer kvalifisert til å designe et slikt omfattende system.

Aktører og prosjektgjennomføring

Vinner av anbudskonkurransen var en allianse av leverandører, noe som må sees i sammenheng med leveransens størrelse. Prosjektet var likevel definert bare til å ha to parter, anskaffelsesorganisasjonen og totalentreprenøren/hovedleverandøren. Dette impliserte at alliansen av leverandører fremstår som én interessent ovenfor kunden, og at de forholdt seg bare til én kunde, anskaffelsesorganisasjonen. Formelt sett skulle all kommunikasjon mellom sykehuset og underleverandørene gå gjennom kontraktens to parter, men det var på initiativ fra en underleverandør blitt opprettet grupper av ansatte og pasienter som disse kunne ha forholdsvis direkte kontakt med i utvikling av systemene. Fra et overordnet perspektiv kan en si at prosjektet inneholdt tre parter: sykehuset, anskaffelsesorganisasjonen og leverandørene.

Ved prosjektets start er det en designprosess som omfatter følgende faser: kravanalyse, foreløpig design, proof of concept, endelig design, fabrikktest og beslutning om fallback. I prosjektets tidlige faser var det lagt opp til et forholdsvis tett samarbeid mellom leverandører og kunde. Dette gjaldt blant annet avklaringer, endringshåndteringer, å avdekke risikomomenter og kravsporinger. Brukergruppene var også tilknyttet prosjektets første faser.

Endringer i krav

En del av innholdet i kravspesifikasjonen ble funksjonsbeskrevet for flere år før kontraktinngåelse og skulle utvikles i løpet av et par år. Når teknologien i tillegg går sin vante gang, medfører dette at det vil forekomme en del endringer i forhold til den opprinnelige forespørselen eller anbudsdocumentet. Både lovverket, kontrakten og også prosjektgjennomføringen la rammer for omfanget, type og når endringer kunne forekomme. I henhold til kontraktsstandarder kan en endre den opprinnelige kontraktssummen med opptil 15 % uten at dette påvirker grunnlaget. Lov om offentlige anskaffelser legger rammer for mye som kan endres i en slik kontrakt i forhold til det opprinnelige konkurransegrunnlaget. Retningslinjene peker på at en har en mulighet til å utvide kontraktsomfanget med 50 %, uten å måtte gå ut med ny konkurranse. Men de 50 % skal i all hovedsak gjelde samme type leveranse som lå der opprinnelig. I prosjektgjennomføringsdocumentet var de ulike fasene i prosjektet beskrevet. Innenfor disse igjen var det definert når endringer kan forekomme, og man har mulighet for såkalte fallback løsninger. Endringer var hovedsaklig definert i prosjektets første fase og skulle helst forekomme før godkjenning av en foreløpig design, eller såkalt PDR.

Endringene som kunne forekomme var i all hovedsak knyttet til teknologivalg, grensesnitt og andre designløsninger. Ansvaret lå på leverandøren ved at resultatet skulle oppfylle funksjonaliteten som er beskrevet. Alle endringer måtte klareres med byggherren. Videre ville det forekomme en del endringer i mengder som var bestilt fra kunden, ettersom disse var basert på grove estimater og forholdsvis runde tall i forespørselen. Dersom behovet i sykehuset skulle bli endret, måtte anskaffelsesorganisasjonen initiere og håndtere dette. Leverandøren må da prise de nødvendige endringene og gi et tilbud på hva eventuelle endringer koster. Dersom disse endringene fører til endringer over 15 % grensen i den opprinnelige kontrakten, må disse håndteres for seg. Store endringer må eventuelt ut på nytt anbud.

Utviklingssyklus

I figuren under er livssyklusen til leveransen illustrert ut ifra et systemutviklingsperspektiv. Livssyklusen er også markert med en tidsakse, som markerer hendelsesforløpet før og etter kontraktinngåelse.

Figur 3-1: Livssyklus

Det som hører til før kontraktinngåelse er markert med den stiplede tidsaksen, og omfatter det som i figuren er kalt "behovsanalyse" og også til dels "kravspesifisering". Behovsanalyse er det arbeidet som er gjort av anskaffelsesorganisasjonen og sykehuset, og er grunnlaget for det som står i anbudsdokumentet. Anbudsdokumentet og også behovsanalysene danner grunnlaget for tilbudsbesvarelsen fra leverandøren. Og både tilbudet og anbudet inngår i det som

her er kalt kravspesifisering. Legg merke til at det er ikke er mulighet for iterasjon mellom behovsanalyse og kravspesifisering. De analysene som er gjort i forkant av prosjektgjennomføringen gjør seg gjeldende gjennom hele prosjektet, og vil kun endres dersom ytre omstendigheter endres dramatisk eller helt uforutsette hendelser skulle inntreffe. *"Dersom de leverer noe som virker, men som ikke sykehuset vil ta i bruk, så er det ikke leverandøren sitt problem, da er det vi og sykehuset som ikke har gjort jobben vår"*, sier en prosjektleder i anskaffelsesorganisasjonen.

Som det er markert i figuren startet prosjektgjennomføringen midt i denne fasen med kravsporing. Etter kravsporingen er kravspesifikasjonen ferdig, og en starter på en kravevaluering. Denne fasen var gjort sammen med ulike brukergrupper, der kravene ble evaluert og eventuelt omformulert. Dette er markert med en stiplet pil tilbake til "kravspesifisering". Deretter er det en designfase, der kravene ble videre spissformulert og definert mot en konkret løsning. Brukergrupper og utbyggingsorganisasjonen bidro også i denne fasen, og også her er det markert for mulig endring, og ny evaluering av krav. Heretter blir løsningen implementert og så overlevert. Av figuren ser en at det etter designfasen ikke er lagt opp for iterasjon av løsninger. Eventuelle tester som blir underkjent vil kanskje medføre at en må gå tilbake for å gjøre endringer på designet eller kravspesifikasjonen. Dette er ikke illustrert i figuren da dette ikke er inkludert i utviklingsprosessen i seg selv, men kan forekomme som et "worst case scenario".

Brukermedvirkning

Prosjektet hadde i forbindelse med prosjektgjennomføringen fått etablert to brukergrupper, en med pasienter og en med helsepersonell fra sykehuset. Dette ble gjort på initiativ av en underleverandør, som var den leverandøren som står for mesteparten av innholdsleveranse eller software innen IKT-pakken. Medvirkningen av disse brukergruppene foregikk etter samme system som den hadde gjort under utarbeidelse av anbudet, funksjonsbeskrivelsene. Gruppene bestod også av de samme personene, så langt det lot seg gjøre. Resultatet av slike brukermøter kan sees på flere måter. For det første kommer brukerne med forslag til utvikling av konkrete leveranser, og utviklerne får evaluert at de er på riktig spor, og at man ikke misforstår hverandre. Målet her blir å utvikle systemer som passer sluttbrukernes hverdag, og å få gjort avklaringer som kan bli dokumentert i utviklingsprosessen. Samarbeidet kan sees på som en gjensidig modningsprosess. Oppfølging med brukere trykker også kontraktsformen med at leveransen er utviklet i samarbeid med brukere og dermed ikke så lett kan underkjennes. Målet med å lage et godt system for utviklerne med brukergruppene må også sees i sammenheng med at dette er et referanseprosjekt for underleverandøren. De har planer om å selge leveransene videre til andre sykehus. Utviklerne påpekte også gjennom intervjuer at det å ha med brukerne i utviklingen var en av de viktigste suksessfaktorene.

Brukersentrerte aktiviteter

Det vil her bli gitt en oversikt og en oppsummering av de brukersentrerte aktivitetene som har foregått i forbindelse med IKT-prosjektet, og underleverandørens leveranser. Utgangspunktet er gitt av Figur 3-2: Brukersentrerte aktiviteter.

Figur 3-2: Brukersentrerte aktiviteter

Analysen av problemområdet, eller analyse av hvilke behov som eksisterte i sykehuset ble foretatt av anskaffelsesorganisasjonen under utarbeidelsen av anbudsdocumentet. Disse benyttet seg av ansattmedvirkning gjennom funksjonsbeskrivelsene.

Kravspesifisering gjelder her det arbeidet som er utført av underleverandøren før, under og etter kontraktinngåelse for å lage en kravspesifikasjon. Prototyper ble utviklet tidlig og brukt både til å utarbeide et tilbud og til videre kravspesifisering med brukerne. Brukergrupper ble tilknyttet kravspesifiseringsprosessen. PD står her for det engelske "Participatory Design", og er oversatt til norsk deltagende design. Selv om en ikke kan si at underleverandøren har benyttet seg av deltagende design i utviklingsprosessen, så har de hatt elementer av det ved å ansette en sykepleier i designteamet (brukerkontakt).

Videre i Design har underleverandøren benyttet seg av brukergrupper og prototyping som verktøy i designavgjørelser. Prototyping kan også sees på som en måte de har angrepet problemet på, en utviklingsmetodikk.

I de gjenstående utviklingsfasene er det i Figur 3-2: Brukersentrerte aktiviteter, kun oppført tester. Dette er noe åpent og må forstås som "brukertester" eller tester en gjør med brukerne. Dette for å teste funksjonalitet, feilrate, effektivitet eller lignende. Det var ikke nedfelt noen konkrete planer om at dette skulle gjennomføres, men det ble ytret tanker om at dette kanskje ble aktuelt.

3.4. Resultater fra case A - utvikling av anbudet

Det ene oppgaven tilknyttet case A, var fokusert rundt utvikling av et anbud. Problemstillingen for oppgaven fokuserer på brukerinteraksjon i utviklingen av anbudet, og eventuell fremtidig interaksjon med brukere, om det finnes krav om dette i konkurransegrunnlaget. Diskusjon og konklusjon var drevet av forskningsspørsmålene:

1. I hvilken grad har brukere vært med å utvikle kravspesifikasjonen?
2. I hvilken grad skal brukere være med å utvikle det ferdige systemet?

Hvor mye har sluttbrukerne vært med på utarbeidingen av kravspesifikasjonen?

Hvor mye skal sluttbrukerne være med på å utarbeide det ferdige systemet?

Figur 3-3: Tidslinje for brukermedvirkning

Figur 3-3: Tidslinje for brukermedvirkning illustrerer forskningsspørsmålene. Det første spørsmålet er en analyse av hvorvidt brukere var med å utarbeide krav til anbudet, hvordan denne medvirkningen hadde foregått og i hvilken skala. Det andre forskningsspørsmålet var en analyse av hvorvidt det var krav i anbudet om videre brukermedvirkning i utvikling av systemene, om det var satt krav om utviklingsmetodikk til leverandør av anbudet, samt hvilke holdninger som lå hos anbydere for fremtidig brukermedvirkning.

3.4.1. Konklusjon av forskningsspørsmål

I planlegging av nytt sykehus hadde brukerne deltatt, eller vært representert, i de fleste fasene. De hadde vært med å utvikle de overordnede dokumentplanene som var startskuddet for planlegging av nytt sykehus: utviklingsplanen og hovedfunksjonsprogrammet. Deltagelsen her hadde foregått i form av representanter for brukergruppene. Brukere hadde bidratt i utarbeidelse av styrings- og strategidokumenter, deltagelsen er representert ved representanter i en styringsgruppe. Disse dokumentene var overordnet for utvikling av nytt IKT-system og de danner grunnlag for hva som skal stå i kravspesifikasjonen.

Kravspesifikasjonen var i all hovedsak utarbeidet av anskaffelses- og utbyggingsorganisasjonen. Brukere hadde deltatt og bidratt gjennom

funksjonsbeskrivelsene. Funksjonsbeskrivelsene har bidratt til å bringe sykehuskompetanse til de som skal spesifisere anbudsdocumentet, til anskaffelses- og utbyggingsorganisasjonen. Disse har gjennomgått skjemaene, rettet de, fjernet motstridende krav, tolket like krav og oversatt kravene til et mer teknisk språk. Funksjonsbeskrivelsene var også lagt ved selve konkurransegrunnlaget, disse beskrev ønsket funksjonalitet, svakheter ved dagens system, hvilke brukere som skal benytte systemet og brukerkrav til fremtidig system.

Det andre forskningsspørsmålet, ” *i hvilken grad brukere skal være med å utvikle det fremtidige systemet*”, var basert på krav om brukermedvirkning eller krav til utviklingsmetodikk til leverandøren. Det ble ikke funnet krav om dette i anbudsdocumentet, men ifølge intervjuobjektene var det ønsket om fremtidig brukermedvirkning, og at den skulle foregå på lik linje som den hadde gjort i forbindelse med funksjonsbeskrivelsene.

3.4.2. ISO 13407 – Brukersentrerte designprosesser

Utarbeidelsen av anbudet har, sett i lys av ISO 13407, ikke fulgt en brukersentrert utviklingsprosess. Sentrale punkter i standarden som plan for brukermedvirkning og et tverrfaglig design-team, er ikke å finne. Et annet sentralt punkt som å forstå brukskontekst er bare delvis gjennomført. Standarden inneholder retningslinjer for hvordan dette bør gjøres, som å spesifisere bruksprofiler, spesifisere miljøet og å spesifisere de ulike oppgavene som de forskjellige brukerprofilene skal gjøre. Dette var ikke spesifisert i kravspesifikasjonen. ISO 13407 presiserer at en klar forståelse av brukerkrav må legges til grunn for at det skal kunne defineres en brukersentrert angrepsmåte, og hvorvidt en dette kommer fram i form av skjemaer fylt ut av brukere, kan diskuteres. Skjemaene var utfyllingsskjema, og hadde dermed en fast ramme på hvilke spørsmål og svar en var ute etter. Det har, etter våre forskningsresultater, ikke forekommet noen grundigere analyse av brukerkrav. Utfyllingsskjemaer alene regnes ikke for å være en god nok metode for å få frem forståelse av brukskontekst og brukerkrav.

3.4.3. Modenhetskala for brukersentrertethet

Det blir her presentert hvordan våre forskningsresultater kan sette case A, eller i dette tilfelle anskaffelsesorganisasjonens anbudsprosess inn i modenhetskalaen. Brukere har vært involvert både i planlegging av nytt sykehus og vært med på å utarbeide de overordnede styringsdocumentene. I forhold til dette anbudet har brukere vært med å utarbeide funksjonsbeskrivelsene, og det har foregått en iterativ prosess for å beskrive brukerkrav og ønsket fremtidig funksjonalitet av de nye systemene.

Nivå X – Ikke anerkjent

Første nivå i skalaen representerer organisasjoner som ikke anerkjenner behov for brukersentrert utvikling. Dette er ikke tilfelle for anskaffelsesorganisasjonen, da de har tatt med brukere i utvikling av kravspesifikasjon og i planlegging.

Nivå A - Anerkjent

Neste nivå beskriver organisasjoner som anerkjenner at brukskvaliteten på systemene må forbedres. Organisasjonen har en utviklingsprosess og produserer systemer. Medlemmer i organisasjonen forstår at det lønner seg å lage brukbare produkter. Dette er tilfelle for anskaffelsesorganisasjonen, da de vil forbedre systemer som de synes er tungvinne å bruke for de ansatte og siden de har tatt med brukerne i utvikling av krav til leverandøren.

Nivå B - Vurdert

Nivå B på modenhetsskalaen er beskrevet som at organisasjonen gjør de ansatte klar over at brukskvalitet er viktig for produktene og at brukskvalitet kan økes ved å ta i bruk sluttbrukerkrav under utviklingen av produktet. Nivå B beskrives som et tradisjonelt systemutviklingsmiljø. Denne beskrivelsen passer også på anskaffelsesorganisasjonen. De har som sagt tatt med sluttbrukere i prosessen, og sett verdien av deres krav til systemene da brukerkrav fremkommer i anbudsdocumentet. At de er innefor dette nivået kan også betraktes ved at de har opprettet et system for brukervedvirkning.

Nivå C - Realisert

Nivå C beskriver organisasjoner som har realisert brukersentrerte prosesser, de er fullt innført og gir gode resultater. Dette nivået krever en del av organisasjonen når det gjelder brukervedvirkning, og det kan kreve tid og erfaring og komme dit. Vi kan ifølge våre resultater ikke si at anskaffelsesorganisasjonen per i dag har kommet helt opp til dette nivået. Vi finner et sprang i forhold til visjoner om brukervedvirkning og slik de faktisk har blitt utført. Det er et ønske om å ta brukernes behov i betraktning, men dette kommer ikke til uttrykk i det arbeidet vi har studert. Vi mener at organisasjonen trenger konkrete metoder for at det skal bli en integrert del av arbeidet å tenke på brukeren slik at deres behov blir ivaretatt.

På en modenhetsskala ble organisasjonen plassert en plass mellom nivå B og C. En kan ikke si at organisasjonen har realisert en brukersentrert utviklingsprosess, som vi allerede har konkludert med i forhold til ISO13407 standarden. Men gjennom intervjuer gikk det fram en forståelse av at brukere blir sett på som en verdifull kunnskapskilde i utvikling av systemene

3.5. Resultater case A - utvikling av leveransen

Hovedoppgaven tilknyttet case A, var fokusert rundt utvikling av leveransen, og kan sees på som en naturlig fortsettelse av fordypningsprosjektet. Fokuset her var å belyse hvilke betingelser anbudskonkurranser legger for systemutviklingsprosesser, og hvilke konsekvens dette kan ha for å drive en brukersentrert utvikling. Målet med oppgaven var å undersøke hvilke rammer anbudskonkurranser legger for en brukersentrert systemutvikling. Problemstillingen for oppgaven var konsentrert rundt to forskningsspørsmål:

1. I hvilken grad skiller systemutvikling under anbudsprosesser seg fra systemutvikling generelt?
2. Hvilke aktører er pådriver bak den fremtidige planlagte brukervedvirkningen, og med hvilke motiver blir dette gjort?

Det første spørsmålet kan sees som det overordnede målet for oppgaven, å undersøke rammer som anbudskonkurranser legger for utvikling av systemer. Det andre spørsmålet er mer tilknyttet dette caset spesielt, og er bygget på den første oppgaven. Resultater fra analyse av fremtidig brukervedvirkning hadde allerede gitt svar at det ikke fantes krav i anbudet om brukervedvirkning, eller utviklingsmetodikk. Det andre spørsmålet blir dermed en analyse om hvorvidt brukervedvirkning skal finne sted, og hvorfor dette skal gjøres, sett fra leverandørens ståsted.

3.5.1. Konklusjon av forskningsspørsmål

Konkurransesgrunnlaget la føringer for hvordan utvikling av IKT-leveransen skulle foregå. Anbudsdokumentet la opp til en vannfallsmetodikk med iterasjon mellom prosjektets første faser.

Videre var utviklingsprosessen delt mellom kunde og leverandør. Utbyggings- og anskaffelsesorganisasjonen hadde utført behovsanalyse og delvis også spesifisering av brukerkrav før kontraktinngåelse. Slik prosjektgjennomføringen var lagt opp, var det ikke definert en videre utvikling av disse fasene

Ulike hindringer for brukervedvirkning har i forhold til dette prosjektet funnet sted. Av organisatoriske hindringer har formaliteter rundt kommunikasjon gjort det vanskelig å organisere møter. Organisatoriske hindringer har også vært geografisk atskillelse mellom utviklere og sluttbrukere, og at kunden tidvis svarte på vegne av brukerne. Disse organisatoriske utfordringene har heller preget medvirkningen i mindre grad, og både kunde, utviklere og brukere har bidratt til å lette disse utfordringene.

Anbudskonkurransen har et produktfokus, og er ikke fokusert på verken utviklingsprosess eller brukervedvirkning. Dermed er vi inne på selve konklusjonen av problemstillingen. Konkurransesgjennomføringen og kontrakten medfører at utviklingsprosessen ikke kan ta et brukersentrert utgangspunkt, den hemmer det mest sentrale brukersentrerte prinsippet: iterasjon.

I følge ISO 13407 standarden følger ikke utviklingen av IKT-leveransen en brukersentrert utvikling. Mangel på et tverrfaglig designsteam og ikke tilstrekkelig planlegging av brukersentrerte aktiviteter var ikke oppfylt i henhold til standarden. Men først og fremst var ikke utviklingen i tråd med selve kjernen av ISO 13407 standarden, iterasjon mellom brukersentrerte designaktiviteter.

Leverandøren ble plassert på nivå D på modenhetsskalaen. Dette må sees sammenheng med at det var leverandøren som har tatt initiativ til brukermedvirkning som foregår i utvikling av deres leveranser. Dette er også svar på det andre forskningsspørsmålet, om hvem som er pådriver av fremtidig brukermedvirkning og med hvilke motiver er dette gjort. Leverandøren har som det går ut av modenhetsskalaen tradisjoner for brukersentrerte aktiviteter. De hadde også som målsetning å selge denne leveransen videre til andre sykehus, og brukermedvirkningen har dermed målsetning utover dette prosjektet. Ettersom det ikke stilles krav om brukermedvirkning fra kunden, er leverandøren pådriver av fremtidig brukermedvirkning.

Diskusjonene rundt ISO 13407 og modenhetsskalaen er gjengitt nedenfor.

3.5.2. ISO 13407 – Brukersentrerte prosesser

Utviklingsprosessen til leveransen vil her bli satt opp mot ISO 13407-standarden. Diskusjonen er hovedsaklig sett fra leverandørens side, og fokuset er utviklingsprosessen etter kontraktinngåelse.

Brukersentrert angrepsmåte

I følge ISO 13407, punkt 5, prinsipper for brukersentrert design, er det oppført 5 hovedprinsipper for en brukersentrert angrepsmåte:

1. Aktiv involvering av brukere: Brukere var involvert i både utarbeidelse av anbudet og utarbeidelsen av tilbudet. Funksjonsbeskrivelser ble benyttet i forbindelse med utarbeidelsen av anbudet og leverandøren hadde tilknyttet seg helsepersonell i utarbeidelsen av tilbudet. Gjennom prosjektets første faser, kravsporing og design, var brukere involvert gjennom såkalte fokusgrupper, grupper av helsepersonell fra sykehuset og representanter for pasientorganisasjonene. Primærmålet ved bruk av fokusgrupper var å evaluere kravspesifikasjon og designløsninger. Gjennom de resterende faser i utviklingen foreligger det ingen plan om brukermedvirkning. Det ble antydnet at det muligens ville være aktuelt med brukbarhetstester senere i utviklingen, men dette var ikke klarlagt.
2. Klar forståelse av bruker- og oppgavekrav: Fasen som innehar denne aktiviteten er på mange måter gjort av anskaffelsesorganisasjonen før kontraktinngåelse og prosjektstart. Dette kan sees på som en diskusjon rundt verifisering og validering. Anskaffelsesorganisasjonen har gjennom funksjonsbeskrivelsen gjort en validering av brukerkravene: er de riktige kravene tatt med? Videre gjør leverandøren en verifisering i prosjektets første fase: er disse kravene korrekt besvart? En klar forståelse av bruker- og

oppgavekrav har sammenheng med å forstå og spesifisere brukersammenhenger, dette vil bli gjennomgått videre nedenfor.

3. En passende fordeling av funksjon mellom brukere og teknologi: I anbudsfasen jobbet brukere og anskaffelsesorganisasjonen sammen med såkalte funksjonsbeskrivelser. Disse beskrivelsene spesifiserer hvilke funksjoner som skal utføres av brukeren og hvilke som systemet skal ta seg av. Disse avgjørelsene avgjør om man skal automatisere prosesser eller gjøre dem brukerstyrte. Videre tar utviklere dette utgangspunktet og gjør designavgjørelser med inntatt fra brukeren. Funksjoner ble diskutert sammen med brukere og designløsninger ble prøvd ut i et demonstrasjonsmiljø. Dette bidrar til en passende fordeling av funksjon mellom bruker og teknologi.
4. Iterasjon av designløsninger: Utviklingsmetodikken for dette prosjektet kan beskrives som en vannfallsmodell med mulighet for iterasjon av løsninger i tidlige faser i utviklingen. Dette gjelder også designfasen. Utviklerne av leveransen benyttet seg av fokusgruppene for evaluering av designløsninger, disse ble også evaluert av kunden. Det er viktig å presisere at formålet ved denne iterasjonen var å evaluere løsningene, ikke for å øke kunnskap om brukerkrav og brukskontekst. Behovsanalysen var gjennomført ved kontraktinngåelse, og det vil ikke være mulig å iterere tilbake til denne, da dette ikke er mulig gjort som en del av kontrakten. Anskaffelsesorganisasjonen hadde også iterasjon av løsninger under utarbeidelsen av anbudet, behovsanalyse og kravspesifisering.
5. Tverrfaglig designteam: Teamet som utarbeidet funksjonsbeskrivelsene var hovedsaklig sivilingeniører og personer med annen tekniske kompetanse, i tillegg til helsepersonell. Teamet er dermed ikke tverrfaglig i følge standarden. Teamet som skal utvikle leveransene består av utviklere med teknisk kompetanse, samt at en brukerkontakt er med i teamet. Brukerkontakten har bakgrunn innen helsevesenet, og har i tillegg IT-kompetanse. Teamet har derfor elementer av tverrfaglighet, men er ifølge ISO 13407 ikke tverrfaglig. Brukersentrert design er i følge standarden avhengig av mange ulike kompetanser. Man trenger en stor faglig bredde i teamet for å få inn alle de menneskelige aspektene ved designet.

Plan for brukersentrerte aktiviteter

I følge ISO 13407, punkt 6, er plan for brukersentrerte aktiviteter oppgitt som en viktig del av brukersentrert utvikling. Standarden beskriver blant annet en del prosedyrer for planlegging, kommunikasjon og tilbakemelding, og prosedyrer for integrering av de brukersentrerte aktivitetene.

Standarden impliserer at man skal ha en plan for brukersentrerte aktiviteter før prosjektstart. Dette kan tenkes som at det burde stått krav om disse aktivitetene i anbudet på lik linje med en plan for prosjektgjennomføring. Dette er ikke tilfellet her. Man må dele planleggingen mellom leverandør og kunde. Kunden på sin side hadde ingen konkret plan for brukermedvirkningen under utarbeidelsen av anbudet, men et system for hvordan denne medvirkningen skulle foregå. Hos leverandøren finner man heller ingen konkret plan for brukermedvirkning, men tilsvarende et system i form av

fokusgrupper. Denne medvirkningen var basert på behovet for brukermedvirkning og det var i følge intervjuobjektene litt tilfeldig når medvirkningen fant sted. All brukermedvirkning etter kontraktinngåelse var på initiativ fra leverandøren. Det fantes heller ingen plan for fremtidig brukermedvirkning, men det var ytre tanker om at mulige brukertester og evalueringstester med brukere ville finne sted. Planlegging av brukersentrerte aktiviteter er dermed etter ISO 13407 *ikke* tilstrekkelig.

Brukersentrerte designaktiviteter

ISO 13407, punkt 7, presenterer 4 aktiviteter som bør foregå iterativt under brukersentrert utvikling:

1. Forstå og spesifisere brukskontekst: Denne aktiviteten er gjort av kunden og er grunnlaget for anbudet, tilbudet og kravspesifikasjonen. Stikkord her er funksjonsbeskrivelsene.
2. Spesifiserer brukerens og organisasjonens krav: Denne aktiviteten er i utgangspunktet gjort av kunden i form av et anbudsdokument. Tilsvarende er en tilbudsbesvarelse gitt av leverandøren, og i prosjektets første fase er denne aktiviteten primært gjort av leverandøren med innspill fra kunde og bruker.
3. Produsere designløsninger: Leverandøren produserte designløsninger basert på krav som ble spesifisert av kunden og av kravsporingsprosessen.
4. Evaluere design mot krav: Designløsninger ble evaluert sammen med brukergupper og kunde. Dette ble gjort i form av diskusjoner eller demonstrasjon på utstyr.

Alle de fire designaktivitetene inntreffer i denne utviklingsprosessen, *men* det er ikke iterasjon mellom alle fire aktivitetene. Aktiviteten "forstå og spesifisere brukskontekst" er gjort av kunden og er ferdigstilt før leverandøren starter utviklingen. Delvis gjelder dette også for selve kravspesifikasjonen. I prosjektgjennomføringen er det iterasjon mellom de tre siste fasene, primærmålet er å evaluere løsninger mot krav, og krav mot brukerne og kunden. I følge ISO 13407 er dermed utviklingen av disse leveransene *ikke* i tråd med en brukersentrert utvikling.

3.5.3. Modenhetskalaen for brukersentrerthet

Leverandøren er pådriver av brukermedvirkningen som har foregått og som vil foregå i utviklingen av leveransen. Leverandøren benyttet seg av brukersentrete metoder også i utarbeidelse av et tilbud. Leverandøren vil her bli evaluert i forhold til en modenhetskala for brukersentrerthet.

Nivå X – ikke anerkjent

Dette nivået representerer organisasjoner som ikke anerkjenner behovet for brukersentrert utvikling, og nivået representerer at det er ingen tegn på brukersentrerthet i bedriften. Dette er ikke tilfelle for leverandøren som har hatt brukere med i utvikling av tilbudet, og i videre utvikling.

Nivå A – Anerkjent

Nivået beskriver organisasjoner som anerkjenner at brukskvaliteten på systemer må forbedres. Medlemmer i organisasjonen forstår at det lønner seg å lage brukbare produkter. Leverandøren har brukere med i utviklingen med mål om å lage brukbare produkter, de har ansatt sykehuskompetanse i utviklingsteamet og har tradisjoner for brukermedvirkning. Leverandøren har også satt opp et eget demonstrasjonsmiljø rettet mot brukertester. Leverandøren tilfredsstillers nivå A.

Nivå B – Vurdert

Nivået er beskrevet som at organisasjonen gjør de ansatte klar over at brukskvalitet er viktig for produktene og at brukskvalitet kan økes ved å ta i bruk sluttbrukerkrav under utviklingen av produktet. Nivå B beskrives som et tradisjonelt systemutviklingsmiljø. Med samme argumentasjon som for nivå A tilfredsstillers leverandøren nivå B.

Nivå C – Realisert

Dette nivået beskriver organisasjoner som har realisert brukersentrerte prosesser, de er fullt innført og gir gode resultater. Dette nivået krever en del av organisasjonen når det gjelder brukermedvirkning, og det kan kreve tid og erfaring og komme dit. Med samme argumentasjon som ovenfor er også leverandøren tilfredsstillers nivå C.

Nivå D – integrert

Brukersentrerte prosesser er her integrert i organisasjonenes kvalitetsprosess og livssyklus, og de brukes til å forbedre arbeidsprodukter fra andre prosesser. Brukeren blir formelt anerkjent og utviklingsprosesser med fokus på brukeren sees på som det normale. Tatt i betraktning hvordan leverandøren har jobbet med tilbudsbesvarelsene, hva de har bidratt med av brukermedvirkning i prosjektgjennomføringen og holdninger angående brukermedvirkning til de ulike intervjuobjektene, tilfredsstillers leverandøren også Nivå D.

Nivå E – Institusjonalisert

På dette øverste og siste nivået er det en brukersentrert ledelse og brukersentrert organisasjon: brukersentrertheten har innflytelse på håndtering av alle systemets livssyklusprosesser og på organisasjonens holdning. Å gå fra nivå D til E krever at systemutviklingskulturen blir integrert med en forretningsmessig og/eller sikkerhetsdrevet kultur. Selv om brukersentrerte holdninger og utførelse står sentralt hos leverandøren, er de ikke kommet helt opp på dette nivået. Holdningene til intervjuobjektene varierer noe, og ser man på leveransene separat, så er det ulik tyngde av brukersentrerte aktiviteter til hver av dem. Leverandøren tilfredsstillers *ikke* nivå E.

3.6. Case B – stort sykehus med nasjonal pasientstrøm

Sykehuset i case B er et universitetssykehus i Norge med en nasjonal pasientstrøm. Sykehuset ønsker å være en ledende institusjon i Norge som sykehus. Målet er å ligge fremst innenfor medisinsk og helsefaglig utvikling basert på forskning, utprøvende behandling og undervisning. De vil være en eksponent samt en pådriver for å transformere helseproduksjon i Norge. [3]

Disse målene og det faktum at den nasjonale pasientstrømmen til sykehuset ofte består av kompliserte tilfeller, gjør sitt til at sykehuset har andre behov og krav til IT-løsninger enn andre sykehus i Norge. I 2007 har sykehuset som mål å være fulldigitalisert i henhold til elektronisk pasientjournal.

I forbindelse med målet om innføring av en komplett elektronisk pasientjournal har sykehusets IT-avdelingen laget et rammeverk for hvordan dette skal gjennomføres og hvilke løsninger som skal velges. Dette rammeverket er et konseptuelt rammeverk for sykehusets kliniske systemfremtid og er ikke avhengig av hvilken leverandør som skal utvikle eller tilpasse systemløsningene. Den "synlige" delen av rammeverket er den kliniske portalen, et webbasert brukergrensesnitt hvor det samles informasjon fra ulike underliggende systemer. I dag finnes det 1400 systemer på sykehuset som er i klinisk bruk, 167 av disse er pasientrelaterte. Portalen blir system nummer 168, men forskjellen på portalen og de andre 167 systemene er at portalen er et overbygg som vannrett surfer over de andre systemene.

En portal er en informasjonssentral som presenterer informasjonen personifisert for hver bruker. I en sykehustilværelse vil ansatte ha tilgang til ulik mengde data ettersom hvilken autentisering de har. Derfor vil ikke portalen, eller heller innholdet i portalen, være lik for alle brukere, men avhengig av deres arbeidsoppgaver. Basert på hvem brukeren er når den logger seg på vet portalen om det er en kunde, en partner, en leverandør eller en ansatt. En portal er et elektronisk skrivebord som ikke bare inneholder kontorverktøy, web-leser og administrative applikasjoner, men også avtalebok, rapporteringsfunksjoner, tilgang til eksterne nyhetskilder og hjelpemidler for arbeidsoppgavene.

Dagens portaler sees på som et rammeverk eller en infrastruktur fra hvor brukerne kan aksessere informasjon og applikasjoner. En portal gjør det også mulig for personer som ikke er autentisert til å benytte seg av Internet og aksessere deler av portalen, som et butikkvindu til bedriften. En portal kan samle informasjonen om en pasient i et brukergrensesnitt slik at det kliniske personalet lettere kan få en oversikt over situasjonen. Her kan alt registreres av data om pasienten og det kan rekvireres blodprøver og lignende.

Ved anbud har sykehuset kjøpt inn portalteknologi fra Oracle og et systemutviklingsfirma utvikler og tilpasser portalteknologien slik at det skal bli en klinisk portal. Systemutviklingsfirmaet var ca. 25 stykker som fysisk jobbet på IT-avdelingen for å utvikle portalen. De samarbeidet tett med IT-avdelingen, som fungerte som et bindeledd opp til selve sykehuset.

3.6.1. Funksjonen og oppbygningen til IT-avdelingen

IT-avdelingens skal være en fasilitator og en "muliggjører" for at sykehusets anvendelse av IT til enhver tid er optimal i forhold til behandling, forskning, undervisning og rådgivning. IT-avdelingen har også ansvar som produksjonsapparat for produksjon av de fleste it-tjenester på sykehuset, hvor installasjon, innkjøp og forvaltning, drift og vedlikehold samt andre tjenester utvikles og leveres til hospitalets avdelinger.

Figur 3-4: Organisasjonskart over IT-avdelingen

Figur 3-4: Organisasjonskart over IT-avdelingen viser hvordan denne avdelingen er bygget opp internt. Horisontalt ligger seksjonene som tar seg av kontakten ut mot avdelingene på sykehuset og andre primærleger som ønsker tjenester av IT-avdelingen. Vertikalt ligger enheten som driver med forskning og utvikling av tjenester, og arkitektur, kalt FoU. Her ligger også driftsenheten som er "vaktmester" og sørger for at maskiner og servere fungerer. De har også rollen som support hvor brukerne ringer når de står fast.

Funksjonen til Seksjon for klinisk virksomhet er å være bindeleddet mellom IT-avdelingen og avdelingene på sykehuset. De tar imot bestillinger på ønsket teknologi fra avdelingene og sykehuset. De definerer hva som skal gjøres og hvordan det skal utføres. Leder for Seksjon for klinisk virksomhet ved IT-avdelingen forklarer deres

funksjon: *"Hele vår funksjon er brukermedvirkning. Mange av det kliniske personalet har ikke peiling på data, men de har veldig peiling på jobben sin og hva de har behov for, men ikke hvordan. Det har vi."* Han sier at deres oppgaver er å være bindeleddet mellom IT-avdelingen og avdelingene på sykehuset, men at de forskjellige utviklingsprosjektene går utenom og har sitt eget nettverk på sykehuset.

Forskning og Utviklingsenheten i samarbeid med outsourcing, utfører prosjektene og selve arbeidet med anskaffelse og utvikling av systemene.

3.6.2. Tverrfaglig kompetanse ved IT-avdelingen

IT-avdelingen ser på den kliniske kompetansen på IT-avdelingen som en form for brukermedvirkning. IT-avdelingen ved dette sykehuset kan sees på som en landingsplass for leger og sykepleiere om har en genuin interesse for datateknikk. Av de 7 som ble intervjuet fra IT-avdelingen har 4 av dem klinisk bakgrunn.

I en utviklingsammenheng er klinikerne på IT-avdelingen lett tilgjengelig for et utviklingsteam som lager systemene: *"Brukermedvirkning utføres også ved at man satser på helsepersonell i rollene som IT-ansatte ved IT-avdelingen. Disse leder ofte prosjektene og er internt lettere tilgjengelig for utviklerne som skal utvikle og spesifisere. Når de har behov for avklaringer kan de gå direkte til noen på IT-avdelingen i stedet for å avtale møter med leger og sykepleiere ved avdelingene."*, sier en prosjektleder ved IT-avdelingen.

3.6.3. IT-prosjekt ved sykehuset

Rammeverket som IT-avdelingen har laget beskriver målene som sykehuset vil oppnå i forhold til innføring av fullverdig elektronisk pasientjournal og generelt hvordan dette målet skal oppnås. Dette rammeverket ligger som en paraply over portalprosjektet som er hovedprosjektet til IT-avdelingen. Portalprosjektet kan sees på som den fysiske synlige delen av rammeverket. Innenfor portalprosjektet igjen foregår flere delprosjekter som er med på å gi den kliniske portalen ønsket funksjonalitet. Se Figur 3-5: Oversikt på inndelingen av prosjekter ved IT-avdelingen. Eksempler på disse delprosjektene er Bestilling og Svar som er et delprosjekt som gir portalen funksjonalitet slik at leger og sykepleiere elektronisk kan rekvirere bestilling av analyse på ulike laboratorier som typisk har med deler av menneske å gjøre, enten blod, vevsprøver og lignende, eller radiologi, det vil si røntgen. Man rekvirere dette elektronisk i stedet for å fylle ut skjemaer med navn, problemstilling og bestilling. Så får man svar tilbake elektronisk på skjerm. Et annet delprosjekt er anestesiprojektet som vil finne en elektronisk løsning slik at kurvene på sengeposter og intensivavdelingene som viser de kliniske observasjonene, kan vises elektronisk. For anesthesi og intensivmedisin er det veldig aktuelt å høste data fra monitorer fra medisinskteknisk utstyr og få det rett inn i journaldokumentasjonen. Disse to prosjektene henvises til som delprosjekt 1 og delprosjekt 2. Delprosjekt 1, Bestilling og Svar, viser et eksempel på selve systemutviklingen hvor resultatet er et ferdig produkt som skal testes og taes i bruk. Delprosjekt 2, anestesiprojektet, er et case på hvordan man går inn å ser på arbeidsprosessene for så å finne ønsket teknologi som vil tilfredsstillere behovene som avdekkes i analysen av arbeidsprosessene.

Resultatet av et slikt delprosjekt er et dokument som beskriver arbeidsprosesser og hvilken teknologi som eventuelt kan løse problemene og tilfredsstillende behovene.

Figur 3-5: Oversikt på inndelingen av prosjekter ved IT-avdelingen

Prosjektene følger en overordnet flyt fra grov formulering av krav, til forslag til løsninger og iterasjoner rundt det. Denne første delen med spesifikasjonsarbeid inneholder dokumentasjon av arbeidsprosesser, oppgaver og behov. Selve utviklingsarbeidet består av utvikling fra kravspesifikasjon til design og implementering, med flere iterasjoner rundt dette.

Spesifikasjonsarbeidet er det IT-avdelingen som står for ved at de oppnevner en prosjektleder som tar seg av arbeidet med å analysere arbeidsprosesser, avdekke behov og snakke med leverandører som kan skaffe til veie teknologi som kan dekke de aktuelle behov. Denne fremtidige leverandøren tar på seg utviklingsarbeidet, det være seg ren utvikling eller tilpassing av ferdig hyllevare. Det er opp til leverandøren hva slags type utviklingsmetodikk de bruker og hva slags brukermidvirkning de utfører.

3.6.4. Rammeverkets retningslinjer for brukermidvirkning

IT-avdelingen mener at den tradisjonelle måten å jobbe på med prosjektgrupper og referansegrupper ofte blir for overordnet og det blir for detaljerte diskusjoner i store forum uten at helheten henger sammen. IT-avdelingen har derfor laget en modell for utførelsen av brukermidvirkning, se Figur 3-6: Modell på brukermidvirkning.

Denne figuren viser to akser i oppbygningen av brukermidvirkning ved sykehuset. Brukermidvirkningen har her blitt delt opp i to akser, hvor den ene akselen er delt opp i

prosjektdeltakelse, utviklingsdeltakelse og forvaltningsdeltakelse. Disse viser tre ulike prosesser som foregår mellom IT-avdelingen og resten av sykehuset når det gjelder IT. Disse tre prosessene beskrives nærmere nedenfor. På den andre aksen er det delt opp i mer fysiske enheter som; avdeling, profesjon og funksjon. Disse sier noe om hvor eller hva prosjektene, utviklingen eller forvaltningen er rettet inn mot.

Sykehus er en stor og omfattende organisasjon hvor det finnes omfattende behov for informasjonsutveksling internt og eksternt. Denne modellen er laget for å angripe problemstillingen om brukermedvirkning metodisk. *"Hensikten med rammeverket er nettopp å sortere i de nevnte aksene for å sikre at brukermedvirkningen for sykehuset totalt sett blir optimal."* sier en ansatt ved IT-avdelingen om oppbygningen.

Figur 3-6: Modell på brukermedvirkning

Prosjektdeltakelse

Et prosjekt kjennetegnes ved at det har en startdato og en sluttdato. Ved etableringen av et prosjekt må brukermedvirkningen også sorteres etter type brukere som har relevans for prosjektet. Arenaer bygges opp, blant annet basert på følgende spørsmål: Hvilke avdelinger blir berørt av denne komponenten, hvilke nøkkelpillere fra avdelingene bør delta, hvilke profesjoner/roller berøres og hvilke av disse må ha representanter med detaljkunnskap. Disse gruppene kan ligne mye på

referansegruppene som er nevnt tidligere i denne delen, men antallet vil begrenses for et mer representativt utvalg til gjeldende problemstilling.

Utviklingsdeltakelse

Utvikling er en mer kontinuerlig prosess enn prosjekt og handler om foretakets langsiktige strategi. For at brukere skal ha kunne ha en reell medvirkning i utviklingen lages det arenaer som omhandler de langsiktige stegene, for eksempel i et 3-5 års perspektiv. En ansatt ved IT-avdelingen forklarer hvilke type brukere som bør være med her: *"Ofte er det de mest erfarne brukerne som har mer enn gjennomsnittlig kunnskap om sin profesjon/rolle, avdeling eller funksjon/system som deltar i denne type arenaer. Eksempel på profesjon/rolle kan være "pasientkoordinator" som arbeider med ressursallokering og håndterer flere systemer. Disse brukerne vil ha kunnskap om en rekke avdelingsovergripende problemstillinger og dermed være viktig for forståelser av prosessene som skal forbedres."*

Forvaltningsdeltakelse

Forvaltningen handler om oppgraderinger, daglig drift av systemene og mindre endringer i design og funksjonalitet i systemene. For disse små endringene kan det være nødvendig å ta med brukere som vil påvirkes i endringsprosessen. Et eksempel på en slik endring og dens brukermedvirkning: *"La oss for eksempel ta forvaltningsområdet klinisk dokumentasjon der man ønsker å endre utseende på et klinisk dokument. System/funksjons-aksen vil for sykehuset del være DocuLive, aktuelle profesjoner vil være lege, sykepleier, kontor (+ noen til for eksempel fysioterapeut). Avdelingsrepresentasjon må vurderes i forhold til om endringen er avdelingsrettet eller avdelingsovergripende. På denne måten identifiseres hvem som må spørres og hvem som må informeres."*

3.6.5. Spesifikasjonsarbeid

Prosjektarbeidet med å lage en spesifisering i forbindelse med hvilke teknologiske løsninger som skal inn på sykehuset har blitt delt opp i to ulike grupper. Det finnes en prosjektgruppe som jobber sammen som et team med å spesifisere arbeidsprosesser og funksjonelle krav. En referansegruppe oppnevnes for å være med som en større gruppe reelle brukere. Referansegruppen fungerer mer som en forsamling som godtar og kommer med innspill til spesifikasjonsarbeidet.

I eksempelet med anestesiprojektet har prosjektlederen oppnevnt en prosjektgruppe med kun helsepersonell som jobber sammen om spesifikasjonsarbeidet. Denne gruppen jobber sammen to ganger i uken hvor de går igjennom en kartleggingsfase og ser på arbeidsprosesser og brukstilfellemetodikk. Prosjektlederen forklarer: *"Vi spesifiserer ikke for å lage noe. Det er for å få på plass hvilke arbeidsoppgaver som skal støttes av systemet. Det er på et grovere nivå enn om man setter opp krav i en systemutviklingsprosess. Det ligner på den første fasen hos en leverandør, med å identifisere hvilke arbeidsprosesser som skal støttes."*

Det har blitt oppnevnt en referansegruppe til anestesiprojektet med medlemmer fra ulike avdelinger på sykehuset. Det er den respektive avdeling som får forespørsel fra

IT-avdelingen om de kan stille med noen representanter fra sin avdeling. Avdelingen er ikke pålagt fra noen myndighet at de må stille med brukerrepresentanter, og IT-avdelingen har heller ingen innflytelse på hvilke brukerrepresentanter de får med hensyn til et representativt utvalg.

3.6.6. Utviklingsarbeidet: outsourcing i eget hus

Systemutviklingsfirmaet som utvikler selve den kliniske portalen har fått tilslaget via en anbudsrunde. De sitter fysisk og jobber i samme hus som IT-avdelingen og de samarbeider tett med prosjektledere og ansatte på IT-avdelingen.

Delprosjektet Bestilling og Svar begynte slik som anestesiprojektet, med en "prosabeskrivelse" ført i pennen av en lege. Kravspesifikasjonen ble til ved å ta utgangspunkt i tidligere kravspesifikasjoner for elektronisk pasientjournal. Sitat om kravspesifikasjonsarbeidet: *"Det har vært masse tanker som har vært gjort rundt BOS de siste 10 årene. Vi har en overordnet visjon som er en prosabeskrivelse. Systemutviklingsfirmaet har så tatt mye av prosessen med å intervju brukerne og shoppe fra de ulike dokumentene for så å nedfelle det hele i en kravspesifikasjon."* Utviklingsfirmaet har laget en systembeskrivelse den kliniske portalen. Her beskrives de funksjonelle kravene nøye og det vises skjermbilder fra portalen og det forklares hvordan brukeren kan benytte seg av funksjonaliteten.

Planen var at portalen skal rulles ut i klinisk bruk med ny funksjonalitet hver tredje måned i løpet av 2004. Det løpet planlegges å gå fire ganger i året frem til 2007 for å koble på stadig flere programmer for å få en komplett elektronisk pasientjournal. For hver utrulling av portalen kan brukerne komme med en tilbakemelding. Det ligger en funksjonalitet i selve portalen som gjør at brukerne kan sende meldinger direkte fra portalen. Slik kan hver nye versjon av portalen få forbedret funksjonalitet og design.

3.6.7. Workshop

Utviklerfirmaet har til dels brukt deltakende design, eller turbo-prototyping som de kaller det, med workshopmøter hvor brukerne er med og får velge hva slags funksjonalitet som skal med i portalen. En av utviklerne forklarer: *"Vi har med oss en koffert med plater som er skalert til en skjerm. Da henger man opp toppen av en browser, ferdige knapper og så videre. Så får man frem hvordan skjermbildet vil bli seende ut og vi ser hvilken type funksjonalitet man får plass til i skjermbildet og hva det ikke blir plass til. Da får man også veldig delaktige brukere som kommer opp og hjelper til og henger opp knapper. Så tar vi bilde av det og legger det inn i en html side og legger inn klikkbare områder for å hoppe til en annen side."*

Det første workshopmøtet gikk på prioritering av funksjonalitet. Prosjektleder forklarer: *"Vi hadde da en lang smørbrødtype fra kravspesifikasjonen hvor vi diskuterte oss igjennom den for å finne ut hva som var viktigst. Det var avstemning på prioriteringen av funksjonaliteten."*

Det andre workshop møtet skulle brukes til forslag til design og deltakende design med denne kofferten til utviklerne. På grunn av økonomiske vanskeligheter (se

delkapittelet nedenfor) i portalprosjektet ble hele utviklingsarbeidet fremskyndet og det andre workshopmøtet ble i stedet brukt til å vise frem den allerede implementerte piloten. En av legene tilstede på workshopen hadde følgende oppfatning av dette: *”Proessen til å begynne med var lite motiverende. Man konsentrerte seg om skjermbildene i papirform, det har jeg liten sans for. Man visste mer enn nok om dette systemet til å gå ut med levende skjermbilder. Det ble mer trøtt preik til å begynne med. Da de kom inngang med noe annet enn å levere kulisser ble de mer interessent å være med. Nå har man en prototyp som ser ganske tiltalende ut. Når det endelig ble litt action i det var det greit.”*

3.6.8. Økonomiske utfordringer

Helseregionen til sykehuset i dette caset består av en rekke små sentralsykehus og to store sykehus som har en nasjonal pasientstrøm, den ene av disse to er sykehuset i case B. Disse to kjempene er dyre i drift. I februar 2004 ble det åpenbart at hvis det ikke blir gjort drastiske nedskjæringer vil det begynne å bli konkurslignende tilstander. Fra helsedepartementet var det ikke noen interesse for å dele ut de pengene som de hadde tenkt å spare ved å lage helseregioner. Resultatet ble at sykehuset fikk 68 millioner totalt til investeringer. Klinisk portal er en investering. IT-avdelingen på sykehuset er i konkurranse med andre avdelinger som trenger medisinteknisk utstyr og så videre, og fikk dermed ikke tildelt de ressursene de trengte for å fullføre utviklingsprosjektet til portalen. I forbindelse med portalen ble det derfor jobbet med alternativ finansiering.

”Vi har skalert ned prosjektet. Vi er avhengig av budsjetteringsprosesser og bevilgninger via budsjettsystemet. I februar i år ble det klart at helseregionen fikk vesentlig mindre investeringsmidler enn planlagt. Sykehuset fikk en betydelig reduksjon i samlet investeringsmidler. IT-avdelingen fikk halvparten av det vi alene brukte på IT i fjor, så vi måtte replanlegge hele prosjektet, skalere det ned og jobbe på en helt annen måte. Vi måtte bruke mer interne ressurser i de enkelte prosjektene. Samtidig jobbet vi med alternative finansieringsformer for å skalere prosjektet opp igjen. Dette er bare en vanskelig økonomisk situasjon, som er vanlig i helse. Vi må bare forholde oss til den økonomiske rammen som vi har til rådighet. Nå er det snart valg, så da går nok budsjettene opp igjen.”

På grunn av de økonomiske vanskelighetene ble ikke den planlagte iterative utviklingen, med leveringer hver tredje måned, overholdt. I stedet ble det utviklet en prototyp med mest mulig funksjonalitet som ble rullet ut 28. juni 2004 for bruk og testing.

3.6.9. Opptatt klinisk personell

Når det ble snakket om brukermedvirkning på IT-avdelingen kom ofte kommentarer om at leger og sykepleiere er meget opptatt og vanskelig tilgjengelig. I forbindelse med case studiet takket en lege nei til å la seg intervju, på grunn av en travel klinisk hverdag: *”Selv en halvtime er tid - mange halvtimer blir mye tid - derfor beklager jeg at jeg ikke kan bruke tid på dette.”* [Mail fra lege på sykehuset].

Frikjøp og organisering av brukermedvirkning på tvers av avdelingene er metoder som det snakkes om på IT-avdelingen. Men det finnes ikke midler til å drive med frikjøp av leger og sykepleiere fra sykehuset. Noen ved IT-avdelingen mener at utførelse av brukermedvirkning ligger i hva slags holdninger man har i organisasjonen og hvordan man organiserer det: *"Det er bare en administrativ beslutning at det må være med kliniske representanter på. Avdelingen må få beskjed om at de må stille med en representant til det og det prosjektet. Hvis det medfører at de må omorganisere seg for å holde driften på poliklinikken oppe, må de ta det grepet som trengs for å få det til."* Per i dag er prosjektlederne avhengig av avdelingenes og brukerens "goodwill" for å få til brukermedvirkning. Denne "goodwillen" er igjen avhengig av IT-avdelingens rykte som en sikkert og troverdig leverandør av IT-systemer til sykehuset.

I forhold til denne "goodwillen" forteller flere ved IT-avdelingen at det er forholdsvis lett å få med brukerrepresentanter til utviklingsprosjekter som en avdeling ser den direkte nytteverdien av. For eksempel utviklingsprosjekter som skaper IT-systemer som retter seg direkte inn mot bruken på én bestemt avdeling eller ett bestemt bruksområde. Vanskeligere kan det bli hvis det er mer "generelle" systemer som skal utvikles. Avdelingene ser ikke klart nytteverdien av hvorfor de skal avse ansatte når andre avdelinger likeså gjerne kan bidra på utviklingsarbeidet. Prosjektlederen for Bestilling og Svar forklarer: *"Det forrige prosjektet gikk på fødejournalssystem. Da er det enklere å få frigjort ressurser fordi prosjektet var så direkte rettet mot den ene avdelingen og man så gevinsten av det. Der fikk vi frigjort fire-fem ansatte: jordmødre, leger og sekretærer, til tider i 100 %. Portalen er litt mer ullen, den er generell for hele sykehuset. En avdeling kan spørre seg, "what's in it for me?" "Har jeg råd til å gi fra meg en lege fem timer i uka for å bidra til at alle avdelinger får det bedre?""*

Brukermedvirkning i utviklingsprosjekter er ikke bare viktig for å anskaffe det mest riktige produktet til behovene. Det er også viktig med hensyn på akseptering og forankring i organisasjonen til det nye systemet. *"Det er også viktig i forhold til et opplæringsaspekt med å gjøre miljøene oppmerksom på hva som kommer. Noen må være klare til å ta imot systemene på avdelingene når løsningene skal settes i drift. De forskjellige kliniske miljøene kan ha signalisert behov for de kliniske systemene som kommer, men det er ikke dermed sagt at de er i stand til å ta de i bruk. Derfor må brukerrepresentantene som har vært med på å spesifisere produktet ha en rolle videre med innføring av systemene i miljøene."*

"Når det gjelder salgbarheten på sykehuset, kan det være viktig å få med at for eksempel dr. X var med eller den og den sykepleieren var med. Vi kan ikke bare komme fra IT-avdelingen og si at: "Vær så god, vi har et IT-system til deg.""

3.7. Resultater fra case B

Problemstillingen i prosjektarbeidet var: "En empirisk studie av rammebetingelsene for anskaffelse og utvikling av nye IT-systemer til sykehuset i case B. Hvilke faktorer i rammebetingelsene påvirker brukermedvirkning og brukersentrerthet og hvordan fungerer brukermedvirkningen i praksis?". Denne ligger til grunn i diskusjon og konklusjonen. Med utgangspunkt i problemstillingen er det satt opp tre forskningsspørsmål:

1. Hvilke brukersentrerte metoder benyttes ved anskaffelse og utvikling av IT-løsninger ved IT-avdelingen, og i hvilken grad benyttes disse metodene?
2. Hvordan påvirker organiseringen og kompetansen ved sykehuset brukermedvirkningen?
3. Hva slags kompetanse og synsvinkel har de ulike aktørene på brukermedvirkning?

I dette kapitlet svares det på disse tre forskningsspørsmålene.

3.7.1. Hvilke brukersentrerte metoder benyttes ved anskaffelse og utvikling av IT-løsninger ved IT-avdelingen, og i hvilken grad benyttes disse metodene?

Ut i fra intervjuene later det til å være et skille mellom hvilke metoder som har blitt brukt og på IT-avdelingen våren 2004, og hvilke strategier IT-avdelingen ønsker for brukermedvirkning i fremtiden.

Analysering av arbeidsprosesser og behov

I forbindelse med analysering av arbeidsprosesser og behov for teknologi på sykehuset, oppnevnes en prosjektgruppe og en referansegruppe bestående av reelle brukere. Det er hver enkelt avdeling som selv oppnevner et utvalg av sitt kliniske personale til å være med i referansegruppene. Ut i fra denne prosessen lages det en "prosabeskrivelse" på hvilke behov som finnes og hva slags type teknologi som kan dekke behovene. Denne beskrivelsen legges til grunn i kravspesifikasjonen, sammen med videre arbeid med å avdekke arbeidsprosesser. Dette er det den aktuelle leverandør som har ansvar for og det er leverandøren som velger utviklingsmetodikk.

Forslag til funksjonalitet og design

IT-avdelingen holder møter sammen med aktuelle avdelinger på sykehuset hvor representanter fra avdelingene gir innspill til funksjonalitet. Når det gjelder selve utformingen av systemene og design er det opp til den enkelte leverandør hvordan de vil ta med brukerne i denne prosessen. Utviklingsfirmaet gjennomførte to workshop hvor brukerne ga innspill til funksjonalitet og fikk presentert en pilotversjon av Bestilling og Svar i klinisk portal.

Klinisk kompetanse ved IT-avdelingen

IT-avdelingen har blitt beskrevet som en landingsplass for klinisk personell med en genuin interesse for datateknikk. Denne kompetansen blir brukt av utviklingsfirmaet når de sitter og utvikler og har konkrete spørsmål om funksjonalitet som går på kliniske oppgaver.

Den kliniske kompetansen brukes også i prosjektgruppene som utvikler dokumentasjon på behov og løsninger. Medlemmene i en slik gruppe er gjerne klinikere med interesse for data. I prosjektgruppene kan det også være med sluttbrukere fra avdelingene.

3.7.2. Hvordan påvirker organiseringen og kompetansen ved sykehuset brukervedvirkningen?

IT-avdelingen er bygget opp i en matriseorganisasjon hvor den ene akselen tar seg av kontakten med avdelingene på sykehuset som kunder, og den andre akselen skal utføre bestillingene og utviklingen. Denne organiseringen kan lage en distanse mellom brukerne og utviklerne, hvis det blir slik at det kun er markedsseksjonene som står for kontakten med kundene/brukerne. Markedsenheter har ofte et kontaktnett blant kundene, og disse er ofte ikke de reelle brukerne av systemene.

På IT-avdelingen i dag går delprosjektene mer på kryss og tvers og hvert prosjekt finner sine brukere som de har kontakt med og bruker som testbrukere. Utvikleren har muligheten til direkte kontakt med brukerne på sykehuset, men de sier selv at de oftere kontakter den kliniske kompetansen ved IT-avdelingen for spørsmål.

Den kliniske kompetansen er med i spesifiseringen i delprosjektene. Det deles inn i prosjektgrupper, som jobber med å analysere arbeidsoppgaver og spesifisere behovet for ulike it-løsninger, og referansegrupper med reelle brukere. Den kliniske kompetansen ved IT-avdelingen og i prosjektgruppene sørger for å oppfylle kravet om tverrfaglighet i et utviklingsteam. Utfordringen blir da å ikke la kontakten stoppe ved det kliniske miljøet ved IT-avdelingen, men å la den gå videre til brukerne på avdelingene. Selv om du er lege, sykepleier eller sekretær med bakgrunn fra sykehus er du ikke en reell sluttbruker ved sykehuset i dag. Klinikere ved IT-avdelingen har tross alt mer "peiling på data" enn den gjennomsnittelige kliniker på sykehuset.

I forhold til organiseringen av de kliniske avdelingene på sykehuset, har de ikke organisert seg i forhold til å kunne yte under brukersentrerte prosesser. Noen avdelinger er mer interessert i å være med i utviklingsprosjektene enn andre. Det varierer i hvilken grad de ulike avdelingene ser nytteverdien av de nye it-løsningene. Men uansett hvilken avdeling det er snakk om har klinikere en presset og uforutsett arbeidshverdag hvor det kan være vanskelig å sette av tid til utviklingsprosjekter. Det er hver enkelt avdeling som selv utnevner brukerrepresentanter. Hvordan disse velges ut og om det finnes noen metode på å finne et representativt utvalg fra avdelingen, har ikke min empiriske studie klart å avdekke.

3.7.3. Hva slags kompetanse og synsvinkel har de ulike aktørene på brukermedvirkning?

I forbindelse med rammeverket prosessen er det nedfelt retningslinjer for brukermedvirkning i utviklingsprosjekt. IT-avdelingen tar utgangspunkt i brukerne når de analyserer arbeidsprosesser og avdekker behov. Det er ikke nedfelt noen "offisiell metode" for hvordan brukermedvirkningen skal foregå i selve systemutviklingsarbeidet, dette er opp til den enkelte leverandør.

Utviklerfirmaet utfører utvikling, design og implementering av systemene. De har et brukersentrert utgangspunkt, men er presset på tid fordi IT-avdelingen ikke har nok ressurser til å la dem jobbe langsiktig nok med utviklingsprosjektene og den iterative utviklingen.

Som nevnt i delkapittelet ovenfor varierer interessen på de kliniske avdelingene for deltakelse i utviklingsprosjekter fra avdeling til avdeling. Noen avdelinger ser klart nytten av å være med på slike prosjekter og stiller et utvalg av sitt kliniske personell til rådighet. Andre avdelinger viser ikke den samme interessen for å være med som brukere. Her er den viktigste faktoren "goodwill" til å bli med på utviklingsprosjekter fra de kliniske avdelingene.

3.7.4. ISO 13407 – Brukersentrerte designprosesser

Brukersentrert angrepsmåte

ISO 13407 setter frem 4 prosesser for en brukersentrert angrepsmåte, se delkapittel 2.1.3. Disse prosessene diskuteres her.

Aktiv involvering av brukere og forståelse av bruker- og oppgavekrav og tverrfaglig design (prosess 1 og 4): I forhold til IT-avdelingens arbeid på å finne og utvikle it-løsninger deles prosessen med aktiv involvering av brukere og forståelse av brukerkrav opp i to: aktiv involvering under spesifikasjonsarbeidet som IT-avdelingen gjør, og aktiv involvering i selve systemutviklingsarbeidet, i dette tilfellet utført av utviklerfirmaet.

IT-avdelingen bruker referansegrupper i prosessen med å analysere arbeidsprosesser og avdekke krav. De har også klinikere i prosjektgruppen til å utvikle selve spesifikasjonsdokumentet.

Utviklerfirmaet hadde en filosofi om å aktivt involvere brukerne i workshop møter. Dette ble mer en presentasjon av hvordan piloten av den kliniske portalen ser ut. Det ble gjennomført to slike workshopmøter, hvor de presenterte, men også laget en liste over hva slags funksjonalitet som burde får høy prioritering og hva som ikke var fullt så viktig i første omgang.

Det er utviklerne selv som utvikler og leverandør av portalløsningen som velger sin systemutviklingsmetodikk og hvilken metode de vil bruke i forhold til brukersentrerte prosesser er opp til dem. De har hatt en ønske om å gjennomføre workshopmøtene og IT-avdelingen har sørget for samarbeidet mellom utviklerne og brukerne fra de tre

kliniske avdelingene som har vært representert på møtene. Det kan sies at den aktuelle utvikler/leverandør selv velger metoden for brukermedvirkning ved systemutviklingen og at IT-avdelingen tilrettelegger for de eventuelle brukersentrerte prosessene.

Ut i fra utviklerfirmaets workshop-metodikk, og hva som i realiteten ble gjennomført, kunne den aktive involveringen av brukere vært bedre. Men fokuset på å prøve å få til aktiv brukermedvirkning er absolutt tilstede i brukermedvirkningsfilosofien til IT-avdelingen. Kravet om tverrfaglige team i utviklingsprosessen fra ISO13407 er oppfylt med at til stede på workshopmøtene var utviklere, klinisk personell fra IT-avdelingen og fra avdelingene på sykehuset.

En passende fordeling av funksjon mellom brukere og teknologi: Systembeskrivelsen av portalløsningen spesifiserer hvilke funksjoner som skal utføres av brukeren, og hvilke som systemet skal ta seg av. Selve ideen bak en portalløsning er at brukerens arbeidshverdag skal lettes ved at funksjonalitet blir sentrert i et brukergrensesnitt og at mye av funksjonaliteten skal automatiseres.

Iterasjon av designløsninger: Portalprosjektet er bygget rundt en iterativ prosess hvor en pilotversjon skal ut til et visst antall brukere på sykehuset. Den planlagte iterative prosessen, med levering av ny versjon av portalen hver tredje måned, ble ikke utført på grunn av manglende finansiering i utviklingsprosjektet. Men det har hele tiden vært en pilotversjon av portalen tilgjengelig for noen få testbrukere. De har kunnet gi tilbakemeldinger via en funksjonalitet i programmet som sender meldingen direkte til IT-avdelingen. Dermed er det kun opp til brukeren selv om de ønsker å komme med en tilbakemelding på funksjonalitet eller design. Her vil det være lurt å kombinere den iterative utviklingen med aktiv involvering av brukeren, for eksempel i flere workshop.

Planlegging av brukersentrert designprosess

IT-avdelingen har nedfelt visjoner og retningslinjer for hvordan brukermedvirkningen i utviklingsprosjekter skal foregå. Men samtidig sier de at selve utviklingsmetodikken er opp til den enkelte leverandør som får i oppdrag å utvikle/tilpasse valgt systemløsning.

Det IT-avdelingen tar ansvar for er å gå inn å se på de ulike arbeidsprosessene på sykehuset, for så å utvikle et "prosadokument" som forteller hvordan teknologi kan settes i system for å bedre arbeidsrutinene ved sykehuset og den enkelte avdeling. Denne "prosa-beskrivelsen" legges til grunn i et kravspesifikasjonsdokument, men dette arbeidet er det den aktuelle leverandør som har ansvaret for.

I utviklingsarbeidet med klinisk portal jobber utvikleren og IT-avdelingen tett sammen i forbindelse med brukermedvirkning. Men den konkrete planen for hvilke brukersentrerte metoder som skal brukes er det utvikleren som foreslår. IT-avdelingen har erkjent at brukermedvirkning er "den rette veien å gå", men de har ingen nedfelt plan i hvordan dette skal foregå under selve designprosessen og utviklingsarbeidet.

Brukersentrerte designaktiviteter

- Forstå og spesifisere brukskontekst: Dette er hovedoppgaven til IT-avdelingen i forkant av et anskaffelse- og utviklingsprosjekt. Det settes ned prosjektgrupper og referansegrupper med klinisk personale for å analysere arbeidsprosesser og rutiner ved sykehuset og avdekke behov. Ut i fra denne prosessen kommer en "prosabeskrivelse" dokumentert av en kliniker som er ansatt ved IT-avdelingen, enten en fast ansatt eller en som er hentet inn som konsulent for dette prosjektet.
- Spesifisere brukerens og organisasjonens krav: Denne prosessen er en symbiose mellom IT-avdelingen og den aktuelle leverandør. IT-avdelingen stiller sitt kliniske personale til rådighet, samt de brukerne de har kontakt med på sykehuset. Men det er selv opp til den aktuelle leverandør å utarbeide de funksjonelle og ikke-funksjonelle kravene. Når det gjelder bruker- og organisasjonskrav er IT-avdelingen interessert i å "guide" leverandørene inn i sykehustilværelsen slik at leverandøren lærer hvordan denne organisasjonen er bygget opp. Dette har blitt gjort under Bestilling og Svar-prosjektet.
- Produsere designløsninger: Utviklerfirmaet har produsert designløsninger til klinisk portal. Dette har blitt presentert for en liten gruppe reelle brukere for en "godkjenning". I utgangspunktet planla utvikleren deltakende design i workshopmøter, men dette ble ikke noe av på grunn av tidspress og finansielle problemer.
- Evaluer design mot krav: Utviklingen av klinisk portal tar utgangspunkt i en iterativ prosess. Dermed er det mulig for brukere å komme med tilbakemeldinger på funksjonalitet og design. Det kan virke som om IT-avdelingen støtter seg på funksjonaliteten i portalen til å levere digitale tilbakemeldinger uoppfordret.

3.7.5. Modenhetskala for brukersentrertethet

Her presenteres forskningsresultatene av brukersentrerte prosesser ved sykehus B ved å sette de inn i Jonathan Earthy's modenhetskala.

Nivå X – Ikke anerkjent

Organisasjonen her har ikke anerkjent behovet for brukersentrerte prosesser og systemer som settes i drift og mottas med varierende tilfredsstillelse vekkes ingen bekymring. Dette er ikke tilfellet for IT-avdelingen da noe av grunntanken med klinisk portal er å gi brukerne den tilfredsstillende de ikke føler med systemene som er i bruk i dag.

Nivå A – Anerkjent

IT-avdelingen oppfyller nivå A ved at de har anerkjent at brukskvaliteten på systemene må forbedres og at dette lønner seg av forretningsmessige årsaker. De har også en utviklingsprosess og de anskaffer/utvikler systemer. IT-avdelingen oppfyller kravene på nivå A og kommer fordi nivå A ved at de ikke er en typisk ingeniørbedrift som bedriften beskrives som på dette nivået.

Nivå B – Vurdert

På dette nivået har organisasjonen erkjent at brukskvalitet er viktig og at brukskvaliteten kan økes ved å bruke funksjonelle krav fra sluttbrukere under utviklingen. Dette har IT-avdelingen gjort, men de gjør dette i samarbeid med leverandøren og utvikleren. IT-avdelingen har tatt med sluttbrukerne i prosessen med å analysere arbeidsprosesser, og siden har IT-avdelingen og leverandøren i felleskap hentet brukerkrav for designfasen.

Nivå C – Realisert

I delprosjektene til den kliniske portalen er sluttbrukerne med på å spesifisere og teste systemet. Ansatte med klinisk kompetanse ved IT-avdelingen er med i utviklingsprosjektet, men det hentes også inn reelle brukere fra sykehuset i utviklingen. IT-avdelingen har derfor nådd nivå C.

Nivå D – Integrert

Her er brukersentrerte prosesser integrert i organisasjonens kvalitetsprosess og systemlivssyklus. Det bevilges tid og ressurser til å forbedre brukerkvaliteten, og informasjon fra brukersentrerte prosesser er lett tilgjengelig for alle i utviklingsteamet som trenger informasjonen. IT-avdelingen har ikke fullt og helt kommet opp på dette nivået, men de er på rett vei. De har absolutt erkjent at brukermedvirkning må gjennomføres i utviklingsprosjektene og det er en stor velvilje blant de ansatte på IT-avdelingen for å gjennomføre brukersentrerte prosesser. Med CSAM er det nedfelt brukersentrerte metoder eller verktøy med oppbygningen av to akser for brukermedvirkning, se delkapittel 3.6.4. Men det viser seg at når ressursene i et utviklingsprosjekt trues blir deltakende design og den iterative systemutviklingsprosessen nedprioritert.

Nivå E – Institusjonalisert

På dette øverste og siste nivået er det en brukersentrert ledelse og brukersentrert organisasjon. Brukersentrertheten har på dette nivået innflytelse på håndtering av alle systemets livssyklusprosesser og på organisasjonens holdning. Earthy's skala sier: "Å gå fra D til E krever at systemutviklingskulturen blir integrert med en forretnings og/eller sikkerhetsdrevet tverrfaglig kultur. Det kulturelle og forretningsmessige fokuset er på hva kundeorganisasjonen vil kunne gjøre, heller enn maskinvare- og programvarefunksjonaliteten." IT-avdelingen har en mulighet til å nå opp til dette nivået, hvis brukermedvirkningen blir tilrettelagt og realisert. I situasjonen fra caset varierte brukermedvirkningen for mye fra prosjekt til prosjekt og de brukersentrerte prosessene var ikke godt nok forankret i ledelsen eller i utviklingsprosjektene.

3.7.6. Organisatoriske hindringer for god brukermedvirkning

Poltrock og Grudin mener at metoder for å utvikle brukervennlige grensesnitt er kjent og under forbedring, men at det hele står og faller på gjennomføringen. Et viktig førstesteg er en holdningsendring slik at ansatte tar brukbarhet på alvor. De ansatte

ved IT-avdelingen har en bra holdning til at brukere skal være med på utviklingen av ny teknologi. Dette kan ha utspring i den tverrfaglige kompetansen ved IT-avdelingen hvor ledere, filosofer, ansatte med it-kompetanse og klinikere kommer sammen om å finne en løsning på behovene ved sykehuset og at aksepten til brukermedvirkning er høy.

I selve systemutviklingen av en løsning er det leverandøren selv som velger sin utviklingsmetodikk. Her gåes det igjennom de 5 faktorene til Poltrock og Grudin med hensyn til outsourcingfirmaet sin posisjon som utvikler.

Får utviklerne kontakt med brukerne?

I symbiosen IT-avdelingen – utviklerfirmaet virker det ikke til at kontakten med brukerne har blitt hindret. IT-avdelingen har tatt med seg utviklerne på sykehuset og de har sørget for at klinisk personale har blitt invitert til møter og workshop. Utviklerfirmaet virker til å ønske å gjennomføre en brukersentrert utviklingsprosess, men det er IT-avdelingen som sitter på midlene og det er de som bestemmer hva det skal brukes tid og resurser på. Dermed har implementering av funksjonalitet i portalen, slik at IT-avdelingen har et konkret produkt å vise til, blitt satt i første rekke og deltakende design har blitt nedprioritert.

Får utviklerne kontakt med de ekte brukerne?

En vanlig felle å gå i er at markedsavdelingens kontaktnett blir brukt som informasjonskilde i utviklingsprosjektet. Seksjon for klinisk virksomhet ved IT-avdelingen skal stå for kontaktnettet under prosjektarbeid. I dag går kontakten mellom delprosjektene og avdelingene på sykehuset mer på "kryss og tvers" og det er ikke nødvendigvis markedsseksjonen som tar seg av kontakten. Men siden dette er målet frem i tid, at markedsseksjonen skal ha opprette kontakt mellom brukerne og utviklingsprosjektene, er det viktig at de har en metode for å finne de "ekte" brukerne av systemene.

I dag er det avdelingene selv som utnevner brukerrepresentanter til utviklingsprosjektene. Dette kan ha to sider. På den ene siden kan det være en fordel i og med at det er avdelingene selv som har den bestes oversikten over sine ansatte. På den andre siden kan det være at de kliniske avdelingene ikke har kompetanse eller erfaring med å utnevne et representativt utvalg av brukere.

Den kliniske kompetansen ved IT-avdelingen brukes flittig av utviklerne hvis det er noe de lurer på angående funksjonalitet eller kliniske oppgaver. Det er viktig å presisere at ansatte ved IT-avdelingen med klinisk kompetanse, ikke er reelle sluttbrukere av systemene.

Finnes det iterasjonsproblemer?

Iterasjonen rundt portalprosjektet har ikke gått som planlagt foreløpig, med leveranser hver tredje måned. Tilbakemeldinger fra brukerne skjer på deres initiativ via en funksjonalitet i programmet som sender meldinger til IT-avdelingen. Dermed er det opp til brukeren selv å mene noe. Her kan man risikere å ende opp med null tilbakemeldinger, eller mange ulike tilbakemeldinger fra mange ulike brukere. Om det

er planer for observasjoner av brukerne, eller strukturerte metoder for å samle inn tilbakemeldinger har ikke blitt avdekket i casestudiet.

Er det spredning av grensesnittinvolverte?

På workshopmøtene har sluttbrukere av systemet vært tilstede sammen med innholdsleverandører av systemet. Selv om sistnevnte ikke er en direkte grensesnittinvolvert, har de hatt meninger om hvordan systemet skal se ut og fungere. Deres rolle i utviklingsprosjektet har blitt behandlet på lik linje som sluttbrukerne. I og med at dette har skapt problemer i brukermedvirkningen, kunne disse det vært delt opp i brukermedvirkning med innholdsleverandør og brukermedvirkning med reelle sluttbrukere.

Hvordan foregår kommunikasjon?

Utviklerne sitter i samme fysiske bygning som IT-avdelingen. Det virker som om det er stor muntlig kommunikasjon mellom disse to organisasjonene. Systembeskrivelsen er en måte å nå alle de involverte på utviklingssiden. Men det kan virke som om korte, uformelle møter var vel så viktig i kommunikasjonen mellom utviklerfirmaet og IT-avdelingen.

Vanskeligere er det å nå sluttbrukerne på sykehuset. De er fysisk plassert på andre siden av ringvei 3 og det virker ikke naturlig å løpe inn på en avdeling på sykehuset hvis man har et par ting man lurer på. På sykehuset har personalet en presset arbeidsdag med livsviktige oppgaver. For å nå leger og sykepleiere må det avtales og lempes til for å få i stand kommunikasjon. Og man må ikke bli overrasket hvis en lege ikke dukker opp til et avtalt møte hvis det har oppstått krisesituasjoner på avdelingen.

4. Sammenligning av de to casene

I dette kapittelet vil det bli gjort en sammenligning av faktorer fra case A og case B. Disse faktorene viser forskjellene ved de to ulike angrepsformene for anskaffelse; anbud og outsourcing i eget hus. Videre ser vi på motivasjonen for brukermedvirkning i de to ulike casene.

4.1. *Anbud versus outsourcing i eget hus*

Nedenfor blir det gitt en sammenligning av de to casene, en sammenligning av henholdsvis anbudskonkurranser og outsourcing i eget hus. Stikkord for sammenligningen er anskaffelsesprosedyre, tilgjengelige ressurser, drivkraft for utviklingen, utviklingsprosess, organisering og risiko.

4.1.1. Organisasjon

I de to casene har organisering rundt utviklingsprosjektene vært noe ulik. Organisering rundt brukermedvirkningen har vært av spesiell interesse, hvorvidt det har vært tilrettelagt for brukermedvirkning. I de ulike casene har det også oppstått forskjellige organisatoriske hindringer for å kunne realisere god brukermedvirkning. Hvordan brukere og utviklere har vært organisert i forhold til hverandre har også påvirket grad av medvirkning.

Organisasjon case A: Med bevilgning av penger ble det også opprettet en organisasjon rundt utbygging og anskaffelse av nytt sykehus. Det ble opprettet både en egen anskaffelses- og utbyggingsorganisasjon og egen enhet i sykehuset med blant annet senterkoordinatorer som koordinerte deltagelse fra de ansatte på sykehuset, og som fungerte som et bindeledd mellom anskaffelsesorganisasjon og sykehuset. Organisasjonen i sykehuset stod også for informasjonsmøter innover i sykehusmiljøet, dette som en del av opplæringsprogrammet. Med denne organiseringen kom også et eget system for brukermedvirkning/ansattmedvirkning. Kontakt og dialog mot pasientorganisasjonene ble også etablert som del av organisering av nytt sykehus.

Kontrakten var en totalentreprise og var definert kun for to parter, hovedleverandør og anskaffelsesorganisasjon. Hver av dem talte på henholdsvis underleverandørenes og sykehusets vegne. All kommunikasjon var definert til å gå gjennom kontraktens to parter, noe som i teorien skapte avstand mellom utviklerne og brukerne av leveransen, se Figur 4-1: Aktører case A. For å lette kommunikasjon mellom brukere og utviklere, ble det på initiativ fra underleverandørene laget brukergrupper med ansatte og pasienter, og kommunikasjon mellom disse foregikk forholdsvis direkte, dette er vist som stiplede linjer i Figur 4-1: Aktører case A. Siden kontakt mellom utviklere og sluttbrukere skulle gå gjennom kunden, og ansatte ved sykehuset ikke til stadighet skulle bli tatt ut av sitt daglige virke, oppstod det situasjoner der kunden gjorde avklaringer på vegne av ansatte. Anskaffelsesorganisasjonen hadde jobbet sammen med helsepersonell under funksjonsbeskrivelser og kjente i så måte til

behovene i sykehuset og innehadde dermed en viss sykehuskompetanse. Faremomenter her er at ikke de riktige avklaringer blir gjort eller behov ble oversett. I kontakt med pasientgruppene ble det fra kundens side ønskelig at denne kontakten skulle foregå i mer formell grad, dette for å ikke diskriminere på vegne av enkelte pasientgrupper. I utgangspunktet var det ikke tilrettelagt for brukermedvirkning i utvikling av leveransen, mens dette ble løst på initiativ fra underleverandør ved opprettelse av brukergrupper. Dette systemet av medvirkning fra ansatte var benyttet under utarbeidelsen av tilbudet, og var dermed også et velprøvet og veletablert system.

Figur 4-1: Aktører case A

Organisasjon case B: Ved outsourcing har IT-avdelingen både rolle som kunde og samarbeidspartner for leverandøren. I dette caset er leverandøren et utviklingsfirma som jobber tett sammen med IT-avdelingen om å utvikle den kliniske portalløsningen. IT-avdelingen er bindeleddet opp mot de kliniske avdelingene på sykehuset og sørger for kontakt mellom brukere og utviklere i forhold til brukermedvirkning og testing. Det er de kliniske avdelingene selv som oppnevner hvilke ansatte som skal ta del i utviklingsarbeidet som sluttbrukere. Disse sluttbrukerne forholder seg til IT-avdelingen som kontakt og initiativtaker til brukermedvirkning, selv om det i realiteten kan være utvikleren som foreslår hvordan de brukersentrerte prosessene skal foregå. De kliniske avdelingene på sin side forholder seg til IT-avdelingen som leverandør av systemene.

Denne oppbyggingen, se Figur 4-2: Aktører case B, setter IT-avdelingen i en sentral posisjon når det gjelder anskaffelse og utvikling av systemer til sykehuset. Hovedansvaret for utviklingsprosjektene vil derfor også hvile på IT-avdelingen. Utviklingsfirmaet kan komme med forslag til brukersentrert utvikling, men det vil være opp til IT-avdeling å se til at det blir planlagt og utført. Det ligger også et ansvar hos den enkelte avdeling å stille med ansatte som brukerrepresentanter.

Figur 4-2: Aktører case B

4.1.2. Drivkraft

All systemutvikling er drevet av en type motivasjon eller drivkraft. Brukersentrert systemutvikling starter ved gjenkjennelse av et behov eller identifisering av et problem. Vi kan skille mellom det som kalles en teknologidrevet systemutvikling og behovsdrevet systemutvikling, der førstnevnte omhandler utvikling som tar utgangspunkt i teknologivalg, for så å tilpasse teknologi til behov. Teknologidrevet systemutvikling er *ikke* i tråd med en brukersentrert utvikling.

Drivkraft case A: I case A var IKT-anbudet resultat av en bevilgning til nytt sykehus. Nytt IKT-system kan dermed sees på som et resultat av at ressurser er lagt tilgjengelig. Man har innenfor gitte rammer valgt teknologi som har blitt tilpasset sykehusets behov. Man har med andre ord først valgt teknologi, så tilpasset disse til behovene. IKT-systemet kan si å være teknologidrevet. Eksempelvis ble funksjonsbeskrivelsene brukt til å tilpasse allerede valgt teknologi som skulle inn i sykehuset. Motsatt ville man ved et behovsdrevet utgangspunkt, tatt utgangspunkt i funksjonsbeskrivelsene og i etterkant undersøkt hvilken teknologi som kunne passe. Drivkraften i case A er ikke tråd med en brukersentrert utvikling.

Drivkraft case B: Sykehuset i case B har et ønske om å ligge lengst fremme når det gjelder helse og nyvinninger innenfor helse i Norge. Dette innebærer også behovet for å ta i bruk ny teknologi innenfor helse-IT, og å stå som en utvikler og leverandør for andre sykehus. IT-avdelingen har et mål om å innføre komplett elektronisk pasientjournal på sykehuset og måten de går frem på er at de har laget et

rammeverk som forklarer hva dette innebærer. Ut i fra rammeverket har de tatt en avgjørelse om at en klinisk portalløsning er svaret på målet om komplett EPJ. For å fylle portalen med funksjonalitet ser de på arbeidsprosesser og behov. Man kan si at utviklingsformen til IT-avdelingen på sykehuset i case B er mer behovsdrivet enn teknologidrevet.

4.1.3. Ressurser

Prosjekter er som regel bevilget et gitt antall ressurser, og ressursene begrenser ofte prosjektførløpet. I de to casene har det vært ulik ressurstilgang for prosjektgjennomføringen. Hvilken konsekvens har dette for systemutviklingen?

Ressurser case A: Nytt IKT-system og nytt sykehus ligger under en egen bevilgning, der det er satt av ressurser i form av tid, penger, organisasjon og styre. I første omgang førte denne bevilgningen til at en hadde "nok" ressurser tilgjengelig. Egne retningslinjer og mandater for prosjektet "nytt sykehus" var også nedfelt som et resultat av bevilgningens størrelse. Dette medførte igjen tilretteleggelse for et system for brukermedvirkning, i form av senterkoordinatorer og ansattmedvirkning. I forhold til anskaffelsesprosedyre, og i neste omgang kontraktsform, er sykehuset sikret at leveransen blir ferdigstilt innenfor et gitt tidsrom. Alt ansvar og risiko var i case A lagt over på leverandøren. Risikoen som ligger hos sykehuset/ anskaffelsesorganisasjonen er hvorvidt konkurransegrunnlaget/ forespørselen er utformet riktig og i hvilken grad de matcher sykehusets reelle behov. Ressursene tilgjengelig i case A medfører sikkerhet om ferdigstillelse av systemene, og ressursene legger også forholdene til rette for en langsiktig planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Ressurser case B: De ressursene IT-avdelingen har tilgjengelig til å utvikle systemer ved outsourcing er de ressursene de får av sykehuset til investeringer. Sykehuset får igjen sine midler fra sin helseregion som får sine bevilgninger fra helse- og sosialdepartementet. IT-avdelingen er i konkurranse med de andre avdelingene på sykehuset som også vil ha penger til investeringer til utstyr på sine avdelinger. IT-avdelingen har mulighet til å tjene penger ved å selge sine tjenester og slik skaffe finansiering fra andre kilder enn selve sykehuset. Men hvor mye finansiering IT-avdelingen til enhver tid har til utviklingsarbeid kan være usikkert og dermed føre til at et prosjekt ikke kan følge planlagt utvikling.

I forbindelse med outsourcing av utviklingen av den kliniske portalen ble det en akutt mangel på finansiering og hele utviklingsprosjektet måtte skaleres ned. Dette medførte at brukermedvirkningen i de planlagte workshopmøtene ble nedprioritert. I stedet for deltakende design ble møtene brukt til å demonstrere allerede implementert funksjonalitet og design.

4.1.4. Anskaffelsesprosedyre

Case A og case B refererer til to ulike anskaffelsesprosedyrer, henholdsvis anbudskonkurranser og outsourcing i eget hus. Hvilken konsekvens hadde dette for brukermedvirkning og brukersentrert utvikling?

Anbud: Et anbud må gis på et grunnlag, og en anbudskontrakt har ofte et produktfokus. Grunnlaget for hva som skal utvikles/leveres er som regel forhåndsdefinert, som kan være uheldig for utviklingsleveranser av IT-systemer som vist i case A. I dette caset hemmet anbudsformen en iterativ, og dermed også en brukersentrert angrepsmåte.

Outsourcing: Når man har bestemt seg for å outsource deler av IT-leveransen setter man opp en kontrakt med valgt leverandør. Siden sykehuset er en statlig instans blir leverandøren valgt ved et anbud. Samarbeidet mellom IT-avdelingen som kunde og leverandøren avtales via en kontrakt som sier noe om hvordan utviklingsarbeidet skal foregå. Avtalen mellom IT-avdelingen og utviklingsfirmaet var å utføre en iterativ utviklingsprosess. Denne fremgangsmåten ble ikke realisert som planlagt, grunnet manglende finansiering til utviklingsfirmaet.

4.1.5. Utviklingsprosess

Vi har i begge casene hatt fokus på hvordan utviklingsprosessene har fortont seg. Utviklingsprosessene må sees i sammenheng med overnevnte faktorer. I hvilken grad har utviklingsprosessene vært brukersentrert sett i lys av ISO 13407 standarden?

Utviklingsprosess A: Som det var gitt av resultatene i case A, var det etter ISO 13407 standarden, ikke blitt fulgt en brukersentrert utviklingsprosess. Selve anbudsprosessen hadde hemmet en brukersentrert angrepsmåte, ved at den la opp til en todelt utviklingsprosess, og at iterasjon mellom disse prosessene ikke lot seg gjøre. Kartlegging av behov i sykehuset og en definering av hvilke funksjoner de nye systemene skulle støtte var en unnagjort fase, og leverandørene av systemene overtok stafettpinnen derfra. Formålet for medvirkning av brukere av systemene ble dermed å evaluere løsninger basert på dette grunnlaget. Utviklingsprosessen i case A har etter ISO 13407 ikke fulgt en brukersentrert utvikling.

Utviklingsprosess B: Selve utviklingen av portalen var planlagt som en iterativ utvikling med nye leveranser til sykehuset hver tredje måned. På grunn av økonomiske problemer ble denne iterative utviklingen forandret til en stor leveranse på våren 2004. Det var opp til leverandøren selv å velge den type utviklingsmetodikk de ønsket å bruke. Men IT-avdelingen og leverandøren jobbet tett sammen slik at brukermidvirkningen kunne realiseres via IT-avdelingen og opp mot de kliniske avdelingene på sykehuset.

4.1.6. Risiko

Det er forbundet en del risiko ved prosjektene i begge casene. Denne risikoen kan sees i sammenheng med både anskaffelsesprosedyre, tilgjengelige ressurser og organisasjon. Hvilken risiko var tilstede i forhold til å gjennomføre en utviklingsprosess uten tilstrekkelig brukermidvirkning?

Risiko case A: Hvorvidt det er "forsikret" at systemene som leveres/utvikles ved anbud er gode systemer, avhenger av anbudets form. Dette blir også en diskusjon om produkt/prosessfokus i konkurransegrunnlaget. I case A var det ingen krav til verken brukermedvirkning eller utviklingsmetodikk mot de fremtidige leverandørene av systemene, som kan sees på som type dårlig forsikring, da man ikke har garanti for at systemene blir utviklet i tråd med ansattes/sykehusets reelle behov. Det er med andre ord mulighet for at systemer kan bli levert innenfor kontraktens rammer, men at systemene likevel ikke er brukervennlige.

Kontraktformen i case A var en totalentreprise og en fastpriskontrakt. Organisasjon og prosjektgjennomføring inngikk som en del av tilbudene. Utviklingsoppdrag med en fastprisramme er en forholdsvis uvanlig kombinasjon, og kan muligens medføre nedkjæring av ressurser brukt på aktiviteter som brukermedvirkning, dersom leverandøren står i fare for å levere et tapsprosjekt. I case A var det høy risiko for at systemene kunne bli utviklet uten tilstrekkelig brukermedvirkning, da det ikke var krav om dette i konkurransegrunnlaget og siden kontrakten var en fastpriskontrakt. Brukermedvirkningen som fant sted var på initiativ fra underleverandørene.

Risiko case B: Hvis sykehuset velger å ikke bevilge mer penger til investeringer kan utviklingsprosjektet stanse når ikke IT-avdelingen har midler til å betale leverandøren. I utviklingsprosjektet i case B ble prosjektet skalert ned, men selve implementeringen av funksjonalitet ble speedet opp. Dette medførte at visse ting ble nedprioritert, som for eksempel interaksjon med brukerne under selve utviklingen av portalen. Dette kan medføre en risiko for at den ferdige løsningen ikke blir optimal etter brukerens ønsker.

4.1.7. Brukermedvirkning

Sentralt i en analyse av brukersentretthet er i hvilken grad brukerne er tatt med i utviklingen, og med hvilke formål dette er gjort. Vi har i begge casene sett på grad av brukermedvirkning, og også motivasjonen de ulike aktørene har hatt for å drive medvirkning. Har organisasjonene innført/tilrettelagt for brukersentrerte prosesser? Hvordan står organisasjonen i forhold til modenhetsskalaen, se side 34, til Earthy?

Brukermedvirkning case A: Ved sykehus A var det i forbindelse med planlegging av nytt sykehus og nytt IKT-system opprettet et eget system for ansattmedvirkning, og de ansatte bidro med innputt til anbudsdocumentet gjennom funksjonsbeskrivelsene. Formålet ved denne medvirkningen må sees i sammenheng med en behovsanalyse i sykehuset, der en trengte kunnskap om dagens rutiner og hvilke behov som regjerte i sykehuset før en kunne ferdigstille en kravspesifikasjon.

Etter kontraktinngåelse ble det på initiativ fra underleverandører opprettet brukergrupper av helsepersonell og pasienter, og slik kunne kontakten mellom utviklere og brukere foregå forholdsvis direkte. Formålet med denne medvirkningen var å få brukerne til å evaluere forslag til løsning, både med tanke på godkjenning av milepæler og oppfølging av ønsker fra sluttbrukerne.

Anskaffelsesorganisasjonen hadde innført et system for ansattmedvirkning, noe som kan lette innføring av brukersentrerte prosesser. Dette systemet ble videre adoptert

av underleverandør i form av brukergrupper, og på den måten opprettholdt gjennom prosjektgjennomføringen. På en modenhetsskala ble anskaffelsesorganisasjonen/ oppdragsgiveren plassert på forholdsvis lavt nivå, nivå B - vurdert, i motsetning til underleverandøren som ble plassert på det nest øverste nivået, nivå D - integrert. Denne vurderingen kan sees i sammenheng med hvilke tradisjoner som de ulike organisasjonene innehadde i forhold til utviklingsprosedyrer, se 4.2 Motivasjon for brukermedvirkning.

Brukermedvirkning case B: I forbindelse med utvikling av funksjonalitet til den kliniske portalen var det opprettet prosjektgrupper som skulle analysere arbeidsprosesser for å finne best mulig tilpasset teknologi. Disse prosjektgruppene jobbet i samarbeid med brukere på de kliniske avdelingene. I selve utviklingsarbeidet med portalen var det utviklingsfirmaet som foreslo metoder som workshop, for å få med brukerne.

Rammeverket til IT-avdelingen som skal sørge for en komplett elektronisk pasientjournal, inneholder retningslinjer for brukermedvirkning. Disse går ut på å dele opp brukermedvirkning i retning og type deltakelse. Hvis disse planene blir tilpasset og realisert i utviklingsprosjekter vil sykehus B kunne kalle seg en organisasjon som har begynt å innføre brukersentrerte prosesser i utviklingsarbeid.

I forhold til plassering på Earthy's modenhetsskala havnet IT-avdelingen på C – realisert. De har muligheten til å nå høyere opp, til D – integrert, hvis de klarer å skaffe midler slik at utviklingsprosjekter kan følge planlagt utviklingsmetodikk og ikke blir offer for nedskalering på grunn av manglende finansiering.

4.1.8. Sammenligningstabell

I tabellen under, Tabell 4-1: Sammenligning av casene, er faktorene diskutert ovenfor er gjengitt i en sammenligningstabell av case A og B.

	<i>Anbudskonkurranser</i>	<i>Outsourcing i eget hus</i>
	Case A	Case B
Organisasjon	Anskaffelsesorganisasjon	IT-avdeling
Drivkraft	Teknologidrevet	Behovsdrevet
Tilgjengelige ressurser	Mye ressurser Sikkerhet om fremtid	Lite ressurser Usikkerhet om fremtid

Utviklingsprosess	Vannfallsmodell, todelt utviklingsprosess	Iterativ
Risiko	Høy	Lav
Brukermedvirkning	<p>Ansattmedvirkning via senterkoordinatorer.</p> <p>Modenhetskala: - Oppdragsgiver nivå B - Leverandør nivå D</p>	<p>Brukergrupper inndelt i retning og deltakelse.</p> <p>Modenhetskala: - IT-avdeling nivå C</p>

Tabell 4-1: Sammenligning av casene

4.2. *Motivasjon for brukervedvirkning*

I de to casene har vi sett på hvem som har vært pådriver bak den brukervedvirkningen som har foregått, og hvilke motiver de ulike aktørene har hatt for å ta med brukerne i utviklingsprosessene. Nedenfor vil vi gjennomgå casene hver for seg, før vi presenterer en sammenligningstabell med aktørenes motivasjon for og mot brukervedvirkning, se Tabell 4-2: Motivasjon for brukervedvirkning.

4.2.1. Case A

Case A er naturlig å dele i to, utvikling av anbudsdocumentet og utvikling av leveransen. Brukervedvirkningen i disse to fasene er tilknyttet henholdsvis anskaffelsesorganisasjonen i første del og leverandør/underleverandør i siste.

Anskaffelsesorganisasjonen hadde brukervedvirkning gjennom funksjonsbeskrivelsene, for å skape grunnlaget til kravspesifikasjonen. Organisasjonen innehadde ingen sykehuskompetanse, og var dermed helt avhengig av innputt fra sykehuspersonell for å kunne beskrive funksjonskrav til leveransen. Ansvaret for å beskrive hvilke behov som regjerte i sykehuset og hvilke behov som ville være i fremtidens sykehus lå også hos anskaffelsesorganisasjonen, som også er drivkraften bak behovsanalysene.

Brukerne var positive til å bidra med innspill både under funksjonsbeskrivelsene og senere som deltagere i brukergruppene mot leverandørene. Brukerne følte at de gjennom deltagelsen ble hørt, og at deres krav ble prioritert under utviklingen. At funksjonsbeskrivelsene som var utarbeidet under behovsanalysene ble lagt ved som egen kravliste i anbudsdocumentet var også et signal på at brukernes krav og ønsker var viktige.

Sykehuset hadde i overordnede mandater og retningslinjer for nytt sykehus prosjektet nedfelt krav om at helsepersonell skulle bidra i utviklingen av systemer. Ansattmedvirkningen var også helt nødvendig ettersom organisasjonen som skulle håndtere alle anskaffelser til sykehuset ikke bistod med sykehuskompetanse. På en annen side var hovedmålet med utbygging av nytt sykehus, å skape et fremtidig fleksibelt sykehus, noe som krever god kjennskap til dagens rutiner og kalkyler for fremtidige funksjonalitet i sykehuset. Motargumenter mot å drive omfattende medvirkning var å ikke ta helsepersonell ut av den daglige driften, noe som må sees i sammenheng både med kostnader og ressurser.

Hovedleverandørens motivasjon for brukervedvirkning var i all hovedsak for å levere et godt system, men også som et virkemiddel mot underkjennelse av milepæler. Ettersom kontraktsformen gjorde det mulig for kunden å underkjenne faser langt ut i prosjektforløpet, ville medvirkning av brukere og ulike brukertester og avklaringer med disse, styrke forutsetningene for å få godkjent leveransen. Ettersom kontrakten var en fastpriskontrakt, var tid og kostnader motargumenter mot å drive brukervedvirkning.

Underleverandøren som representerer de faktiske utviklerne av systemet var i case A de som var pådriverne bak den brukermedvirkningen som fant sted. Det må også sies at de ikke var noe krav om brukermedvirkning fra kundens sin side. En grunn til at det ble opprettet brukergrupper var at underleverandørene i prosjektet på den måten kunne komme i direkte kontakt med de virkelige brukerne, se Figur 4-1: Aktører case A, markert med stiplede linjer. Underleverandøren i case A hadde gode tradisjoner for å brukermedvirkning og brukersentrerte arbeidsmetoder, som også var en motivasjon for å ha med brukerne i utvikling av denne leveransen. Utviklerne hadde gode erfaringer med å ta med brukerne i utviklingen, fikk en positiv brukere som i en organisasjon ville fungere som ambassadører for det nye systemet. På lik linje med hovedleverandøren, ville også medvirkning av brukere styrke godkjenning av milepæler. En viktig motivasjon for underleverandøren i forhold til å levere et godt system som brukerne var fornøyde med, var at de skulle selge dette videre til andre sykehus. Leveransen for deres del var også et referanseprosjekt og inngangsbillett til helsesektoren, noe som også en viktig motivasjon for brukermedvirkning.

4.2.2. Case B

Sykehuset som en organisasjon ønsker å drive en forretning som er vellykket og som gir god avkastning. Et IT-system som tilfredsstillter brukerne er en faktor som kan gjøre sykehuset til en suksessfull organisasjon. Ledelsen setter bort anskaffelses- og utviklingsarbeid av IT-systemer til IT-avdelingen som får ansvaret for alt fra anskaffelse til implementering av systemet på sykehuset.

IT-avdelingen står som ansvarlig for IT-leveransene til sykehuset. Det er i deres interesse at systemene som blir innført fungerer og tilfredsstillter brukerne, ellers står IT-avdelingen i fare for å tape ansikt ovenfor resten av sykehuset. Utviklingsfirmaet som står for selve utviklingen av teknologien er interessert i å gi fra seg et bra produkt som høster gode kritikker fra sine brukere. Om produktet har bra brukbarhet eller ikke kan gjøre forskjellen mellom en god CV eller en dårlig CV for utviklingsfirmaet.

De ansatte ved avdelingene på sykehuset ønsker en arbeidshverdag hvor tekniske hjelpemidler fungerer og tilfredsstillter deres behov. I dag fører legene selv journalene til sine pasienter, noe som de før dikterte og satte bort til sekretærer for å skrive inn i selve journalen. Dette medfører at de på sykehuset med mest makt, legene, er avhengig av at IT-systemene tilfredsstillter deres behov. Sykepleiere kan se en interesse i å medvirke i utviklingsprosesser for å få en større innflytelse og makt over hvordan arbeidshverdagen skal fungere i forhold til teknologi og IT-systemer.

<i>Aktører</i>		<i>For</i>	<i>Mot</i>
Brukere Case A		- Påvirke/bidra til nytt system	- Tatt ut av faglig arbeid
Brukere Case B	Lege	- Påvirke nytt system - Sørge for forankring av nytt system	- Tatt ut av faglig arbeid - Tid
	Sykepleier	- Påvirke nytt system - Sørge for forankring av nytt system - Status å være med i utviklingsprosjekt	- Tatt ut av faglig arbeid
Leverandør Case A	Total-leverandør	- Ønsker å levere et godt system - Få godkjent milepæler	- Kostnader - Tid
	Under-leverandør	- Referanseprosjekt - Få godkjent milepæler - Tradisjoner for brukermedvirkning - Forankring og tillit hos brukerne	- Kostnader - Tid
Leverandør Case B		- Utvikle et godt system - Tradisjoner for brukermedvirkning	- Kostnader - Tid - Press fra kunden (IT-avdelingen)
Anskaffelsesorganisasjon Case A		- Manglende sykehuskompetanse - Mandater/retningslinjer for brukermedvirkning - Ansvar for behovsanalyse	- Sykehuset er en kompleks organisasjon - Ta ut klinisk personale av drift - Kostnader
IT-avdeling Case B		- Leverer et godt system - Opparbeide seg tillit hos brukerne - Retningslinjer for brukermedvirkning	- Kostnader - Vanskelig å få brukere til å delta - Har egen klinisk kompetanse
Sykehus Case A		- Anskaffelsesorg. uten sykehuskompetanse - Ønsker et fleksibelt og fremtidig sykehus - Unngå misstillitt	- Kostnader - Ta ut klinisk personale av drift
Sykehus Case B		- Ledende på teknologi - Ønsker å tilfredsstillte ansatte og pasienter - Ønsker å tilfredsstillte internasjonal forskningskompetanse	- Kostnader - Ta ut klinisk personale av drift - IT-avdelingens ansvar, ikke den enkelte kliniske avdeling

Tabell 4-2: Motivasjon for brukermedvirkning

5. Forslag til tiltak

Når man skal innføre brukersentrerte prosesser i utviklingsprosesser innenfor helseforetak kan man støte på utfordringer som er spesifikt for denne type organisasjon. I dette kapitlet foreslår vi tiltak og metoder som man bør ta i betraktning når man står ovenfor et utviklingsprosjekt innenfor helse-IT.

5.1. Brukersentrerte prosesser for anbud og innomhusutvikling

Anbudskonkurranse og innomhusutvikling er to mulige strategier ved anskaffelse av IT-systemer til sykehus. Begge strategiene krever planlegging og ulike forhåndsregler dersom en vil at utvikling skal gjennomføres i tråd med en brukersentrert tilnærming.

5.1.1. Anbudskonkurranser

To sentrale aspekter i hovedoppgaven tilknyttet case A var: Hvordan kan en anbudsrunde støtte iterativ utvikling og hvordan lage en konkurranse der utvikling vil skje med tilstrekkelig brukermedvirkning? Begge disse aspektene kan sees å gjelde for anbudskonkurranser generelt. Først og fremst fordi alle anskaffelser til det offentlige er under samme lovverk, og fordi dette lovverket ikke er spesielt godt egnet for utviklingsoppdrag. Regelverket rundt en anbudskonkurranse legger opp til at man må ha et spesifisert grunnlag å evaluere konkurransedeltagere ut i fra, konkurransegrunnlag og tildelingskriterier er viktige stikkord. Konkrete forslag for å bøte på problemet knyttet til anbudskonkurranser og utviklingsoppdrag vil bli gjennomgått nedenfor.

Tildelingskriterier – lovverket

Lover om offentlige anskaffelser opererer med to tildelingskriterier ved anbudskonkurranser: lavest pris og det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det siste kriteriet gir rom for fortolkninger, og her kan det legges inn krav om utviklingsmetodikk eller krav til brukermedvirkning. Videre kunne lovverket spesifisert og bidratt med definisjoner på brukersentrerte utviklingsmetodikker, for å styrke og utdype dette evalueringskriteriet. Man kunne definert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet ved utviklingsleveranser til å omfatte leveranser av de mest brukbare systemene. Og lagt ved prosedyrer for hvordan brukbarhet kan beregnes som en kostnadsreduksjon. Undersøkelsen gjort av Simula Research Laboratory, se side 15, peker også på at man bør ha andre kriterier enn lavest pris, og peker på at kompetanse og erfaring er langt mer vesentlig enn kostnadene. Dette peker også i retning av et mer spesifisert lovverk og retningslinjer.

To konkurranser – prosedyre

I tilfellet case A var det vanskelig å få til en iterativ utvikling siden behovsanalyser og delvis også kravspesifikasjoner var unnagjort før prosjektstart. Ofte vil kunden ikke

sitte med den rette kompetansen til å utføre en slik analyse tilstrekkelig, eller det offentlige forvalter ikke nok penger til slike analyser. En løsning kunne vært å dele utviklingsoppdrag i to konkurranser. Den ene konkurransen innebar å utføre en fullstendig kravspesifikasjon og en fullstendig design, denne kunne bli så brukt som konkurransegrunnlag for videre utvikling. Man mister her elementer av iterasjon mellom utviklingsfaser, men man har spesifisert et system som i langt større grad er brukervennlig sett fra et brukersentrert ståsted. Konkurransen nummer to ville vært på et mer konkret grunnlag og dermed også lette vurdering av ulike kandidater. Vinner og leverandør av den første konkurransen ville fått fordel ved den konkurranse nummer to, sett i lys av overforstående forslag om tildelingskriterier.

Prosessfokus – prosedyre

Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet kan fokusere mer på utviklingsprosess, og man kan legge startskuddet for utvikling i en egen konkurranse. Begge disse forslagene impliserer at man bør vurdere utviklerne etter nye kriterier. I artikkelen fra Grønbæk [19] ble det foreslått at å gå fra et produktfokus til et prosessfokus kan være løsningen for at ikke konkurransen skal hindre en brukersentrert angrepsmåte. Men hvordan kan man gjøre dette? Et forslag kan være, som også Simula Research Laboratorys undersøkelse var inne på, å fokusere mer på kompetanse og erfaring ved lignende prosjekter. Mer konkrete forslag kan være å sette de ulike tilbyderne på en modenhetsskala og bruke dette som en del av tildelingskriterier, eller andre teknikker for å sertifisere tilbyderne som "brukbarhetsorganisasjoner". Man kunne også sertifisert virksomheter etter ISO 13407 – standarden.

5.1.2. Innomhusutvikling

Ved å velge å bruke en intern enhet til å utføre anskaffelses- og utviklingsprosessene til organisasjonen, beholder man kontrollen innenfor organisasjonen. På en annen side kan det hende det kan lønne seg å hente kompetanse utenfra for å sikre ny og spesialisert kompetanse på ulike områder. Det kan derfor være viktig å dele et utviklingsprosjekt inn i hvilke fagområder som bør gjøres innomhus og hvilke som bør settes bort via outsourcing.

Lokal kompetanse og ekte sluttbrukere

En innomhusenhet vil nødvendigvis være en ekspert på hvordan organisasjonen fungerer: Hva slags arbeidsprosesser som finnes og hvordan disse utføres. En leverandør på teknologi vil på sin side være ekspert på sin teknologi, hvordan den fungerer og hvordan den kan tilpasses ulike arbeidsprosesser. På IT-avdelingen fra sykehus B fantes det klinisk kompetanse som bidrar i utviklingsprosjekter slik at arbeidsområdene avdekkes og systemene er faglig riktig. Den kliniske kompetansen ved IT-avdelingen kan bidra med generell fagkunnskap om helseverdenen og kan lettere avdekke arbeidsprosesser ved sykehuset enn en utenforstående leverandør. Men den interne, faglige kompetansen i en innomhusenhet må ikke forveksles med ekte sluttbrukere på avdelingene. En sykepleier ansatt på IT-avdelingen har mer generell kunnskap om data enn en sykepleier på anestesivdelingen.

En leverandør som via outsourcing skal utvikle eller tilpasse ny teknologi til arbeidsprosesser, avdekket av innomhusenehten, bør jobbe tett med denne for å få utnyttet kompetansenivået hos de ulike aktørene. I case B var IT-avdelingen et bindeledd mellom sykehuset og utviklingsfirmaet. IT-avdelingen kan her sees på som en slags tolk som snakker både helsespråk og dataspråk. Men utviklingsfirmaet må ikke stenges fra å få en direkte kontakt med sluttbrukerne av produktet som de utvikler.

Iterativ utvikling

For å utføre brukersentrerte prosesser i et utviklingsprosjekt er en iterativ systemutviklingsmetodikk å foretrekke. Innomhusenehten bør ha fokus på dette og de bør favorisere leverandører som har tradisjoner for iterativ utvikling. Det er viktig at utviklingsprosesser planlegges og at det settes av ressurser som sørger for at prosjektene kommer i mål.

Rammeverk og forankring i ledelsen av brukersentrerte prosesser

I forhold til plassering på Earthy's modenhetsskala havnet IT-avdelingen på nivå C – realisert. De har muligheten til å nå høyere opp, til nivå D – integrert, hvis de klarer å skaffe midler slik at utviklingsprosjekter kan følge planlagt utviklingsmetodikk og ikke blir offer for nedskalering på grunn av manglende finansiering.

På det øverste og siste nivået er det en brukersentrert ledelse og brukersentrert organisasjon. Brukersentrertheten har på dette nivået innflytelse på håndtering av alle systemets livssyklusprosesser og på organisasjonens holdning. IT-avdelingen har en mulighet til å nå opp til dette nivået, hvis brukermedvirkningen blir tilrettelagt og realisert. I situasjonen fra caset var brukermedvirkningen for mye fra prosjekt til prosjekt og de brukersentrerte prosessene var ikke godt nok forankret i ledelsen eller i utviklingsprosjektene.

5.2. Realisere og gjennomføre brukersentrerte prosesser innen helse-IT

For å utvikle brukervennlige systemer innenfor helse-IT vil man støte på utfordringer innenfor helseverdenen som kan være unike for akkurat denne type arbeidsplass.

5.2.1. Sykehusets egenart

Leger, og til dels sykepleiere, er såkalte autonome brukere. De styrer sin egen arbeidssituasjon og det er de selv som "eier" timene sine. Aksel Hn Tjora, førsteamanuensis i sosiologi ved NTNU, beskriver i sin artikkel *Professional Identity in Medicine: Applying the Cosmopolitan-Local Construct* [20], to ulike typer ansatte: kosmopolitter og lokale. Kosmopolittene har liten lojalitet til organisasjonen de jobber i og er mer forpliktet til sitt fagområde. Et eksempel på kosmopolitter kan være leger som forsker innenfor et spesielt fagområde som de selv er genuint opptatt av. De vil derfor ha større kontakt med andre leger i utlandet som jobber innenfor det samme medisinske fagområdet, enn legekolleger innenfor det samme sykehuset. Den andre typen ansatte, de lokale, har høyere grad av lojalitet ovenfor organisasjonen de jobber i og er mindre forpliktet til spesialkunnskaper innenfor et fagområde. Sykepleiere vil oftere havne i denne gruppen ansatte.

I artikkelen beskriver Tjora en empirisk studie fra et sykehus i Kristiansand hvor det på initiativ fra sykepleierne ble opprettet en astmaskole for astmapasienter. Legene på sykehuset var enige med sykepleierne om at det var behov for å lære opp astmapasienter og tok del i arbeidet med å opprette astmaskolen. Selv om initiativet kom fra sykepleierne var det snart legene som tok over ansvaret for prosjektet i og med de hadde erfaring innenfor medisinsk forskning. Dette viser hvordan en ide på et lokalt grunnlag ble til et mer kosmopolitisk forskningsprosjekt.

Teorien bak kosmopolitter versus lokale kan gi en forklaring på hvorfor det er vanskelig å få med leger i utviklingsprosjekter. Legene er mer opptatt av sitt spesielle fagfelt enn sykehuset som en organisasjon. De prioriterer derfor å bruke tid og ressurser på å jobbe med sitt fagfelt fremfor å bidra i utviklingsprosjekter som kan hjelpe hele organisasjonen. Dette kan være en effekt av at legene ikke ser klart nytteverdien av utviklingsprosjektet og prioriterer derfor å jobbe med noe som de ser kan føre til forbedringer, nemlig sitt eget forskningsarbeid.

5.2.2. Frikjøpe og motivere brukere

Leger og sykepleiere har en viktig jobb, de skal behandle og pleie pasienter. De har en veldig travel hverdag, og i Norge har vi på enkelte områder innenfor helse underskudd på kompetansepersonell. Dette gjør prosessen med å få med brukere på utviklingsprosjekter vanskelig. Leger sier at de ikke har tid og nedprioriterer deltakelse i slike prosjekter. I forhold til å se på leger som kosmopolitter, er de en selvstendig gruppe som i liten grad kan styres av en ledelse til at de skal sette av sine timer til prosjektdeltakelse.

Organisering og frikjøp av helsepersonell til å være med på utviklingsprosesser er en metode for å utføre brukermedvirkning. Det blir utnevnt brukere fra ulike helseområder, avdelinger og lignende og satt av tid slik at de kan være med i prosjektet som brukere av systemet. Utviklingsprosjektet "sponser" den enheten som låner bort sitt fagpersonell med midler slik at de kan fylle inn med personell og organisere seg for å opprettholde normal arbeidspraksis.

For å motivere til deltakelse er det viktig å få brukerne og helseenheten til å se nytten av å innføre et nytt system. Fra case B ble det forklart at det var lettere å få leger med på systemløsninger som rettet seg spesielt inn mot deres avdeling og deres arbeidsområder slik at de helt klart kunne se nytten av systemet. Det var langt vanskeligere å få de ansatte på sykehuset med i utviklingsprosjekter som angikk hele sykehuset som en enhet. Selve utviklingsprosjektet kan i disse tilfellene virke mer diffust, og de enkelte avdelingene kan ha en mentalitet som: "Hvorfor skal vi som avdeling være med på dette, når like gjerne en annen avdeling kan gjøre det." Utfordringen ligger i å få de ansatte til å se nytten av systemet, hva det skal brukes til og hvordan det vil forenkle hverdagen. Man må forklare nøye hvorfor det er viktig at akkurat de med sin bakgrunn bør bidra i utviklingsprosjektet. Man kan også lokke med at hvis man er med i utviklingen, vil man også kunne påvirke resultatet.

I tillegg til nytteverdien av brukermedvirkningen, bør selve deltakelsen også motivere og være interessant for deltakerne. Når man sitter i et tverrfaglig team og skal diskutere IT-løsninger er det viktig at alle deltakerne aktiviseres og bidrar. Det er utviklernes ansvar at alle føler seg tatt med i beslutninger rundt utviklingsprosjektet. Brukerne er tilstede for at utviklerne skal lage et best mulig sluttprodukt.

5.2.3. Gjennomføre brukersentrerte prosesser

For å innføre og gjennomføre brukersentrerte prosesser er det viktig å sørge for at viljen til å ta brukbarhet på alvor er tilstede. Videre er det viktig å se på hvilket miljø man beveger seg i, og som allerede nevnt, byr helsesektoren på utfordringer som kanskje ikke er så fremtredende i andre type organisasjoner.

Poltrock og Grudin [13] har skrevet om ulike faktorer som kan blokkere innføringen og gjennomføringen av brukersentrerte aktiviteter. Her vil vi gi noen tips som kan hjelpe til å løse disse problemene.

Få kontakt med de ekte brukerne

For et utviklingsfirma er det viktig å vite at kunden som regel ikke er de faktiske sluttbrukerne. Innenfor helse-IT er de faktiske sluttbrukerne leger, sykepleiere, administrativt personale som jobber på de kliniske avdelingene og pasienter. Andre typer brukere, som for eksempel innholdsleverandører til systemer, bør også taes med i utviklingsprosessen fordi de føler ofte et visst eierskap til systemet.

For å fange interessen til brukerne bør man vise klart hva som er nytteverdien av det nye systemet og hva brukerne kan tilføre til selve utviklingen. Man bør vise at man tar

brukernes ønsker på alvor og motivere de med at deres bidrag til utviklingsprosessen er meget viktig.

Selve prosessen med å innhente brukerkrav bør motivere og ikke kjede noen av partene. Det er viktig å tenke igjennom før man begynner selve prosessen om hvilke type brukere som bør være med, og hvor mange. Det er ikke dermed sagt at siden man er ansatt og bruker av systemene innenfor en organisasjon skal man være med som brukerrepresentant. Brukerrepresentantene bør være et representativt utvalg av de som i dag utfører arbeidsprosessene som skal inn i systemet. Enheter man bør ta hensyn til er alder, kjønn, erfaring på arbeidsplassen, stilling, erfaring i arbeidsprosessene/bruk av dagens systemer og generell erfaring med teknologi.

Sykehuset i case B har planer om å opprette brukergrupper som skal anvendes til hvert sitt spesielle formål. Brukermedvirkningen deles inn i om den skal være avdelingsrettet, profesjonsrettet eller funksjonsrettet. Ut i fra disse enhetene skal det til hver av retningene opprettes brukergrupper som jobber med prosjektdeltakelse, utviklingsdeltakelse og forvaltningsdeltakelse. Disse inndelingene går blant annet på hvor langvarig brukergruppene skal være. I prosjektdeltakelse opprettes gruppen ved begynnelsen av prosjektet og oppløses ved prosjektslutt. Utviklingsdeltakelse er en mer kontinuerlig prosess og gruppen kan eksistere i 3 til 5 år. Forvaltningsdeltakelse går ut på å ta med brukere som påvirkes av endringsprosesser i forhold til oppgraderinger, daglig drift og mindre endringer i design og funksjonalitet. En slik todimensjonal inndeling kan være med på å sørge for at de brukerne som påvirkes av en utvikling, endring og så videre får være med i prosessen. Men man må fortsatt ta hensyn til at selve utvalget av brukere blir et representativt utvalg.

Iterasjoner

Ved å utføre utviklingen av systemet i iterasjoner får man testet designløsninger i realistiske omgivelser og av ekte sluttbrukere. Tilbakemeldinger fra brukerne kan gi innputt på funksjonalitet og design i systemet. Utfordringen kan ligge i å innhente denne informasjonen, bearbeide den og utnytte den i utvikling av neste versjon av systemet. Det finnes antakelig like mange meninger om designløsningen som det er brukere av versjonen.

Hvordan iterasjonen skal foregå bør inngå i planleggingen av selve utviklingsprosessen. Det gjelder både hvor mange iterasjoner man skal utføre, når de skal utføres og hvordan. For å innhente informasjon kan man kalle inn brukerne til møte. Det er viktig at brukerne på møtet blir aktivisert i forhold til å gi tilbakemeldinger om programmet slik at alle får gitt sitt innspill. Ofte kan noen kreve mer oppmerksomhet enn andre og dermed få mer gjennomslag for sine meninger. For å unngå dette bør man "tvinge" alle deltakerne til å bidra ved å sette opp en plan og en inndeling for hvordan møtet skal fungere. Ved å demonstrere ulik funksjonalitet i programmet, for siden å la alle si sin mening om dette, får man alle med og sørger for at brukerne husker problemer ved gjenkjennelse av programmet.

Hvis en pilotversjon ikke har vært ute i reell bruk, men vært tilgjengelig for gjennomsyn, kan elementer fra deltakende design brukes i forbindelse med å hente ut tilbakemeldinger fra brukere i møtesammenheng. Møtedeltakerne kan spille roller i arbeidsprosessene for å finne ut om systemløsningen er tilfredsstillende. Ved å

aktivisere brukerne på denne måten, vil man støte på sider ved systemet som man nødvendigvis ikke ser om man bare sitter og "kikker" seg igjennom funksjonaliteten.

I den kliniske portalen som ble utviklet ved sykehuset i case B, fantes det en funksjonalitet i programmet som gjorde det mulig å sende meldinger direkte fra portalen og til en database hos utviklerne. Dette var ment som en mulighet for testbrukerne til å sende tilbakemeldinger til utviklerne. Utviklerne kan siden gå inn i databasen og sjekke hva brukerne mener om programmet. Dette forutsetter at brukerne uoppfordret mener noe om programmet og velger å gi en tilbakemelding om det. Det forutsetter også at utviklerne tar seg tid til å se igjennom tilbakemeldinger og klarer å kategorisere generelt hva det er brukerne ønsker. En slik funksjonalitet vil nok vise seg å være en hjelper til å finne direkte faglige feil i design og funksjonalitet, mer enn en hjelper til brukervennlig grensesnitt.

Testing

I tillegg til å utføre møter hvor brukerne kommer med tilbakemeldinger på funksjonalitet og design, kan det lønne seg å utføre observasjoner ved bruk av systemversjonen. Brukerne snakker seg igjennom bruken av programmet og hva de konkret utfører. Her aktiviseres brukerne og de får muligheten til å gi en direkte tilbakemelding til utviklerne om hvordan de opplever systemet. Denne type brukertekst vil kunne avdekke dårlig grensesnittdesign, feil funksjonalitet og eventuelt sørge for at nye krav til programmet kommer opp.

6. Refleksjoner og videre arbeid

Denne rapporten er skrevet med utgangspunkt i empiriske studier fra to sykehus i Norge. Studiene har foregått over ett år, og det har blitt laget tre oppgaver ut i fra disse studiene. Formålet med dette arbeidet har vært å sette fokus på brukersentrerthet både generelt og innenfor helse-IT spesielt. Vi håper at våre forslag til tiltak kan lette prosessen med å innføre brukersentrerte prosesser i utviklingsprosjekter innenfor fagområdet teknologi og helse.

Vi har studert standarden ISO13407 kan anvendes i et helseforetak. Et helseforetak som et sykehus er en kompleks organisasjon der spesielle organisatoriske hensyn må taes. Det å ta organisasjonens egenart i betraktning er en suksessfaktor for å kunne innføre vellykkede brukersentrerte prosesser.

Ved anskaffelse og utvikling av systemer til et offentlig foretak finnes det prosedyrer og regelverk som må følges i forbindelse med anbud. Anbudskontrakter og utvikling kan være en uheldig kombinasjon for et spillerom for brukersentrerthet. Brukbarhet og brukersentrerte prosesser er et forholdsvis ungt forskningsfelt og enda ikke integrert som standardprosedyre i dagens bedrifter. Å nedfelle prinsipper og retningslinjer i et lovverk er klart et steg i riktig retning, men kanskje også rapporter som denne vil bidra til bedre fokusering på hvordan anbudskonkurranser kan støtte en utviklingsprosess.

Innomhus utvikling med outsourcing av enkelte aktiviteter, er en annen form for å anskaffe seg nye systemer på. Denne formen er gjerne forbundet med utvikling i mindre skala enn et stort anbudsprosjekt. I forhold til brukersentrerte prosesser ligger gjerne ansvaret her mer på organisasjonen som en helhet og spesielt på innomhusenheten som tar seg av selve anskaffelsen og planen for utviklingen. Brukersentrerte prosesser bør innarbeides som et rammeverk og leverandører med tradisjoner i brukermedvirkning bør favoriseres.

Vi er klar over de begrensningene som ligger i det at vi bare har studert to sykehus over en relativt kort periode. Vi håper at videre arbeid innenfor helse-IT og brukersentrerthet vil kunne avdekke flere faktorer som kan utdype antakelser og slutninger i denne rapporten.

Referanseliste

- [1] Overgaard, Benedicte M. & Vibeke Hope (2003): Et brukersentrert sykehus – Visjon & virkelighet. (Prosjektoppgave ved IDI, NTNU)
- [2] Vibeke Hope (2004): Anbud som rammebetingelse for brukersentrert systemutvikling i helsevesenet – et empirisk studie. (Masteroppgave ved IDI, NTNU)
- [3] Overgaard, Benedicte M. (2004): En empirisk studie av brukersentrerte utviklingsprosesser ved IT-avdelingen til "Sykehus B". (Masteroppgave ved IDI, NTNU)
- [4] Eriksen, Anette & Mustaparta, Silja (2003): Brukersentrert systemutvikling i praksis. (Diplomoppgave ved IDI – NTNU)
- [5] Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2002): Interaction Design. Wiley.
- [6] Preece, Jenny m.fl. (1994): Human-Computer Interaction. Addison Wesley.
- [7] Robson, Colin (2002): Real World Research. 2. utgave, Blackwell Publishing.
- [8] ISO 13407 (1999): Human-centred design processes for interactive systems.
- [9] ISO 9241 og ISO 9241-11 (1998): Ergonomic requirements for office work with visual display terminals, part 11: Guidance on usability.
- [10] Dalland, O. (2000): Metode & oppgaveskriving for studenter. 3.utgave, Oslo, Gyldendal Akademisk.
- [11] HK Klein and MD Myers (1999): A set of principles for conducting and evaluating interpretative field studies in information systems, MIS Quarterly, 23(1), 1999.
- [12] Earthy, J (1998): Usability Maturity Model: Human Centeredness Scale. Version 1.2. INUSE European Usability Support Center
- [13] Poltrock, S. & Grudin, J (1994): Organizational obstacles to interface design and development: two participant-observer studies. Technical Report, MCC Human Interface Laboratory.
- [14] Muller, M.J., Blomberg, J.L., Carter, K., Dykstra, E.A., Greenbaum, J., and Halskov Madsen, K. (1991). Panel: Participatory design in Britain and North America: Responses to the "Scandinavian challenge." In Proceedings of CHI'91. New Orleans: ACM.
- [15] Bevan, Nigel (2000): Cost Benefit Analysis. Serco Usability Services. Version 1.1. ESPRIT Project 28015 TRUMP

- [16] Svanæs, Dag og Seland, Gry: Putting the users center stage: role playing and low-fi prototyping enable end users to design mobile systems. In Proceedings of CHI 2004: 479-486, ACM Press.
- [17] Lærum H, Karlsen TH and Faxvaag A: "Doctor's use of electronic medical records systems in hospitals: cross sectional survey"; British Medical Journal 2001;323;1344-1348
- [18] Simula Research Laboratory; Jørgensen, Magne & Carelius, Gunnar J. (2004): An Empirical Study of Software Project Bidding.
- [19] Grønbæk K. et al.: Achieving Cooperative System Design: Shifting from a product to process focus. D. Schuler and A. Namioka, editors, *Participatory design: principles and practices*, Lawrence Erlbaum Ltd., 1993.
- [20] Tjora, A.H. (1999) Professional Identity in Medicine: Applying the Cosmopolitan-Local Construct, paper presented at British Sociological Association, Medical Sociology Group, 31st Annual Conference, University of York 24-26th September
- [21] <http://www.epj.dk/wm139678>
- [22] <http://www.kith.no/epj/>
- [23] <http://www.usability.serco.com/trump/methods/recommended/>
- [24] <http://www.itweek.co.uk/Features/1141003>
- [25] <http://www.steria.no/assets/1125/3%20minutters%20guide%20-%20Outsourcing.pdf>
- [26] Kunnskapsforlagets Fremmedord Blå Ordbok (1989)